

EL OCIO DIGITAL COMO ESPACIO DE DESARROLLO FAMILIAR

Tesis doctoral con mención internacional presentada por

Estefanía de los Dolores Gil García

Para la obtención del Grado de Doctor

Director de la Tesis Doctoral

Dr. D. Juan Carlos Martín Quintana

Profesor Titular

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Codirector de la Tesis Doctoral

Dr. D. Pedro Francisco Alemán Ramos

Contratado Doctor

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Programa de Doctorado en Psicología

Facultad de Psicología

Universidad de La Laguna

2024

Esta Tesis Doctoral ha sido financiada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y cofinanciado por el Fondo Social Europeo al contar con la ayuda del Programa Predoctoral de Formación del Personal Investigador dentro de Programas Oficiales de Doctorado en Canarias [TESIS2020010062].

Anexo 4. Transcripción de los Grupos Focales

Transcripción del Grupo Focal 1

M: Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es [anónimo] y en la tarde de hoy estamos aquí, como saben, para formar parte de un Grupo de Discusión con el objetivo de conocer sus opiniones acerca de las TIC y su influencia en el hogar y en el ocio digital en la familia, ¿vale? Yo soy Educadora Social. Actualmente formo parte de esta Universidad como miembro docente e investigador con una beca predoctoral y soy compañera de Estefanía, de ahí que lleve la moderación de este grupo. Al ser moderadora yo no voy a poder *participar*, entonces en ningún momento verán que yo haga aportaciones o de opiniones sobre la conversación, aunque seguramente me costará y estaré muy contenida porque me gusta también participar en este tipo de conversaciones que vamos a tener, ¿no? Si hay algo que a ustedes les une hoy aquí es que tienen hijos o hijas adolescentes, probablemente entre 11 y 13 años y... también es importante destacar que esta investigación pues está en colaboración tanto de la Universidad de la Laguna como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lo tengan en cuenta. Es importante también tener en cuenta que esta conversación va a ser grabada y es importante cubrir el anonimato de ustedes, por eso cada uno va a tener asignado un número al azar y en la hora de exponer sus opiniones, pues dirán su número y la opinión que tengan sobre la pregunta en cuestión. Intenten bajo todos los medios no identificarse y si en un momento dado no dijeran el número permítanme a mi interrumpirles para decirles que lo recuerden porque si no luego no podemos identificar las opiniones. ¿Tienen algún inconveniente alguno en que esto sea grabado?, ¿Dan su consentimiento para usos estrictamente académicos?

P1, P2, P3, P4, P5: Sí.

M: Perfecto, pues muchas gracias. Empezaremos haciendo una pequeña presentación. Diremos nuestro número asignado al azar, la edad, el municipio de residencia, el nivel de estudio, situación laboral, cuántos hijos tienen y su edad y su sexo y luego qué tipología de familia, pues predomina en su hogar. Si hace falta que recuerde los datos me van preguntando y yo les voy diciendo, ¿vale? Asignamos al azar los números... ¿se los asigno yo o ustedes?

P5: Podemos hacerlo por orden para recordarlo, ¿verdad? Más cómodo.

M: Vale, 1,2,3,4,5. Perfecto, pues nada, sujeto 1, puedes presentarte.

P1: Vale, yo soy 1... Mujer, 36 años, umm farmacéutica, eeh trabajando, activa, tengo dos hijos de 9 y 11 años, umm ¿qué más? (*pregunta a la moderadora*)

M: ¿Chicos o chicas? El sexo.

P1: Es un niño de 9 años y una niña de 11 años.

M: ¿Situación familiar?

P1: Soy madre soltera, bueno, soltera no, vivo con ellos y el padre más o menos así a medias.

M: Vale, muy bien.

P2: Sujeto número 2, eeh, mujer, 50 años, eeh soy profesora y también psicopedagoga, trabajando, eh, tengo un hijo de 11 años, eeh y...

M: ¿Situación familiar o tipología familiar?

P2: Normal, familia tradicional.

M: Vale, sujeto 3.

P3: Emm número 3, eeh tengo 48 años, soy licenciado en Ciencias Medioambientales. Gestiono empresas. Sigo formándome actualmente. Tengo un niño de 13 años, varón. Eeh tengo custodia compartida desde hace cerca de 10 años y... ¿qué más me falta? (*pregunta a la moderadora*)

M: Y... faltaría el municipio de residencia, también en el sujeto 2 y el 1, ahora volvemos hacia atrás. ¿Municipio de residencia actual? (*pregunta al P3*)

P3: Las Palmas de Gran Canaria.

M: Bien. ¿El sujeto 2?

P2: Valsequillo.

M: ¿Sujeto 1?

P2: Las Palmas de G.C.

M: ¿Sujeto 4?

P4: Emm... Buenas tardes, soy el sujeto 4, tengo 33 años, soy militar, estoy estudiando psicología, tengo una niña de 13 años, vivo en Las Palmas de Gran Canaria y...

M: ¿Tipología familiar?

P4: Tengo yo la custodia de mi...

M: ¿Vives solo con tu hija y tienes la custodia de la niña?

P4: Correcto

M: Vale, sujeto 5

P5: Hola a todos, yo, numero 5, tengo 49 años, eeh soy crupier, trabajo también como fotógrafo profesional y diseño gráfico. Tengo dos niñas, una de 13 años, que es la que actualmente convivo con mi novia, que llevamos 17 años juntos, y una de 21 que ya está emancipada, que tiene otra hija, o sea una nieta que tengo de 1 año. Vivo en Las Palmas de G.C. y no sé si se me quedó algún otro dato.

M: Creo que ya estaría todo porque han nombrado la edad, municipio de residencia, nivel de estudios y situación laboral, número de hijos, sexo y edad y tipología familiar, todos los hemos dicho, creo que está completo. Pues nada, muchas gracias de antemano antes de comenzar, estamos enormemente agradecidos, ha sido una labor super costosa conseguir que podamos estar aquí hoy reunidos porque sí que es cierto que nuestro interés es muy amplio, pero no para todos los grupos de edad de adolescentes pues había tanta predisposición de la familia pues a participar y es de gran valor porque la investigación de cara a una intervención o una acción parte de las necesidades reales de ustedes como ciudadanos, entonces esta parte es fundamental para cualquier cosa pues que nosotros queramos hacer a partir de esta investigación, no? Y de ahí queremos pues poner en valor y agradecerles la predisposición para estar, en nombre primeramente de mi compañera Estefanía, pero de todo el equipo de investigación, que lo agradecemos muchísimo. Para poder empezar esta discusión yo quería preguntarles, ya sabemos que vamos a hablar sobre las TIC, su influencia en nuestro hogar, las TIC como las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación y su influencia sobre el ocio en familia, ¿no? Entonces de primera, quería saber en ustedes como padres, de qué forma los dispositivos digitales están presentes en su día a día, ya luego les pregunto sobre la presencia de los recursos digitales en sus hijos, pero actualmente en su día a día cómo están presentes los recursos digitales, hablamos de móviles, Tablets, consolas ...

P1: Pegado a la mano tengo el móvil (*risas*). Super presente en todo, en el trabajo, ocio, eeh no sé qué quieres que te especifique...

M: Lo que ustedes quieran, siéntanse libres de opinar, si yo veo que van saliendo del discurso puedo reconducir, pero esto tómenselo como una conversación, entre amigos que hemos quedado aquí hoy para tomarnos algo y surgió este tema, ¿vale?

P1: No sé, a nivel de dispositivos, Smart tv, Tablet, teléfonos, umm y...

M: Tanto en el trabajo como en tu día a día, en tu vida cotidiana.

P1: Sí, y nada, bien integrados en la casa.

M: Muy bien. ¿Alguien más?

P4: ¿Las preguntas son respecto a nosotros o a los niños?

M: A ustedes ahora mismo como padres o personas adultas, luego hablamos de las mismas preguntas sobre los hijos, yo les indico el momento. Y una cosa importante que no dije, no hay respuestas acertadas o no acertadas, ninguna vale más que otra, todas son bienvenidas, y nos vale para conocer la realidad y las necesidades de las familias actuales, ¿vale? Que no se sientan cuestionados ni juzgados, el examen está aprobadísimo ya, no vinimos a nada de eso, ¿vale? (*Rien todos/as*) ¿Tu ibas a decir algo sujeto 4?

P4: Sí. En la unidad familiar eeh el móvil, todas las personas usamos móvil, eeh usamos ordenador, y... la Smart TV para ver las películas y demás, luego ya los hijos tienen un dispositivo bastante más amplio, que yo creo que los padres no entramos a usar... como los videojuegos, las consolas, las Tablet para estudiar y para jugar también, pero están en el día a día si o sí.

M: ¿También en tu trabajo y en tu día a día como decía también el sujeto 1? ¿O en tu trabajo en este caso haces menos uso de ...?

P4: El trabajo lo uso para comunicaciones fuera de horario laboral y la Tablet sí que me apoyo en ella para dar alguna charla o un contenido que tengo que llevar a mano o tabla de Excel o cosas así.

M: ¿Alguien más quiere aportar algo?

P2: Yo utilizo el móvil para mirar las noticias, para comunicar, para trabajar a veces y para todo que hacemos ahora, para datos bancarios, todo, transferencias, todo, el móvil...

es verdad que tampoco no lo uso demasiado, pero sí que es una herramienta y luego el ordenador por mi trabajo utilizo mucho el ordenador, tanto para dar clases como para la hora de trabajar, buscar información con los alumnos y tal, pero en sí, yo en mi familia soy la única que restrinjo un poco más. Mi marido y mi hijo sí que son más... los usan más.

M: ¿Más consumidores quizás? De esa tecnología...

P2: Mucho. Muy consumidores. Si, comparándolo conmigo muy consumidores.

M: Vale. Muy bien. Sujeto 3.

P3: Como el resto de los sujetos tengo una... no voy a decir dependencia hacia los dispositivos digitales, pero si un uso digamos continuado, diario, tanto es así que me autoimpongo ciertas restricciones, para intentar controlar un poquito la dependencia. Una de las que me funciona muy bien es el silenciar mi móvil, porque accedo a el cuándo yo decido y no cuando deciden los demás.

P5: Yo comparto eso ultimo que dijiste porque es lo mismo que hago yo. Yo sí dependo, no dependo, o sea, uso los dispositivos como herramienta porque me encanta y soy un enganchado de las nuevas tecnologías porque le veo un uso muy práctico. No comparto una cosa que dijo mi amigo número 4, de que no usamos... (*intenta recordar lo que dijo el P4*) algo parecido a que los críos usan más tecnología que nosotros. En mi caso personal no. En casa el que más usa la tecnología soy yo. Primero, por cuestiones de trabajo, ahora mismo me estoy dedicando más al mundo digital por la fotografía necesito esas herramientas y encima de que las necesito es que me gustan, o sea, me siento cómodo con las nuevas tecnologías, entonces el uso que le doy en un uso muy práctico que es lo que yo le veo positivo a la tecnología. No me importa que exista tecnología en casa, lo que si me importa es como uso, cómo usamos esa tecnología. Yo personalmente, no veo la tele en casa, la tele está, pero no la veo nunca porque no me parece una herramienta buena para mí. Si tengo que ver alguna noticia, cualquier cosa, pues la miro por el ordenador, entonces no tengo miedo a las tecnologías, me encanta la tecnología y en casa creo que hacemos un uso bastante racional y práctico sobre todo por lo que yo creo que es para lo que sirve la tecnología, y además tenemos que conocerlas, no queda otra, pero el truco que dijo el sujeto número 3, me parece fabuloso, yo hago lo mismo que tú. Yo el móvil en silencio y todos los clientes que tienen que contactar conmigo mandan un WhatsApp, ya lo veré cuando lo vea porque no quiero ser esclavo de la tecnología, si usarla porque

me gusta, y me soluciona un montón de problemas, vamos a ser francos y más con los tiempos que corren...pero no ser esclavo es muy importante.

M: Yo quería incidir en esa parte, ¿no? que estaban diciendo tanto el sujeto 2 con el establecimiento de normas como el sujeto 3 con la dependencia y el sujeto 5. Si el sujeto 1 y el sujeto 4 se sienten identificados con lo que ellos comentan, sobre qué tipo de relación establecen con la tecnología... ¿es más de dependencia?; ¿es más de establecer un límite?; ¿es más de verle un sentido productivo porque al final le sacas provecho de cara a su trabajo?; ¿lo vemos como algo positivo? Ustedes con la relación que tienen con la tecnología... ¿están de acuerdo con ellos o no?; ¿le ven otra perspectiva a esa tecnología?; ¿tienen otra opinión?

P1: Emm, estoy contenta de haber integrado la tecnología en mi casa, o sea, no estoy en contra de utilizar los dispositivos porque es la realidad que vivimos, pero sí que creo que yo soy un poco víctima de la dependencia de estar siempre conectados a algo, ¿no? No utilizo tanto las redes sociales: Instagram, Facebook, por suerte lo tengo bastante controlado, pero sí creo que el tema de estar conectados siempre, poder responder a familia, amigos...eso me tortura bastante.

M: ¿Podemos decir entonces que te invita a tener una frecuencia alta del uso de la tecnología? Por esa necesidad de estar conectado con otras personas, ¿no? ¿Los demás están de acuerdo?

P1: Creo que no es una necesidad, es una consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? con las tecnologías, pero realmente no creo que haya tanta necesidad de estar tan conectados todo el rato y bueno, eso, se puede contestar más tarde, hay que...hay que... para mi es duro, lo tengo que pensar todos los días “voy a dejar el móvil aquí, no voy a contestar ahora” ... porque lo que me sale es eso, ¿no?

M: ¿Automáticamente responder?

P1: Sí, y darme cuenta de que no tengo que estar ahí todo el rato para todo el mundo...

M: Muy bien. Entonces esta es una sintonía común, ¿no?

P2: Si, yo me abrí Facebook un año antes de que naciera mi hijo porque lo necesitaba por una cosa de trabajo, pero luego, sin embargo, hasta hace cosa de 3 años que tuve que -también por trabajo- con otros proyectos viajar a Croacia y a Chipre y demás entonces ahí si necesita Facebook para intercambiar cosas, pero me negaba a abrirme por ejemplo

un Instagram u otro... porque no. No vivo mi día a día, y entonces no me da la vida para vivir mi día a día normal y entonces, me consume, no quiero, no puedo, me agobio en mi día a día sola.

P5: Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa que creo, que eso es un poco en función de cada uno, de cómo nos controlemos con respecto a las tecnologías. Yo uso solamente el Facebook, pero porque es una herramienta publicitaria para mí fabulosa, y casi todos los clientes me contactan por Facebook. Tengo compañeros que me dicen “Coño, ¿no tienes Instagram?” Y yo les digo “no porque para mí no es una herramienta buena”. Algunos me preguntan “¿entonces cuando hablas con la gente?” y les respondo “hablo cara a cara si tengo que hablar con ellos, pero para mí Instagram no me parece una herramienta buena porque cada vez que subo una foto me la corta y ya no me vale, por ejemplo”. Eeh tampoco tengo Twitter ¿Por qué? Porque yo no le veo una función práctica para lo que yo necesito, pero si tengo Facebook porque para mí es practico, no porque yo tenga que contestar a nadie, ni porque me ponga a hablar con la gente... sino porque yo lo uso como herramienta practica para mi día a día, tengo televisor en casa y no lo veo ¿Por qué? porque para mí no es una herramienta que me solucione nada ¿me explico? Entonces entiendo la postura del compañero número 1, de que se sienta “obligada a”, en cierta medida, pero eso ya va dentro de cada uno, de lo que uno se controle... yo como el compañero (*refiriéndose al P3*), el móvil en silencio y quien quiera hablar conmigo, pues ya le contestaré, no me quiero sentir obligado.

P4: Me encantaría poder poner el móvil en silencio, pero mi trabajo me lo impide, o sea, depende de en la fase en la que esté, como estoy entremedia de tres de doce escalas, tengo gente en mi cargo y tengo que rendir cuenta a gente más arriba, entonces en cuanto no estoy con alguien esa otra parte me está constantemente o llamando o enviando WhatsApp, el otro día, me dejé el móvil en casa, se me olvidó... y fue un caos, caos... (*ríe*)

P5: Bueno, para ti es una herramienta al fin y al cabo... (*responde al P4*)

P2: Angustia (*responde al P4*) a mi cuando se me queda el móvil a veces siento eso... (*ríe*)

P4: Yo avisé a mi jefe, “hoy no tengo móvil” y todo el rato venían los soldados, “le llama no se quien, tiene que ir a no sé dónde...” cuando eso es un WhatsApp, “tienes que ir a tal sitio, lleva a la gente a tal otro”, entonces ahí... el trabajo, aunque yo no quiera o cuando estoy fuera, por el tema de mi hija debo tenerlo un poco ahí, no puedo dejarme el móvil lejos porque si me llaman el responsable de la niña soy yo, entonces, aunque esté ahí

(refiriéndose al móvil), de vez en cuando, cuando puedo, le echo un ojo ... ah está todo bien (hace que mira el móvil y ve que no hay ningún mensaje preocupante en relación a su hija).

M: Coincide la frecuencia del uso alto también vinculado en este caso a trabajo, responsabilidades. Sujeto 3 creo que quería comentar algo, ¿no?

P4: Si. Eeh, por un lado, entiendo el uso dentro de un régimen de trabajo, dado que antes nos comunicábamos de cierta forma y ahora es necesaria la inmediatez, eso lo entiendo perfectamente. Con respecto a lo que comentaba el sujeto 1, eeh hasta que no se toma conciencia del nivel de... no voy a decir adicción, pero sí de... de necesidad de comunicarse a través de las redes... yo vengo de darme cuenta y de autogestionar mis necesidades porque están en todo momento intentando captar nuestra atención, ¿no? Y que le des, y que sigas y que sigas ...

P5: Yo creo que lo que comentó la compañera número 2, de que se sentía agobiada si dejaba el móvil atrás...

P2: Pero por mi hijo (*interrumpe al P5*)

P5: Claro, a mí me pasa algo parecido (*dice al P2*), pero no porque me sienta agobiado yo, sino porque se siente agobiado el otro. Yo salgo de mi casa y me dicen “llévate el móvil” y yo les respondo “no me lo voy a llevar”. Por ejemplo, mi novia me dice “llévate el móvil... ¿y si te pasa algo?” y yo le digo “bueno, si me pasa algo, me pasa lo mismo que cuando no existían los móviles, tú no te preocupes. Si me coge un coche, por muy rápido que te llame no me vas a ir a salvar, no te preocupes. Si me muero, me morí, da igual que te llamen ahora o te llamen mañana...” Perdonen lo que digo es que yo soy muy radical (*dice al grupo*), pero es la pura realidad. ¿Qué pasaba cuando no había móviles? ¿No salían los maridos de casa sin el móvil? Entonces se agobian ellos. Yo no quiero sentirme agobiado así, yo lo uso como herramienta, hasta ahí, yo quiero ser libre. Yo no quiero ser... ¿me explico? (*pregunta al grupo*) Entonces a mí lo que me agobia es ver a los otros que se agobia y que parece que si no tienes el móvil se cae les mundo encima y tuvimos una batalla... Además, yo me dedico también a jugar al ajedrez y tuvimos una batalla cuando nació el mundo de los móviles porque la Federación Internacional de Ajedrez, te impide que tengas el móvil en la sala de juegos. Los primeros años, los padres llevándose las manos a la cabeza cuando hicimos los juegos escolares... “¿y si les pasa algo a mis hijos?” y yo tenía que decirles en plan burro, ¿vale? porque son muy burro

(*dice al grupo*), “mira si a tu hijo le pasa algo, no lo vas a salvar tú porque te llamemos al móvil. Estate tranquilo, ya te enterarás. Cuando le pase, si no te enteras ahora, te enterarás después, pero el niño se salvará porque lo llevaran al hospital y le curarán, punto, no te vuelvas loco.” Entonces a mí lo que me agobia es cómo se agobia la gente, no yo (*ríe*)

P2: pero cuesta gestionar un poco esa parte (*dice al P5*). Hay veces que mi marido no puede coger el móvil en su trabajo, vamos, no está localizado porque está en un sitio donde no... y claro, la única que, si le pasa algo a mi hijo en su colegio o cualquier cosa, soy yo. Hay veces que, si mi marido no tiene problema y tiene cobertura, si se me queda o algo (*refiriéndose al móvil*), me da igual, pero el tema es ese, que los padres de hoy en día nos agobiamos más por lo que pueda pasarles a nuestros hijos que nuestros padres. Antes no había teléfono y cuando llegabas a casa, llegabas.

P5: y llegabas con los puntos puestos (*ríe*)

P2: y no pasaba nada (*responde al P5*). Yo pienso que eso es lo que ha hecho la sociedad en la que vivimos. Vivimos con una preocupación excesiva o un intentar controlarlo todo. Las redes sociales y todo es lo que nos ayuda a controlarlo todo. Yo cada vez pongo más freno. No me da mi vida con lo que tengo justito, no quiero más y me empiezo un poco a decir “no” ...

P5: Disculpa (*dice al P2*). Cuento una anécdota en relación a esto. Cuando trabajo por la noche en el casino, yo tengo turnos de una hora en la mesa y quince minutos de descanso durante toda la noche, hora y quince minutos (*aclara al grupo*) entonces en la sala de descanso, todos los compañeros llevan su móvil. Yo nada más llegar y cambiarme dejo el móvil en la taquilla, no en la sala de descanso. Yo estoy toda la noche sin tocar el móvil y a mí me asombra cuando salgo de cada descanso, que veo a todos los compañeros... parecen que están poseídos mirando el móvil y, yo soy un friki de las tecnologías, vuelvo y repito, pero me controlo. ¿por qué tanto coger el móvil? “a ver si le pasó algo a no sé quién” me dicen. “¿qué más da si le pasó algo? te van a llamar al casino y te lo van a decir, no te preocupes” les digo. Y tú lo ves con los móviles ahí, enganchados en cada descanso y digo “descansa niño, que esto es el descanso del trabajo”. Entonces va relacionado con eso... me agobia ver el agobio de la gente con las nuevas tecnologías. Entonces, esto va a colación de lo que dijimos al principio. Eso ya es un trabajo de cada uno, el autogestionarse, el autocontrolarse ¿no?

P1: Dos cosas. Una, yo creo que también hay un tema generacional ahí porque antes comentabas que te hiciste Facebook cuando nació tu hijo... (*pregunta al P2*)

P2: antes de nacer mi hijo, por trabajo (*responde al P2*)

P1: Ah vale.

P2: Sí. Mi hijo va a cumplir 12 años y cuando único le he dado uso (*refiriéndose al Facebook*) es cuando lo abrí un año antes de que naciera mi hijo por trabajo y no lo volví a tocar más. Lo volví a tocar hace como cuatro años, otra vez por temas de trabajo, y lo tenía que tocar porque era a través de ahí donde por donde nos comunicábamos, pero luego, sin embargo, ahí se ha quedado y no lo miro ...

P1: Yo me hice Facebook en la Universidad y yo me comunicaba a través de Facebook, ha sido mi medio de comunicación. Hubo un momento en donde no había correo electrónico, era todo Facebook. Exagerado. Contacto con gente de fuera, o sea, yo creo que yo, mi generación, bueno, en realidad no somos generaciones diferentes..., pero mi época, creo que somos los que estamos en peligro, quiero decir, se nota la diferencia entre 10 años más y mi edad. Y, yo soy consciente de lo que tú dices, de una adicción (*dice al P5*), en el descanso del trabajo no necesitas ir a mirar el móvil. Es una adicción total y, además, bueno... hay información sobre esto un montón y yo lo reconozco en mí, aunque le pongo medida y soy consciente, pero todavía me gustaría reducir más o por lo menos... no sé, es una batalla diaria esto.

P5: Es una herramienta maravillosa si la sabes usar bien (*dice al P1*)

P1: Por eso, no niego que... (*responde al P5*), pero si reconozco que hay un tema de adicción, ya no es tanto que tengamos la pantalla, que si los ojos, no sé qué... Es una adicción a la pantalla infinita, al mirar cosas estúpidas que no tienen sentido.

P5: (*interrumpe al P5*) Está demostrado que hay una adicción biológica incluso, esto de la serotonina y todas esas movidas, pero bueno...

M: Vamos a pensar ahora en nuestros hijos y hablar un poquito sobre ellos, pensando en estas mismas preguntas. ¿De qué forma los dispositivos digitales están presentes en el día a día de sus hijos y de sus hijas? ¿Como podrían definir que estos dispositivos están presentes en sus vidas?

P3: En tanto en cuanto yo como padre le delimito. Mi niño de 13 años usará la tecnología en casa en tanto en cuanto tenga acceso a ella, si yo no delimito estaría eternamente conectado...

M: En el caso de sus hijos, en concreto en casa, ¿cuál es esa relación que tiene con esos dispositivos digitales? ¿están presentes todos los días? vamos a personalizar un poquito más en las experiencias de cada uno (*aclara*). Mi opinión aquí no es que pueda ser demasiado importante de cara a mi papel como moderadora, pero estoy de acuerdo en lo que están diciendo, pero pensemos en nuestros hijos en casa ... ¿de qué forma están presentes los dispositivos digitales en el día a día de nuestros hijos?

P3: Lo reformulo. Únicamente tiene acceso... digamos a las redes, a través de que yo le comparta internet, con lo cual ya no es que él tenga la wifi y yo detrás de él para que termine, sino que yo le doy al botón "ah, me quitaste la wifi" (*imita la voz de su hijo*) "se acabó el tiempo" (*le dice*). Y los fines de semana si cumple tres normas, tiene dos horas cada día, el sábado y el domingo. Estas normas intentan ser rotas constantemente ¿vale? (*refiriéndose a su hijo*) y me mantengo en mi sitio porque tengo claro, clarísimo, que yo no quiero ser amigo de mi hijo. Yo soy el educador de mi hijo y si se enfada conmigo, yo en tanto en cuanto me mantenga firme, al final agradece los límites y nuestra relación tiende a cambiar porque ya no existe ese digamos...proceso, de siempre estar enfadados con respecto a un tema porque quito el tema de la mesa. Y con el tiempo y lo puedo decir abiertamente, mi relación con mi niño ha cambiado a partir de que yo he delimitado amable y firmemente cuáles son los tiempos de utilización de la tecnología.

M: ¿Podríamos decir que la tecnología está presente en el día a día ya no solo en casa sino también en el contexto educativo o si van a casa de algún amigo? En todos los contextos, ¿no? Entonces la relación de nuestros hijos con los dispositivos digitales está en el día a día, forma parte de su vida.

P4: Incluso en las aulas están presentes, pizarras digitales. A mi hija le pidieron una Tablet para hacer ciertos trabajos. Esas Tablets terminan teniendo acceso a otras cosas. Les enseñan a usar ciertas aplicaciones que se tienen que descargar para realizar vídeos, trabajos...entonces la misma sociedad y la educación los están metiendo en ese entorno... Mi hija tiene acceso prácticamente a todo lo digital que hay y es una partida de ajedrez, es un tira y afloja entre ella y yo, para ver qué sí, qué no, cuándo sí y cuándo no. "Esto se acabó", "esto no lo estás usando bien, fuera" "esto va bien, lo puedes usar un poco más"

(imita las conversaciones que mantiene con su hija) y eso...continuamente es un tira y afloja, moviendo ficha para adelantarme a lo que ella va a hacer, a lo que creo que me va a hacer, para enrocarla o darle jaque mate a ciertas cosas y ser estricto cuando no lo sabe usar porque incluso a los adultos nos cuesta a veces gestionar, ¿no? estas cuestiones digitales, pues más a ellos que es infinita la cantidad de información que tienen...

P2: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es verdad que soy de otra época y antes las discusiones familiares eran por otro tema “no me deja salir con mis amigos”, “¿por qué tengo que llegar a esta hora?”, límites, ese tipo de límites. Hoy, la mayoría de las discusiones que hay en casa es solo y exclusivamente, ya ni siquiera por estudiar o no estudiar, son exclusivamente por “ay, qué poco tiempo me has dejado”, “ay, es que yo me lo currado muchísimo y creo que me merezco un poco más”, “ay, no seas tan dura, por favor”. Mi hijo tiene 11 años y no tiene móvil, sigue sin tener móvil y no va a tener móvil. Tiene mi móvil viejo que lo utiliza como mini Tablet en casa para juegos y cosas así. A mi marido le encanta los ordenadores, le encanta los juegos, pero también limita, hablamos el mismo idioma. Entre semana la Tablet, la Nintendo... no la puede ni oler, no la puede tocar, solamente los fines de semana y viernes en horas restringidas, aunque siempre le va a parecer poco, ¿4 horas?, eso no es nada, “si llevo poco” *(imita la voz de su hijo)*, el tiempo se les va *(dice al grupo)* y el miedo que a mí me da y la angustia que a mí me genera, de cierta manera, es que, si lo dejamos *(refiriéndose a dejarle el dispositivo sin restricciones)*, no se habla, no hablamos, no compartimos temas, no nos hacemos críticos ¿sabes? Mi hijo era muy manipulativo, muy creativo, hacía cosas que decía “Dios mío de mi alma”, miraba YouTube para hacer anillos de metal y cosas... y yo me quedaba alucinando de la creatividad y, ha empezado con videojuegos que le dejé el año pasado, por ejemplo, el Fortnite, no lo tuvo hasta que cumplió 10, y ha perdido esa creatividad. Yo soy educadora y lo digo también por mis alumnos y alumnas de la misma edad y comparto todo lo que ha dicho el sujeto número 3 y 4.

P1: Yo también estoy de acuerdo, todo depende de lo que les dejes utilizar las tecnologías en casa, pero si me cuestiono... bueno, yo por mi carácter, soy bastante impulsiva, poco ordenada, un poco caos en casa en cuanto al orden y todo eso. Tengo claro que hay que poner límites a los niños y todo eso, pero por mi carácter me cuesta, si me cuesta conmigo misma... y entonces en cuanto a la tecnología, pues yo al final tengo claro eso, pero también me cuestiono si el poner reglas muy estrictas en cuanto a este tema. Yo ahora mismo estoy mucho más abierta a todo esto, pero cuando eran pequeños mi hija estuvo

en un colegio Waldorf. No sé si conocen la educación Waldorf (*pregunta al grupo*), es un sistema educativo alternativo y tal, en infantil, que niega totalmente las tecnologías, o sea, no hay televisión para los niños, manipulan juguetes de madera, materiales muy exagerados (*ríe*) ahora mismo lo veo de otra manera, ¿no?, pero vengo de eso y de un miedo por haberlo vivido en mí y en mis cercanos, la adicción a la tecnología total. Cuando era pequeña, yo no tenía tele en casa, vengo de eso y luego he ido viendo que realmente el control lo tengo yo. No es un miedo externo a algo de fuera, depende de lo que yo haga en casa y tal, entonces me he ido abriendo, pero sí que me cuestiono el poner este tipo de miedos y normas estrictas y tal. A ellos les llama más todavía, es como... lo prohibido es lo que más quieren, o sea, lo estoy lanzando un poco al aire porque tampoco es que lo tenga yo muy claro en realidad... ya digo, por mi forma de ser, en casa pues tienen acceso. Los míos son un poco más pequeños, tienen 11 y 9 (*aclara*), tienen acceso a wifi libre, pero no en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a dispositivos, tienen la tele, la Tablet y luego tienen una hora al día en la que pueden utilizar lo que quieran. Tienen una Nintendo también, aunque de la Nintendo pasan porque creo que les exige más pensar, la Tablet es lo primero que eligen, tanto uno como otro. Mi hija mayor ya está saliendo un poco de eso, pero el pequeño sí que elige la Tablet porque es lo más fácil y bueno, eso... no tengo claro que esté resultando útil poner ese límite estricto y tal porque lo primero que van a elegir va a ser una Tablet, o sea, va a ser tecnología porque es... ¿cómo se dice? (*pregunta al grupo*), es como el azúcar, es un estímulo tan potente...yo creo que supera su capacidad, hablando madurativamente, de decir “¿qué estoy haciendo?”, en realidad yo tendría que estar manipulando, haciendo manualidades...” entonces he pasado por varios procesos y también veo que soy yo la que tengo que ponerles ese límite, que no me tengo que enfadar con ellos porque elijan como primer estímulo la tele porque hubo también un momento que era como “chicos parece mentira, vamos a...” (*imita una conversación con sus hijos/as*). Yo comparto mucho ocio con ellos, entonces yo me doy cuenta de eso, que tengo que hacer “hasta aquí” y sobre todo ahora que son más grandes. Un rato así, otro rato así... me genera un montón de dudas, un montón de... y al final acaban leyendo, leen un montón, que es algo yo, por ejemplo, también he experimentado. Yo leía un montón y ahora leo poquísimo y me preocupaba muchísimo porque me encanta leer, me parece algo increíble, y yo al final lo que tengo en la mano es un móvil, por eso pensaba que mis hijos no iban a leer ni de coña, perdón por la palabra y leen un montón, es simplemente ponerles ese punto, “hasta aquí” y después pasan mucho tiempo en la calle, hacen deporte, o sea, también con la experiencia he ido viendo que..., a ver, son niños de calle, gracias a Dios,

por ahora, y que eso, pues oye, voy a ir aflojando y voy a ir quitándoles tanta carga porque además, no podemos hacer mucho, esa es la sensación que tengo yo, seas muy estricto en casa o no...no sé no sé si me he explicado...

P5: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo que soy el abogado del diablo, en casa está muy presente la tecnología y mi hija también tiene una Tablet para el instituto. Yo creo que es una herramienta fabulosa, yo pertenezco al AMPA y precisamente conozco el desarrollo del software de la Tablet mi hija y me parece una herramienta increíble.

P1: (*interrumpe al P5*) Perdona que te interrumpa, igual, yo tengo la misma experiencia con mi hija, fantástica la Tablet.

P5: Sobre todo en la época de la pandemia, en la que estuvieron reclusos y no pudieron ir al colegio, o sea, mano de santo. Yo, incluso, a veces, las reuniones de padres las tenemos por medio de la Tablet, o sea, como herramienta me parece increíble. Yo no pongo límites, yo pongo muy pocos límites y no me gusta prohibir nada, yo soy más de educar... por el otro lado, ¿vale? entonces en casa tenemos una habitación, sola, mía, un despacho, en la que tenemos una mesa como esta, dónde tengo el videojuego, una pantalla, un portátil, una pantalla de sobremesa, otra pantalla en la pared, o sea, soy muy friki para las tecnologías. Es la sala de la tecnología y, mi hija tiene acceso a ella cuando quiera, la única limitación que le pongo es que yo tengo que estar ahí. Yo monitorizo todo lo que ella hace. Hemos llegado al punto en el que mi hija, que tiene móvil, y en eso me siento yo, falsa modestia (*dice al grupo*), orgulloso, de... “mira papá, me llegó este mensaje” (*imita la voz de su hija*). Ella sabe que no puede contestar si no sabe quién es, “perfecto hija, siéntate aquí y vamos a ver quién es” (*imita una conversación con su hija*) entonces yo me siento con ella e intentamos averiguar, “mira por aquí, mira esta es una llamada que viene desde Las Palmas, mira panpanpan... ¿hemos averiguado algo? ¿sabes quién es? ¿no? pues nada, bórralo.”

P3: Pero sí le pones límites (*dice al P5*)

P5: Claro, entonces la educo (*dice al P3*). Mi idea no es prohibir sino educar, para que ella use también la tecnología como herramienta como la uso yo.

P3: Claro.

P5: Ella, por ejemplo, lo único que ve en la tele son unos programas en inglés porque usa como herramienta la tele para aprender inglés. Ella estudia piano, por ejemplo, y si tiene

que bajar unas partituras, la baja de internet, entonces ella está viendo que eso es una herramienta. No tiene Facebook porque no quiere y yo encantado de que no lo tenga, pero el día que como herramienta le valga, igual lo tendrá. Entonces yo soy más de educar en ese apartado. Las nuevas tecnologías están hoy en día, no se van a ir, son necesarias, tenemos que aprender las nuevas tecnologías sino somos analfabetos, pero yo creo que como padres nuestra obligación es saber más que ellos de tecnología, precisamente para controlarlos y educarlos, más que prohibirles porque prohibirles es lo que tú dices... (*dice al P1*) estoy de acuerdo contigo, todos hemos sido jóvenes. Todo lo que nos prohibían, nos gustaba. Me prohibían la droga y yo iba detrás de la droga. Ahora, si me educan desde lo que son las drogas y lo malo que es, pues igual ya no las querré, pues lo mismo pasaría con las tecnologías, pero claro, para nosotros poder educar a nuestros hijos sobre eso, estamos obligados a saber más que ellos sobre eso. Y, yo creo que ese es el problema actual, que muchos padres no saben tanto de la tecnología cómo pueden saber sus hijos, entonces imposible controlarlos... Entonces yo no soy tanto de poner límites, prácticamente no pongo ningún límite porque ella ya sabe cuándo puede utilizar como herramienta las tecnologías y después es como tu hijo (*dice al P1*), lee un montón, ella prefiere más las relaciones sociales, yo le digo “¿qué prefieres quedarte en casa o ir a hacer aquagym con los primos”, “no, vamos a hacer aquagym con los primos”, me dice (*imita una conversación con su hija*), o sea, las relaciones sociales. Eso es lo que no se puede perder nunca, a pesar de que existan las tecnologías y nuestra obligación como padres es educarlos. Esa es mi opinión personal, entonces menos prohibir o menos limitar, según mi punto de vista y más educar en positivo ¿no?

P4: Yo creo que influye también mucho el niño, o sea, la etapa por la que esté pasando...

P2: y el sexo (*añade al P4*)

P4: Claro (*responde al P2*). En el caso de mi hija, ahora está con unos picos hormonales de locos (*todos/as ríen*). Entonces, a veces, no es prohibirles porque la tecnología sí, está genial que las aprendan porque van a ser el futuro y la van a necesitar sí o sí, pero a veces el niño necesita los límites porque el fin de las redes sociales o de ciertos juegos es captar, es tenerte ahí constantemente, entonces si no hay nadie que les diga “se acabó” o “puedes hacerlo durante este tiempo”, el niño no lo va a saber hacer, a no ser que el niño ya esté educado y sea capaz de autogestionarse eso, pero es una batalla entre quien crea la aplicación o quien crea la red social que es tenerte aquí constantemente (*refiriéndose a estar pegados a la pantalla*) y que el niño tenga esa necesidad o no, o le genere interés o

no se lo genere. Si se lo genera, tiene que haber alguien que se lo corte, si no se lo genera, el niño va a ir a otra cosa. En el caso de mi hija, se deja llevar, entonces si yo no le corto, ella sigue, pero mi hija lee, mi hija dibuja, mi hija juega al fútbol, pero cuando tiene tanta libertad y esa aplicación ha conseguido captar su atención, tengo que entrar yo a cortarle y ofrecerle otras cosas porque si no ella no se gestiona y sigue ahí. El tema del Fortnite, yo no quería ni que tocara ese juego porque ya he escuchado muchos casos de niños que pierden la tarde entera e incluso parte de la noche, generando muchos problemas en casa porque se desborda el tema del juego, por eso yo no quería que usara el juego. ¿Qué pasa? que a los niños también hay que compensarlo de vez en cuando, entonces si en su entorno todos están jugando al Fortnite y ella no, ella se siente un poco desplazada, entonces este año la he dejado jugar. La he dejado que empiece a jugar, que tiene 13 años ya, o sea, ya ha aguantado demasiado, ha aguantado mucho... *(ríe)*

P1: Pensaba que solo era yo, pero... *(ríe)* *(refiriéndose a cuando habló sobre a qué edad dejó jugar a su hijo al Fortnite)*

(Todos/as ríen)

P4: Entonces como cumple *(refiriéndose a las normas)*, se le deja, pero tengo que estar cortando porque precisamente ese juego es adictivo total, porque no es una plataforma tipo arcade, que tú vas pasando niveles y llegas al fin, no, es un sinfín porque siempre va a haber algo. Siempre hay miles de personas que cuando muere los 50, creo que son 50 los que salen en cada partida, queda el último. Hay 10.000 partidas a la vez con otros 100.000 millones de personas. Entonces, cuando se acaba, se regenera, esperas otra vez que otros 49 enganchados se metan en otra partida y a ver si soy el último en ganar, entonces eso es un...

P1: Hablando del Fortnite, es verdad que mis hijos son más pequeños, pero se habló mucho del Fortnite y entonces me senté con ellos “venga, pues vamos a ver qué es eso del Fortnite” bueno, yo no entendía nada y hablando con un amigo que sabe un montón de videojuegos y tal, me comentaba que es un sistema de recompensa todo el rato, tienes premios, no sé qué, no sé cuánto y es verdad. Eso también pasa con un montón de juegos de la Tablet. Yo me he sentado con ellos a ver qué hacen y en realidad no hacen nada, es... “voy a abrir la caja”, “voy a abrir el gofre”. Qué horror. Es el mismo sistema que las máquinas recreativas, igual, genera el mismo sistema en el cerebro. Pero aun así

estuvimos ahí con el Fortnite y se aburrieron del Fortnite y yo le puse la norma de “vale, vamos a jugar al Fortnite conmigo” y bueno, qué aburrimiento, horrible (*ríe*)

P5: Voy a redundar y me van a decir ¡qué pesado este hombre! (*Todos/as ríen*) A mí, el Fortnite me encanta, por cierto, no lo juego, pero sí me gusta y, el Call of Duty, tuve una época en la que también jugaba mucho y, en casa... yo vuelvo y repito, como herramienta. Los juegos son buenos también como herramienta si los sabemos usar. Los juegos a los que jugamos en casa son Trivial Pursuit, Pictionary que es de pintar y un juego de puzzle y creatividad, no me recuerdo el nombre. Yo creo que son buenos si son bien usados. Mi hija es a lo que juega... y te digo, estuvo por ahí alguna vez el Call of Duty. El Fortnite nunca, a mí me gusta, pero no lo tenemos en casa. Mi hija juega a veces y yo con ella. Tengo la videoconsola en la misma habitación, incluso juego con ella. A mí me encanta jugar al Trivial en la videoconsola, o sea, yo creo que como herramienta si funciona, pero entonces claro... esa es nuestra obligación, hacerles entender, por ejemplo, “papá, quiero jugar a esto” (*imita la voz de su hija*) “mira, ¿esto a ti qué te va a aportar?”, “mira hija, esto a ti no te va a aportar nada” “esto tal, esto no sé cuánto” (*imita una conversación con su hija*) y si hay que poner límite, lo pongo, cuidado, parece que uno no... límites pongo también, a veces, “mira, a este juego no porque aquí matan gente”. Yo no quiero que mi hija vea cómo se mata a otro porque al fin y al cabo Fortnite es matar, ¿o no? (*Pregunta al grupo*)

P2: Y el Call of Duty... (*añade*)

P5: Y el Call of Duty. Yo cuando veo un padre que deja a un niño jugar al Call of Duty digo, “eso es como llevarlo al fútbol, la misma locura” y losiento a quien le guste el fútbol, pero es la misma locura porque llevar a tu hijo a un campo de fútbol donde unos le están diciendo a los otros “hijo de puta, me cago en tu padre” escupiendo al suelo y tal, no lo entiendo. Ahora, un niño que lo pones a jugar un ratito al... y más si juega conmigo, que soy su padre al... este que dije de preguntas y respuestas, al Trivial, oye ¿y por qué no? ¿Qué más da que lo hagas en un tablero o en un televisor durante un rato con tu hijo?

M: Hablaríamos en ese caso de videojuegos adaptados en contenido a las edades de los niños, ¿no? ¿Eso es lo que quieres destacar?

P5: Yo lo que quiero decir es que todo en la vida, incluso las tecnologías, tienen un lado bueno. Entonces el tema es descubrirlo y potenciarlo, esa es la idea. Te hablo de las tecnologías como te puedo hablar de cualquier otra cosa porque salir a la calle a jugar

también puede ser malo. Si tu hijo está todo el día jugando al fútbol en la calle también es malo por mucho que le guste jugar y se relacione con otros niños. Las relaciones sociales son buenas o malas dependiendo de con quién te relaciones...

P4: Ahí entra ya la tapa del niño, o sea, mi hija con 8 años jugaba conmigo a la batalla naval esta de los barquitos, hundir, al parchís, la oca, tal. Pero cuando van creciendo cada vez su entorno es más social de ella, no de papá, es de ella. Entonces, Fortnite, plataforma que nos permite enchufar los cascos y hablar con los colegas “te he matado tal” y al día siguiente “ayer no me ganaste ni una” es otra forma de socializar entre ellos...

P1: Yo no lo veo mal (*dice al P4*)

P5: Yo tampoco, depende de cómo lo gestione (*dice al P4*). Yo el otro día, por ejemplo... perdón que ibas a hablar, habla tú (*cede el turno al P2*)

P2: Está claro que lo que hemos hablado de los juegos, como dije antes, depende mucho de la edad como estaban hablando, pero también pienso que depende mucho del..., a ver, no es cuestión de ser sexista, pero depende a veces mucho de si es chico o chica. Los chicos suelen...yo que me dedico a trabajar con los niños, es mayor la cantidad de niños que juegan a videojuegos, al Fortnite y otro tipo, el Brawl Stars y no sé cuántas historias más, que niñas, el porcentaje es muy inferior, el de las niñas. Cuando yo, por ejemplo, hablo con mis alumnas... las niñas suelen jugar alguna que otra al Fortnite también, hay alumnas y amigas de mi hijo que juegan, pero suelen más seguir a influencers, a youtubers... se enganchan más en esa línea. Los niños pasan muchas más horas en videojuegos, a ver, agresivos. No suelen jugar al Trivial, casi siempre son juegos individuales en línea...la ansiedad que les genera, como decía, “ahora mismo, estoy terminando”, “espérate, que estoy terminando”, es enorme. En cuanto a lo de si están adaptados o no están adaptados a la edad, da igual. Yo tengo alumnos, que a mí se me ponían los pelos de punta, con 5 años, que como su hermano jugaba al Fortnite, él con 5 años jugaba al Fortnite. Tengo un niño con 8 años... aunque estamos hablando de los hijos, pero son hijos también (*ríe*), de 8 o 9 años, que me llegaba a clase y se me quedaba dormido. Le preguntaba qué le pasaba porque se me quedaba dormido, literal, y resulta que había estado jugando hasta las tantas de la madrugada porque no se le controla...

P5: (*interrumpe al P2*) Pero ahí tiene razón lo que decía el número 3, ahí si hay que poner límites, no queda otra.

P2: Pero estamos hablando de que la sociedad, lo normal en la sociedad... Es que no estamos aquí, más o menos si hay una representación, pero no somos una representación total porque yo tengo padres que mientras “a mí me dejen tranquila...”

P1: Tienes razón, no somos una representación. Sí, o que tienen una situación social en casa que no... *(añade al P2)*

P5: Por eso digo que es obligación de los padres, el problema empieza en los padres, no en los niños *(dice al P2)*

P1: La sociedad en general porque si esos padres tienen... perdón *(se da cuenta que el P3 quiere hablar)*

M: ¿El sujeto 3 quería decir algo?

P5: Perdón, me encanta hablar, no puedo estar callado *(ríe)*.

P3: ¿Podrías repetirnos la pregunta por favor? *(dice a la moderadora)*

M: Ahora mismo estábamos hablando de eso, de las normas y límites en el uso de videojuegos y el tema del contenido del videojuego adaptado a la edad de los niños. Es un resumen de lo que estamos hablando.

P3: Vale...por mi parte, por mi experiencia, hay dos cosas que me hicieron darme cuenta de identificar que existía un problema con mi niño. El primero es la no limitación del tiempo sino se lo gestiono, pero la segunda es... la reacción. En el momento en el que tú le dices “oye, ya se acabó”, lo que tenemos es una resistencia bárbara, que al final implica un deterioro de mi relación con mi niño. Vale, si tenemos claro que eso podría llegar a ocurrir y por el hastío del día a día, nosotros como padres no sabemos cómo gestionar, pero nos da igual porque ya es la hora o por lo que sea, estamos incurriendo de nuevo en darle pie a él, a que siempre nos va a llevar a su terreno porque tiene la sartén por el mango...entonces esas dos circunstancias fueron las que me hicieron a mí identificar que yo con mi niño tengo un problema. Porque ya no era el que usara o consumiera unos contenidos que fuera adecuados o no para su edad, era el uso continuado, no restringido, no limitado, por un lado y, por el otro lado, la reacción que producía la limitación del tiempo me generaba a mí una dificultad en mi relación con mi niño. Como les decía antes, cuando determiné una serie de normas, mi relación con mi niño cambió sustancialmente y no es tanto la prohibición sino el control, es la gestión, ni siquiera el control ¿sabes por qué? *(dice al grupo)* porque no podemos controlar todos los contenidos. No tenemos

tiempo. Pero de alguna forma, por mi parte, a mí me ha funcionado la limitación del tiempo y, además, se lo cuestionaba “a ver, ¿tú no te estás dando cuenta de que te estás enfadando? si tú te enfadas, me estás diciendo que el juego que debe ser lúdico y te debes divertir, al final no estás consiguiendo esa sensación y yo no quiero eso para ti” (*imita una conversación con su hijo*), entonces le hago pensar también, pero para mí esas circunstancias, esas dos cosas me llevaron a tener que, a mí y a la mamá, a tener que tomar medidas.

P1: Con respecto a lo que estamos hablando, del contenido adaptado a los niños y niñas y que no somos una representación de lo que realmente hay en una clase de nuestros hijos... Yo creo que hacen faltan medidas. Que los gobiernos tomen decisiones en cuanto a eso porque realmente se nos escapa de las manos, no solo a nosotros, que somos padres implicados, creo yo, bastante implicados en este tema, sino que... bueno, en otras circunstancias, en otras situaciones sociales igual necesitamos normas y medidas con respecto a esto porque se tiene que controlar de alguna manera pues eso, la edad, para quién es adecuado, la publicidad, un montón de cosas.

P2: Perdón (*interrumpe al P1*). Lo ponen, hay juegos que ponen “para mayores de 12 años”. Por ejemplo, el Fortnite del que estábamos hablando antes, creo que pone que es a partir de 12 años.

P3: Con respecto a eso, ¿recuerdan que antes teníamos los rombos? Ahora lo que tenemos son unas limitaciones de horario para el contenido en la televisión... ¿qué limitaciones hay en YouTube?

P2: ¿y en Tik Tok? Que ahora todos tienen Tik Tok.

P1: Se escapa de los padres y las madres.

P5: Teníamos los rombos y nadie les hacía caso.

P1: Bueno, mi padre si... (*dice al P5*)

P2: Depende de en qué familia... (*dice al P5*)

P5: Claro, ahí lo has dicho tú (*dice al P1*), tus padres. La cuestión es el padre o el educador del crío, ¿vale? porque si yo sé, vuelvo y repito, que llevar a mi hijo al fútbol es malo, no entiendo por qué los padres llevan a los niños al fútbol. Por mucha limitación que tú pongas, “no lles a los niños al fútbol porque tal”, los padres que no son...que no lo ven,

van a seguir llevando a los niños al fútbol. Va a pasar lo mismo. Yo puedo ponerle dos rombos, que si soy un padre que no sé educar, dejaré que mi hijo vea la tele con dos rombos, o sea, poner normas no creo que funcione sino educar e incluso al que tiene que educar, o sea, no sé si me explico... Trabajar el pensamiento crítico, el dudar de todo... eso es lo yo que creo que hay que enseñar a los críos más que tanto prohibir. Si hay que poner límites se pone, ¿eh?, pero más que eso hay que educar por el otro lado, o sea, hacer énfasis en el otro lado, ¿no? En que el niño sea capaz por sí mismo de discernir de por qué puede ser malo esto, de por qué no puede tal. Pero para enseñarles eso a los niños, primero lo tenemos que aprender nosotros. Entonces, si yo no entiendo la tecnología y no sé lo que es el Fortnite, ¿qué le voy a decir a mi hijo sobre el Fortnite si yo no lo conozco? entonces yo, en mi caso particular, tengo la suerte de que tengo una niña. Yo estoy contigo en que los niños son diferentes (*dice al P2*). Mi hija ve que yo uso las tecnologías como herramienta y ella está usando las tecnologías como herramienta porque se sienta conmigo cuando necesita algo. Por ejemplo, nosotros jugamos mucho al ajedrez y yo siempre juego en un tablero de madera porque la madera es muy importante por la energía que transmite. Nosotros estamos jugando y empezamos a discutir la partida, entonces es cuando le digo “espérate un momento, vamos a ver qué dice el servicio” como decimos nosotros (*refiriéndose a internet*) entonces nos sentamos, abrimos el ordenador y decimos “ah, pues mira, tenías razón.”

P2: Está haciendo un buen uso (*dice al P5*)

P5: Entonces está usando la tecnología como herramienta, para buscar una solución (*dice al P2*). Eso es lo que ella está aprendiendo y yo quiero que sepa tecnología porque no quiero que sea una analfabeta tecnológica, pero quiero que entienda que está usando la tecnología como una herramienta y no como algo a lo que se va a enganchar. Entonces ella está aprendiendo eso, que es por lo que yo estoy contento, por eso cada vez le pongo menos límites o prácticamente no le pongo límites porque empiezo a confiar en ella “oye papá, mira me llegó esto que no sé de quién es” y entre los dos investigamos. Después habrá que poner normas o no, yo creo que, si todos somos capaces de controlar eso, no haría falta las normas. Yo creo que por ahí es por dónde deberíamos tirar, quizás.

P2: En cuanto a lo que está diciendo el compañero, está claro que eso depende... Yo, basándome en mi día a día, el porcentaje de padres que se sientan con sus hijos para usar la tecnología y que sea una herramienta didáctica... vamos a ponerle que es de un 5% y por llegar al 5, pero lo habitual no es eso. ¿Por qué? me da tristeza, pero la población

joven, de ahora, estamos hablando de la globalidad (*aclara*), no tiene un pensamiento crítico en cuanto a las nuevas tecnologías. La gran mayoría se han criado con ellas, entonces no tienen un pensamiento crítico. Es un... todo vale y, cuando tú vives en un pensamiento de “todo vale”, no le das la importancia que le tienes que dar. Pues entonces ahora, a tu hijo, tú no le pones esas barreras y tú no te vas a sentar con tu hijo, salvo que tenga que hacer un trabajo, “vamos a ver y buscar información de no sé qué”. Cuando mi hijo me dice que quiere mi móvil yo le pregunto para qué lo quiere, “para ver YouTube, mamá”, “¿qué quieres mirar en YouTube?”, “quiero ver cómo juega no sé quién”, “no, si tú te quieres meter en YouTube, métete para ver algo de creatividad” (*imita una conversación con su hijo*). A él le encanta, de inventar, de arqueología, de no sé qué, “ahí te dejo, pero solo eso, no te dejo ver cómo juega...”, que eso es lo que hacen, ir a YouTube para ver como juegan otros.

M: Justo eso les quería preguntar desde hace un ratito, pero estaba súper interesante lo que estaban diciendo y lo han sacado ustedes mismos. ¿Saben para qué usan sus hijos la tecnología? qué contenidos están viendo, por dónde se están moviendo, a qué están jugando, ¿los acompañan? Está claro que, sobre el tema de normas y límites, ya cada uno, más o menos, ha dado su visión sobre como establecen esos controles, pero ¿saben el contenido que ven?, ¿al que tienen acceso?, ¿cómo lo supervisan?, ¿qué hacen para saberlo?, ¿preguntan a su hijo o a su hija que están haciendo?, ¿cuál es su reacción?, que ya por ahí antes comentó el sujeto 3 la reacción de su hijo cuando ponía normas, pero un poquito sobre este tema... ¿pudieran debatir si controlan de alguna manera o saben, vamos a decir... si tienen conocimiento o supervisan el contenido al que sus hijos tienen acceso?

P5: Yo como dije antes, en mi caso, mi hija usa el ordenador delante de mí siempre, o sea, yo aquí y mi hija aquí (*gesticula*) porque tenemos una habitación donde tenemos toda la tecnología, o sea, que no hay otra y la Tablet del colegio, el que desarrolla el software es amigo mío, encima pertenezco al AMPA, yo tengo todas las contraseñas de mi hija y tengo monitorizado todo lo que hace mi hija. Cada vez que hace algo, me llega un aviso y después cuando es, por ejemplo, el WhatsApp, cuando llega deja el teléfono en la habitación de la tecnología y yo reviso, o sea, así de claro, que realmente reviso por rutina porque mi hija cada vez que tiene una duda o algo “mira papá” encima hicieron un buen trabajo en el instituto porque fue la policía y les dio una charla y eso a mi hija le quedó muy marcado y entonces yo sé perfectamente todo lo que usa o creo que sé perfectamente

todo lo que usa, después lo que hace con los amigos esa ya es otra historia, eso hay que dejárselos también, es su intimidad...

P4: Importa mucho la personalidad del niño. En tu caso (*dice al P5*), tu hija, por suerte, tiene tu mismo enfoque. La mía, por ejemplo, le gusta el anime. El anime es típico de nuestra época que si Dragon Ball, Oliver y Benji, pero el anime de ahora es infinito. Entonces yo me he tragado animes enteros que ella le encantan, a mí no, pero simplemente para ver qué es lo que ve y hay cosas que se les va de las manos y dices tu “coño”. El alográfico es bastante fuerte, pero es lo que le gusta a ella. Es su personalidad y yo no le puedo imponer que no vea eso. Es más, le gusta, ella dibuja manga. Cuando tiene que hacer algún comic en el colegio, en el instituto, es un manga, es un personaje chino. Eso es lo que le gusta a ella, entonces como su personalidad es esa, hay que intentar ver lo que hacen, pero ellos tienden a tener su propio gusto y sus propias cosas.

P5: Me río porque yo, por ejemplo, conozco toda la vida de los Jonas Brothers. Mi hija es una fanática de los Jonas Brothers y yo me tengo que tragar todos los conciertos. Todas las canciones me las sé de memoria y no me gustan, pero... Entonces es más o menos lo mismo (*dice al P4*). Que a tu hija le encante el manga no puede ser ni bueno ni malo, en función de qué saque de positivo de ese manga. Si ella dibuja manga, pues a lo mejor está creando algo, gracias al manga. Entonces no creo que sea bueno, ni que sea malo que a mi hija le gusten los Jonas Brothers, si gracias a los Jonas Brothers mejora su inglés, es una herramienta. Entonces es en función de cómo enfoques tú eso. Le va a gustar los Jonas Brothers o le va a gustar los mangas, no nos queda otra, eso no lo podemos quitar.

P4: Lo decía por el tema de la supervisión. Es mucho más fácil supervisar cuando hacen las mismas cosas que tú, que cuando no.

M: Eso es lo que yo quería destacar, que te ayuda a ti también esa supervisión a tener una relación y una comunicación con tu hija porque estás compartiendo con ella lo que está viendo, pero al mismo tiempo tú sabes que contenido es al que se está exponiendo.

P5: Te lo cambio por los Jonas Brother (*dice al P4*)

(Todos/as ríen)

P4: Me corrige constantemente como pronuncio los títulos del anime (*se inventa una palabra en coreano*), “no papá, no es así...”

(Todos/as ríen)

P5: Te entiendo (*ríe*)

M: Sujeto 1, querías decir algo, ¿verdad?

P1: Es que era con respecto a otra cosa, pero bueno, quería decir antes que estábamos hablando de que “casi todos los padres no...” bueno, creo que sería más interesante hacer el debate de una visión social, ¿no?, global, porque si caemos en que los padres son un desastre... porque yo misma caigo en eso. Todos caemos un poco en eso, “¿cómo los padres llevan a los niños al fútbol?” pues porque culturalmente hemos hecho eso toda la vida. Por ejemplo, mi padre... yo odio el fútbol, no lo puedo soportar, pero mi padre es fanático y mi padre loco con el fútbol, se los ha llevado al estadio, les ha hecho abonados y al final dices tú... (*resopla*) socialmente, culturalmente, tradicionalmente, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Y, muchos padres no han tenido acceso a internet nunca, hasta que sus hijos han tenido acceso a internet. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mi hija tuvo un problema con la Tablet, la primera vez que la cogió del colegio, el primer día que la trajo a casa, la Tablet era de otro niño que la había traído (*aclara*). Cuando la cogí para abrir el explorador, la segunda pestaña, porno, así, el primer día y yo cagada... bueno, entonces fui a hablar con el profesor. Aproveché para hablar con mi hija también, y ella “ay, mamá” (*imita la voz de vergüenza de su hija*), pero para mí fue una buena experiencia. Total, que hable con su tutor, que la verdad que hizo un trabajo maravilloso con las tecnologías con ellos y me dijo “señora, la mayoría de los niños y niñas, compañeros de su hija, tienen acceso infinito a internet, o sea, usted es rara”. Pero es que, el debate no está en “los demás padres tal” no, sino como sociedad, ¿qué está pasando?, ¿cómo lo manejamos? porque el problema es gordo, eso es lo que quería decir.

P2: Yo, por ejemplo, no superviso, a ver, él donde se pone a ver y a jugar es en el salón donde estamos todos. Donde está el ordenador estamos todos. No se va... ¿sabes? no está en su habitación, no está. Entonces estamos todos en el mismo sitio, a la misma hora y más los fines de semanas porque entre semana no lo puede coger. En cuanto a lo que ve, él por ahora es noble y me suele preguntar (*ríe*) porque tiene 11 años y me pregunta “mamá, ¿puedo ver YouTube?” entonces por lo menos me pregunta y cuando yo le digo “vale” y no le pregunto el qué, él se va a ver cómo juegan. ¿Qué sé todo lo que mi hijo ve? No lo sé. Yo creo que sí, por ahora, por el carácter de mi hijo, pero no es representativo porque es muy simple, muy básico, ¿sabes? a lo mejor dentro de un par de años me da la vuelta y me despeino, pero por lo pronto es muy básico. Al padre le gusta jugar, no juega a los mismos juegos, bueno salvo alguno que sí que juegan juntos, pero

realmente puede haber cosas que se me escape. Si es verdad que me pregunta cuando ve en clase o escucha palabras de otro tipo, de amigos que no tienen límites, pregunta, por lo menos me pregunta, a ver, hablando así un poco... que es un soquete (*ríe*)

(*Todos/as ríen*)

P5: Bueno, inocente que está muy bien.

P1: Es un niño.

P2: Pero yo, por lo pronto, que siga así y que me pregunte cosas básicas, pero yo no puedo asegurar que yo controle todo lo que ve, pero sí es verdad que Tik Tok... Hasta mis alumnos de tercero me dicen “yo tengo Tik Tok y subo...” “¿Cómo?, ¿qué suben?”, les pregunto. “Sí, porque mi madre...”, “ah, vale, ¿pero ustedes no saben que los menores no pueden subir nada?” Entonces hay un desconocimiento social muy grande. A mi hijo no le deajo. En un principio, hubo una moda de Tik Tok, cuando empezó. “Mamá, ¿puedo subir a Tik Tok...?”, “¿Puedo subscribirme?” Flípalo (*dice al grupo*) “que no, que tú eres un menor”. Pero esta conversación no es representativa, la sociedad es muy amplia.

P1: Correcto.

P3: Es tu experiencia.

P2: Sí, pero me refiero a que yo luego me meto en mi clase y me doy un meneo que digo “Dios mío” (*dice con voz de asombro y preocupación al P3*), que no es lo que estamos hablando aquí...Es así, somos una representación de padres y tal, que más o menos estamos preocupados, por eso estamos aquí, por nuestros hijos. Eso quiere decir, que otra parte de la población no está preocupada por sus hijos, pienso que no hay una conciencia de lo que es el acceso a tanta información, que muchas veces es desinformación.

P3: Yo no tengo capacidad de supervisión de todos los contenidos a los que mi hijo pudiera acceder continuamente. Creo que ni nuestros padres con nosotros, cuando íbamos al parque tampoco... Con respecto a Tik Tok quiero decir que, aunque lo intento, ¿vale? Intento que al menos mi niño sepa que tengo la capacidad de y él lo sabe, ¿vale? y en cuanto a Tik Tok se refiere, tuvimos la madre y yo la dicotomía...La madre no quería que él subiera contenido. La plataforma es para mayores de 12, pero todos los niños habidos y por haber están metidos en Tik Tok y mi percepción era “yo no le voy a restringir la comunicación a mi hijo”. “¿A través de una vía que es novedosa para nosotros?”, “¿qué es desconocida?” “sí”. “¿Que tiene una serie de componentes que pudieran ser peligrosos

como el uso de la imagen de nuestro niño?” “Te doy la razón.” (*dice al grupo*), pero ante la restricción de la comunicación de mi niño, de la forma en la que lo hacen actualmente y, poniendo en la balanza el mal uso que pudieran hacer de esa información... ahí tenemos que intentar buscar una balanza y una supervisión, ¿no? y me costó mucho que la mamá entendiera, ¿no? porque ella quería cerrar el canal y más en esta situación de pandemia que hemos vivido, ¿no? cada vez los niños están más introvertidos en casa, ¿no? y tienen menos relaciones sociales, entonces es un arma de doble filo que, para nosotros que somos desconocedores profundamente de cómo funciona todo esto, es normal que nos lleve la bola porque va mucho más rápido que nuestros conocimientos y que nuestra capacidad de control.

P1: Totalmente de acuerdo.

P5: Si, yo también estoy totalmente de acuerdo.

P2: Totalmente de acuerdo. Nunca podré ir a la velocidad de mi hijo...

P5: Por eso digo que nuestra obligación es intentarlo. Yo estoy de acuerdo contigo completamente (*dice al P3*), pero por eso digo. Estamos obligados a intentar saber más que ellos para poder controlarles porque si no, no vamos a poder controlar nunca, eso está claro. Como dices tú (*dice al P1*), tu padre nunca te controló lo que hacías en el parque...

P3: Además, una última cosa. Todos hemos pasado por la preadolescencia y adolescencia. Nuestro principal objetivo era romper con lo preestablecido.

P5: Lo que decía antes el sujeto número 1. Prohibir atrae, claro.

P3: Claro, entonces como bien dices (*dice al P5*), no podemos prohibir, pero es nuestra obligación como padres y progenitores controlar, eso sí, pero lo tenemos complicado (*haciendo énfasis en la palabra “complicado”*). Es mi punto de vista.

M: Sujeto 1 iba a decir una cosa y ahora pasamos al sujeto 2.

P1: En cuanto a Tik Tok, al igual que Fortnite, me senté, “vamos a hacernos un Tik Tok” y me hice un Tik Tok con ellos, con mi cuenta y me divertí mucho. Me lo pasé muy bien. Hicimos muchos vídeos y aluciné con la herramienta esa... y mi hija se ha aburrido de Tik Tok. Eso es lo que quería comentar, que bueno, como ellos están viviendo esto conmigo a una edad en la que ya puedo contarle cosas y tal... Yo, el ‘dilema de las redes’, ¿no? este documental de Netflix, no sé si lo conocen (*pregunta al grupo*). Yo les he

hablado sobre este documental. Tenemos Alexa en casa, fue un regalo y yo les he contado qué es Alexa, que les estamos regalando datos que en realidad no sirven para nada porque nosotros la utilizamos en casa para “Alexa, ponme una canción de no sé qué” y ellos me preguntan “pero mamá ¿y esto”, o sea, “¿estamos regalando datos?” La tenemos siempre silenciada cuando queremos hacer cosas (*aclara*), pero por lo menos ellos están siendo conscientes de algo que mi generación y por arriba... (*se queda pensativa*), bueno, yo a mi padre le digo que los vídeos que me mandan son ‘fake’ y no me cree y, mis hijos, ya saben identificar un video ‘fake’ y se descojonan conmigo, perdón por la palabra, es decir, se ríen conmigo. Vemos un video, el del pájaro que se lleva un bebé, que fue un hito (*dice al grupo*), eso fue una maravilla digital, que alguien haya podido realizar eso...

P5: (*Interrumpe al P1*) ahora hay uno de la luna que se ve súper grande...

P1: No lo he visto. Estoy bastante desconectada por suerte (*contesta al P5 y ríe*). Bueno, todo esto para decir que yo no me creo nada ya, es que todo es ‘fake’. Lo que quiero decir es que, ellos ya saben todo esto, por ejemplo, yo tenía un par de compañeras de trabajo que se creían todos los vídeos, a las que les intenté explicar con el video este de Lola Flores, no sé si lo han visto (*pregunta al grupo*), que sale hablando ella (*aclara*). Es una publicidad de Cruzcampo, una maravilla también, porque ella está hablando sobre tecnología también creo y, les puse este video y, mis compañeras de 50 años no eran capaces de detectar, o sea, no entendían hasta dónde y, sin embargo, ya mis hijos sí saben que la mayoría de los vídeos probablemente sean falsos, bueno, entre comillas porque se creen todo también. Lo ven en Tik Tok y quieren hacer unas roscas con una plancha y cosas de esas... (*todos/as ríen*), pero ya yo estoy ahí para decirles “no cariño, este es un video modificado” y tengo la firme esperanza de que ellos vienen mejor que nosotros pa’eso...

P3: Solo quiero hacer un apunte de acorde a lo que acaba de decir el sujeto 1, con respecto al ‘dilema de las redes’. Me senté a verlo con mi niño, me duró 10 minutos.

P1: ¿Él? (*pregunta al P3*)

P3: Sí.

P1: ¿Sí?

P3: La resistencia a creérselo.

P1: ¿A ver la realidad? (*pregunta al P3*)

P3: La resistencia a creérselo y, además, le obligué un ratillo. Yo ya lo había visto y cada fin de semana que estoy con él, vemos una peli o algo, intento que sea educativo. A los 10 minutos “no, no, papá, yo no quiero ver esto”, “vamos a ver, hoy nos toca ver este...” Se me terminó levantando y se me terminó yendo. La resistencia que tienen a dejar de tener esa atracción...

P5: Si, al miedo de perder lo que tienen.

P3: Se lo puedes contar, pero si lo sientas es como “no me creo esto” (*dice al P1*)

P1: No, no. Me lo puedo creo creer porque igual... uno a veces también tiene esa resistencia.

M: Sujeto 4, ¿iba a decir algo?

P4: Con respecto a lo que dice sujeto 1, en su momento le daba toda la razón al sujeto 5, en que tenemos que saber para poder ayudarles a ellos, que no seamos unos ignorantes, o sea, eso de los `fake`... es como las personas mayores y, yo me he gozado en familia de ver en Facebook una comunicación con el típico chaval joven que, supuestamente es una eminencia y que nadie lo conoce y tal, y mi familia no sabía que era un actor porno, pero, o sea, si tú nunca has visto o no sabes nada o de algo tan evidente... además, este chaval es español, es súper famoso aquí. No sabían quién era él y estaba mi familia publicando “pobre chaval que no se qué...” y es un actor porno porque es un `fake` entonces al final, si no sabes, pasas por eso, pues al igual que con las tecnologías, si no sabes usarlas, no los sabes orientar.

M: ¿En qué medida les han enseñado sus hijos a ustedes a utilizar algún dispositivo digital, algún software de ordenador, alguna aplicación del móvil...?, ¿le han pedido ayuda alguna vez a alguno de ellos para eso?, ¿muestran interés por ayudarles?, ¿creen que están desenvueltos en eso?, lo que ustedes quieran aportar sobre ese tema.

P5: Lo contrario. A mí no me enseña nada mi hija, ¿a dónde va ella a enseñarme? Ella, mi hija me pregunta mucho a mi “Oye papá, mira esto tal...”, ¿tú crees que esto lo puedo hacer así?”, “¿esto lo puedo contestar o no?” ... (*imita la voz de su hija*). Tengo esa suerte de que mi hija me pregunta mucho.

M: y... ¿en qué medida también les han ellos influenciado a ustedes a comprar un dispositivo digital? Tanto ayudarles para ustedes aprender a manejar alguna aplicación o programa, como influenciarles para comprar algún dispositivo.

P3: Quiero responder al sujeto 1, yo pensaba igual que tú, ya tiene 13 años y ya me enseña muchas cosas sobre todo de contenido de software, no tanto de hardware y utilización de..., pero sobre todo de software, de los nuevos programas que van saliendo.

M: ¿Ha hecho alguna influencia para comprar algún dispositivo digital? (*pregunta al P3*)

P3: Acoso y derribo. Pico y pala, pico y pala.

(*Todos/as rien*)

P1: ¿Para comprar qué, por cierto? (*pregunta al P3*)

Para comprar Tablets y ahora está... Tiene 13 años, no tiene móvil y...

P4: Wow (*interrumpe sorprendido al P3*)

P3: Y esa es una batalla... No es una batalla, es una guerra que es indefinida. Nosotros estamos muy centrados en que no, porque se nos va...

P1: ¿Hasta cuándo crees que estaría preparado para...? (*pregunta al P3 en relación a tener móvil*)

P3: Cuando asuma todas sus responsabilidades en casa, respete a los demás y traiga buenas notas. En ese orden.

P1: Wow, ¡qué firme! (*dice sorprendida al P3*)

P3: Llevamos muchos años lidiando con un niño...además, bueno, le diagnosticaron con TDH, entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado y es muy listo y muy cuico.

P5: Es que después cada situación es diferente y cada circunstancia es un mundo y claro, yo tengo todo lo contrario. Yo tengo mucha suerte. Mi hija es muy tranquila, muy cerebral. De hecho, me dice “papá, este móvil está viejo” y le digo “coge el otro”, dice “no, no, me gusta este”, perfecto, o sea, ella no me dice que le compre nada, al contrario. De hecho, la máxima en casa realmente no es comprar nada nuevo sino usar todo de segunda mano. Tengo todo mi equipo fotográfico de segunda mano, tengo ordenador de segunda mano, de reutilizar. Yo estoy todo el día con los aparatos abriéndolos, limpiándolos y ella se pone conmigo allí, o sea, yo tengo esa suerte. Tengo esa suerte, que igual se puede revertir, lo que tú dices... (*dice al P3*), pero bueno, yo considero que tengo suerte y no, nunca me exige que compre nada, al contrario, “¿y si aprovechamos esto?”, “y sí...” (*dice imitando*

la voz de su hija) y yo mismo le digo a veces, “coge otro móvil”. El otro día ella me dijo “es que este móvil no me va bien” y yo “coge el otro”, el que le dejó la madre suelto por ahí (*aclara*) “¿más móvil?”, “es que a mí me gusta este”, “pues nada, quédate con ese”. Por ese lado, de momento estoy tranquilo, pero claro es lo que dices tú, a saber ... porque son muy cuicos todos (*dice al P3*).

P1: Ellos creo que son muy pequeños todavía para..., pero también es que, qué más quieren, tienen todo en casa, ya vinieron con todo el pack tecnológico. Mi hija no tiene móvil, tiene 11 años para 12 y seguirá así.

P3: ¿Cuándo se lo darías? Te hago la misma pregunta a ti (*pregunta al P1*)

P1: Es que, claro, yo estoy... es una circunstancia, ella es diferente. Me da bastante miedo, no tanto los contenidos porque hoy justamente estaba hablando con mi madre que en casa usamos la Tablet en el salón. Intentamos usar la Tablet, todo, en el salón. Fui a casa de mi madre y estaba en un cuarto, encerrada con la Tablet y mi madre y yo dijimos “qué miedo a que vea...” ¿qué realmente? (*pregunta al grupo*) ¿porno, violencia? yo qué sé, peor para ella, ahora mismo. Es verdad que, con 6 años o 5 años, eso lo tenía un montón de controlado. Además, ella es súper sensible a todas las películas, no podía ni ver película Disney, pero ahora mismo ya no es tanto el contenido, sino que su tiempo de ocio lo gaste con el móvil y que no se relacionen con sus amigos y amigas. Desde ahí, ese es el miedo. La verdad es que ahora se están empezando a quedar solos y entonces, veo la necesidad yo, que si tuviera un móvil sería más fácil. Por ahora le digo, bueno, está en clases particulares y pueden ir caminando y le digo “dile a alguna de tus amigas que te deje llamar” y se muere de vergüenza, yo le digo “yo, cuando era pequeña le tocaba una vecina para que...” y me mira en plan “mamá”, pero bueno, ella lo hace, lo acepta, pero estoy ahí que no sé... con respecto a los dispositivos, ella me dice “mamá, ¿tú me das tu móvil y te compras uno nuevo?”, o sea, ella no quiere comprarnos algo como tecnológico, algo material, del aparato en sí. Ella quiere el móvil, pero le da igual cual sea y está todo el rato “no, tú no te preocupes, ese no, que papi me da otro”.

P2: (*Ríe*) Yo en cuanto a pedir aparatitos realmente no, pero como también ha llegado con todo... A su padre le encanta los ordenadores y tiene tal y le gusta jugar entonces... cuando nació tenía la Play 3 y la Play 4, la Play 5 ya no, aunque ya no la usa mucho. La Nintendo, lo normal, lo habitual, por mi sobrino y por mi hijo, los niños la tenían a los 3, 4, o 5 años, mi hijo ha venido a tener la Nintendo a los 10. La Tablet sí, cuando nos íbamos

de viaje...la Tablet del padre, la Tablet mía, vamos, no le hacía falta pedir porque en casa había acceso. Es verdad que, por la edad todavía es un niño, que parece que no, pero yo viendo, mis alumnas, las niñas, piden más móviles, Tablets... Los niños cuando les dices “¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos?”, “Buah seño, una Play 5”, “una Xbox”, no sé qué y, en las chicas es más raro que digan una Xbox, o sea, el porcentaje es muy pequeño. Entonces de pedir, pedir, casi siempre una Tablet y, en cuanto a lo que decías (*dice al P1*) de gestionar, de las nuevas tecnologías, del enganche, de que si tal, si prohibir.... Les voy a contar una experiencia. Mi hijo, los viernes, como es libre, nada más está pensando... “ya se abre la vera, ya puedo coger y...” empezar ahí como si no fuera un mañana (*dice refiriéndose a las tecnologías*). Después de clase, los viernes, vamos a padel, los dos tenemos clases a la vez, se lo pasa pipa, pero él está deseando irse “ya mamá, ¿ya nos vamos? Que es mi tiempo libre” y claro, desde hace un tiempo, hay otro grupito de amigos que están ahí, que mientras yo me tomaba una Coca Cola y tal, se han puesto a jugar y ya no se acordaba del tiempo de “vámonos para casa para jugar”. La siguiente semana, me pedía que le llevara el móvil que lo usa con la wifi como Tablet para jugar con su compañera y yo se lo iba a llevar, pero dije no se lo voy a llevar (*aclara al grupo*), “no te olvides” (*dice imitando la voz de su hijo*) nono, no se lo voy a llevar y cuando llegó ahí “¿mami me trajiste...?”, “no, no te lo traje”, “y, ¿por qué?”, “no, porque no quise”, “¿se te olvidó?”, “Nono, es que te voy a decir la verdad, no quise traértela porque el otro día te lo pasaste tan bien jugando que yo sabía que si tú la traes...”, “Ajj, mamá es que eres una aguafiesta, no sé qué”. Se pusieron a jugar, se lo pasaron pipa y no se acordaba de la dichosa maquinita y cuando subí al coche le digo “¿viste?” me dijiste “mamá, mira cómo eres, tu palabra, de que me la llevabas, y luego tal, me fallaste” (*dice imitando la voz de su hijo*) y digo “¿qué y que te lo has pasado ahí de pipa? te lo has pasado fantástico, me tienes que decir mamá, gracias por no haber traído el aparatito, que me lo he pasado...” Es verdad mami, gracias me lo he pasado... entonces a veces yo creo que para sacarlo de ahí tienes que ofrecerle otra cosa.

P3: Una alternativa.

P5: Lo que yo dije al principio.

P2: Si tienes que sacarlo de ahí es difícil sacarlo de ahí, me refiero salvo que tú tengas un plan.

P1: Sí, atractivo (*dice al P2*)

P2: No atractivo, sino que hay veces que ellos piensan que lo más divertido es eso porque es acción reacción, es estimulación al momento y son las cosas que tú los ofrece la naturaleza, la playa, no sé, que no tienes esa inmediatez, ¿sabes?

P3: ¿Ustedes no creen que el aburrimiento es una gran herramienta?

P2: Si, es necesaria.

P5: Sisi.

P3: Vale, entonces por mucho que podamos buscar una opción y darle una opción, yo fomento que se aburra, ¿vale? que tenemos que tenerlo en cuenta y después otra cosa que quería decir es, claro, nosotros podemos restringir el uso del móvil, la edad, aunque bueno yo no puse una edad, puse unas condiciones (*dice al P1*). A mí me ocurría lo mismo con la madre, pero todo era generado por el miedo que la propia sociedad nos va generando porque antes no teníamos móviles y a los 6 años iba yo caminando a la parada, mi niño ahora tiene 13 años y la madre todavía lo lleva de la mano caminando a la parada, vale, entonces es una cuestión también de los miedos que la propia digamos, los medios nos van metiendo la cabeza y nos hacen reaccionar hacia ellos y también lo que comentaba el sujeto 2, también hay mucho chantaje emocional de nuestros niños hacia nosotros entonces es complicado, vuelvo a decir, lo terminé, gracias.

M: Una pregunta acerca de los dispositivos digitales y el COVID. ¿Creen que la situación de COVID ha invitado a compartir más espacios o actividades en familia con el uso de los dispositivos digitales?, ¿realizan más actividades en familia usando dispositivos digitales por el COVID o el COVID les ha invitado a tener encuentros o actividades en familia con dispositivos?

P2: Yo tengo mis dos teorías. La teoría de vale, en el confinamiento en algunas cuestiones sí pudo sobre todo videoconferencia, charlar más con los amigos, con los primos, ahí vale. En cuestión de familia yo pienso que más bien no. Me pongo yo y pongo lo que yo conozco. Pienso que nos ha aislado más, individualmente. Pienso que yo, por ejemplo, si hemos hecho más cosas y al final yo creo que todo el mundo, que si repostería, que si manualidades, que si no sé qué juntos, pero hacer juntos con tecnológicamente poco, salvo grabarte algún video porque “vamos a enviárselo a no sé quien para que vea” o de trabajo del cole, salvo eso, pero de resto pienso que nos ha, la tecnología, nos ha distanciado más, cada uno ha estado en su parcela, con sus cosas yo, por ejemplo, tenía

que trabajar muchísimo entonces tal y también pienso que eso se ha trasladado... yo lo he visto cuando nos sentamos en una mesa todo el mundo con su... y casi no escuchamos al que está, eso se lleva la familia, salvo que no haya nada y nos sentamos todo el mundo a la comida, no hay tema de conversación, no hay tema y en el confinamiento lo vi igual con los amigos, con mis alumnos, con los padres de mis alumnos veía lo mismo, cada uno está metido en su parcelita, en Facebook, en Instagram, yo que sé, en veinte mil historias.

P1: Yo tengo la experiencia contraria total, o sea, hicimos Tik Tok porque descubrimos Tik Tok en el confinamiento entonces era la novedad y tal, pero compartimos, vimos miles de películas, bueno, compartimos montón de tecnología, montón y ahora que me estás hablando, estoy recordando, lo recuerdo así vamos, hasta con el Instagram, ellos viendo Instagram conmigo, yo viendo Tik Tok con ellos, o sea, al final como que mezclamos todo, también iba a trabajar entonces cuando iba a casa era para estar con ellos y ocio, ¿no? No trabajábamos en casa, que eso debe ser diferente, igual trabajando en casa sería otro tema y también son más grandes tu hijo me parece (*dice al P2*)

P2: Mi hijo tiene ahora mismo 11, pero yo soy profe, entonces tenía que trabajar a la misma vez que tenía que enseñarle a él y enseñarle a él con su... que está en otro colegio, un colegio totalmente diferente al mío y teníamos unos pequeños momentos de ocio, pero de verdad que a él, yo siendo profesora, lo saturaban demasiado a tareas, en inglés porque él va a un colegio inglés donde todo es en inglés y yo le podía ayudar muy poquito, entonces fue muy caótico, yo no sé si soy una representación como tal, pero sí es verdad que momentos de usar, salvo para ver películas, pero en tele, si veíamos series, ET, series de estas antiguas, de antes, que ya casi ni... que son muy educativas, mucho y me gusta pero sí que notaba que cada uno estaba en su parcela.

M: ¿Alguien más quiere añadir algo con respecto a esto?

P4: Estoy de acuerdo con las dos, el confinamiento te obliga a estar en un mismo sitio, al final terminas buscando un poco tu espacio también, aunque estés en la misma casa no puedes estar continuamente todos juntos, entonces al haber la tecnología pues la aprovechas para no hacer lo mismo que sin ella, entonces te evades un poco de eso, pero luego también lo usas para hacer cosas en común, o sea, ha aislado y ha juntado a la vez en determinados momentos. Habrá familias en la que haya sido una rotura total que cada uno... que nos aguanten, que cada uno en su habitación se hayan olvidado del mundo, de los otros y, habrá habido otros que sí compartan gustos de tal y puedan unirse.

P5: Yo también estoy también compartiendo con todos realmente, quizás soy el raro del grupo porque en mi caso sí me ha ayudado, incluso me ha ayudado mucho no solo a crear más vínculo en la propia familia, de los que vivimos juntos, sino con familiares que viven fuera porque hemos tenido más videoconferencias con sus primos que no los veía tanto, con su hermano, cuando ha tenido que hacer un trabajo para el colegio en el confinamiento como lo hace conmigo “pues mira papá, que tengo que hacer esto en el Word, no sé cómo conseguir estas letras”, “pues mira, hazlo así” y me pongo con ella, entonces ahí estamos creando ese vínculo de trabajar juntos sobre un trabajo que tenga que hacer ella o uno que tenga que hacer yo, “pues ahora me han dicho de hacer un trabajo sobre un famoso”, “pues bueno, si tienes que hablar sobre un famoso, habla sobre tu tío”. Tiene un tío famoso que ahora va a sus terceras olimpiadas, que es mi hermano (*aclara al grupo*) “pues mira, voy a llamar al tío tal”, le pregunta, “papapa” entonces ahí se crea ese... y es gracias a usar la tecnología como herramienta, entonces en mi caso sí, sí..., pero también es verdad lo que dice la compañera, después hay momentos en los que cada uno está con su ordenador, pues ella está en su mundo y yo estoy en el mío haciendo mis trabajos, mis fotos, lo que sea, mis documentos y tal y ella en el suyo pues con su Excel o con su WORD del colegio que tiene que hacer esto y lo otro o viendo los Jonas Brothers, qué ahí si le digo “ponte los cascos” porque eso no lo soporto (*aclara*), pero que más o menos hay un poco de lo que dice cada uno. Por un lado, tienes razón que puede ser... pero ahí está el trabajo de cada uno, el trabajo de uno es aprovechar lo que tenemos que son las tecnologías, no nos queda otra, lo que pasa que claro, cada uno es diferente y a unos les costará más y a otros...

M: ¿Qué entienden por ocio digital? Si les preguntara, qué creen que es el ocio digital. Están aprobados recuerden, no pasa nada.

P5: Yo diría pues todo lo contrario de lo que he dicho hasta ahora, que si bien la tecnología es una buena herramienta, el ocio digital sería cuando usamos las tecnologías no como una herramienta. Cuando no la usamos como una herramienta sino como ocio. Cuidado, que se puede usar como herramienta bien o mal, la tecnología se puede usar como una herramienta para hacer el mal, entonces cuando no usamos la tecnología como herramienta es cuando se convierte en ocio y ahí es donde yo el ocio lo prefiero en otras cosas, no en la tecnología. Lo prefiero en salir al campo, en salidas al aquagym, ¿entiendes? esa es mi opinión, tecnologías como herramientas y todo lo que no sea

tecnología como herramienta pues sería parte del ocio, que puede ser también bueno, no digo que sea ni bueno ni malo.

M: ¿Los demás qué opinan? ¿qué creen que puede ser el ocio digital? ¿comparten la opinión del sujeto 5 o creen que es otra cosa?

P2: Es que no sé, ¿ocio?, ocio es juego, tiempo libre, entonces puede ser ver... es que claro, si lo preguntas según la visión de un adulto es diferente que según la visión de un niño.

M: Piensen en la visión de ustedes como adultos.

P2: Como adulto ocio puede ser leer el periódico, ver revista, ver a lo mejor a través de YouTube cómo se hace no sé qué, por ejemplo, una comida, un cupcakes yo qué sé, vale, quizás pueda ser eso ocio, vale, también jugar, hay gente que se dedica a jugar online ¿vale? Entonces es muy amplio, a un niño.... por eso no sé exactamente.

P3: Yo me dedico al ocio, entonces lo relaciono más al entretenimiento general. Creo que las herramientas también pueden incluirse a veces también dentro de lo que es el entretenimiento, ¿no? es pasar el tiempo eeh generándote conocimiento o no generándote conocimiento, generándote algún tipo de estímulo que puede ser muy muy puntual y muy muy ahora o que realmente capta tu interés. Creo que el ocio digital es bff (*resopla*) muy muy amplio, o sea, podemos decir desde jueguitos hasta, hasta...

P1: Museos con guía... (*dice al P3*)

P3: Exacto, que también están aportándote contenido, ¿no? entonces yo creo que la pregunta sería ¿qué no es ocio digital?

P5: Claro, muy bien. Muy inteligente (*ríe*)

M: Es súper amplio, la idea era ver si focalizaban solo en videojuegos como actividad lúdica y de entretenimiento y el mundo digital te abre al entretenimiento una ventana enorme desde leer una revista, buscar una receta, viajar si ves una visión 360 grados, una cámara en el momento en línea, entonces yo ya sabía que estaban aprobados, se los dije.

(*Todos/as ríen*)

P2: Pero depende a quién le preguntes.

M: Claro, a ustedes como adultos, ¿vale?

P4: Es lo mismo que has dicho tú, o sea, los ejemplos es el ejemplo claro de que es infinito, tanto leer un libro, hay gente que, sí le gusta leer, pero ya si tiene un Ebook estos tal, está leyendo, pero digitalmente y eso es ocio o el audio guía del que hablaba el sujeto 1 también, no estás allí, pero estás utilizando un medio digital para que te explique lo que no está haciendo una persona.

M: ¿Y creen que el ocio digital tiene diferencia con el ocio presencial o tradicional en cuanto a relación con otras personas, que sea más divertidos o menos divertidos...?, ¿qué opinan con respecto a eso?, ¿qué diferencias pueden haber o que similitudes en cuanto sobre todo a relaciones, aprendizaje...?

P2: A mí es que me apasiona este tema (*ríe*)

(*Todos/as ríen*)

P5: Y a mí también llevo todo el rato contenido aquí (*ríe*)

P2: Dime de nuevo la pregunta porque se me fue (*dice a la moderadora*)

M: ¿Qué diferencia puede haber entre el ocio tradicional y el ocio digital con respecto a la relación con las personas, el nivel de entretenimiento o diversión, qué beneficios o dificultades aporta uno o el otro?

P2: Ay no sé, se me fue totalmente, lo tenía al hilo, pero no, se me fue totalmente (*ríe*)

P5: Yo tengo una experiencia con eso relativamente nueva. o sea. reciente y me gustó mucho la reacción de mi hija ahí la verdad, bueno, si quieres hablar tú ahora que a mí no se me va a olvidar... (*dice al P2*)

P2: ¿Seguro? Vale, en cuanto a lo que es el ocio, la diferencia entre el ocio tradicional, yo estoy a favor de toda la tecnología y demás, pero pienso que el cara a cara eem tiene muchas cosas positivas que no se puede captar a través de las nuevas tecnologías. Yo tengo alumnas súper tímidas, timidísimas, les cuesta... les gusta mucho el tema manga y todo, y tengo varias que, sin embargo, les cuesta mucho hablar en público, hablar en clase, en mi clase si se explayan, por eso sé todas estas cosas porque ellas me dicen (*aclara*), pero luego, sin embargo, en clase les cuesta hablar, delante de sus compañeros prefieren no hablar, pero luego, sin embargo, se pone a hablar con gente que no conoce, de no sé qué sitio tal y no tiene problema, eso tiene una parte positiva, que habla con otra gente, que se abre al mundo y tal, pero el cara a cara, o sea, ya ahí se corta, es decir, si yo

no veo a la otra persona, yo me atrevo... que eso también se aprovecha positiva y negativamente, aprovecho para decir cosas eeh sanas y no sanas, saludables o no saludables, de todo tipo, ¿no? Pero, sin embargo, el cara a cara, eem a la gente a la hora de exponer en público un trabajo les cuesta, eem un trabajo de cara al público, de relaciones públicas o de vender o algo les cuesta muchísimo, ¿no? Y, sin embargo, uno piensa que por dedicarse más a las nuevas tecnologías, o sea, a interactuar tecnológicamente con otras personas, le va a ser más fácil a la hora de estar en un supermercado o de estar en otra... y, sin embargo, depende mucho del carácter de la persona ¿no? Y, sin embargo, la experiencia del día a día... yo era muy tímida, aunque no lo parezca (*ríe*). El trabajar diariamente o el establecer conversaciones cara a cara te va ayudando a perder los miedos, a perder esas inseguridades que, sin embargo, nunca la vas a perder, mi opinión.

M: ¿A través del uso del ocio digital? (*pregunta al P2*)

P2: Digitalmente.

P5: Es que la pregunta que hiciste... (*dice a la moderadora*) tengo un ejemplo reciente y te lo puedo contestar perfectamente, la diferencia entre una y otra y, fue la relación del último... En Infecar, la última feria que hubo de cocina, que pudieras ir presencial o online y mi hija era cabreada porque no le conseguimos la presencial en primera instancia, pero yo le decía y yo le decía desde mi punto de vista tecnológico-práctico “pero nos conectamos, lo vas a ver y vas a ver las clases” y el cabreo de ella era que no, que ella quería estar presencial allí porque ella quería tocar los alimentos, hablar con la gente, tal, entonces esa es la principal diferencia y al final le conseguí la entrada física y fue maravilloso y increíble y es lo que yo hubiese preferido también ¡cuidado! (*aclara*) a pesar de que soy un friki de la tecnología, soy más friki de las relaciones cara a cara y sociales, vale, pero mi yo tecnológico-práctico le decía “pero no te preocupes, para eso está la internet, para que te puedas conectar y lo vas a ver igual” y el enfado de ella era... que es como yo, ella también es tecnológica y friki de la tecnología, pero su enfado era que ella quería estar físicamente allí porque ella necesitaba tocar los alimentos, olerlos, practicar con ellos y al final consiguió hacer el taller con este de Master Chef que vino, entonces ahí tienes una respuesta clara de la gran diferencia. Evidentemente nada va a superar nunca el que tú puedas tocar a una persona, sentirla hablar con ella, mirarla a los ojos y eso no lo va a superar nunca la tecnología, o sea, eso está claro.

P4: Yo creo que ahí influye también mucho el... si tengo cerca lo que yo quiero hacer, o sea, un ejemplo muy tonto es, si yo soy un fanático del Parchís y en mi casa a nadie le gusta el Parchís, digitalmente puedo hacerlo, entonces me resulta más divertido que en casa que no lo tengo, pero si eso lo tengo en casa entonces obviamente es mejor en casa o al alcance, yo creo que es mejor en persona.

P5: Me pasa lo mismo con el ajedrez. El ajedrez está súper integrado en las nuevas tecnologías. De hecho, los últimos campeonatos cuando no se podían hacer cara a cara por el COVID, se hacían vía internet, te hablo de campeonatos oficiales y, sin embargo, vas a un club y ves a todos los niños juntos jugando y los niños muchas veces prefieren eso, el cara a cara y en casa lo mismo, “¿tienes para jugar a tal”, “sí” (*imita una conversación con su hija*) y nos sentamos y jugamos los dos, después usas como herramienta para preparar las partidas o analizarlas las tecnologías, pero eso, como herramienta, pero nunca va a superar las tecnologías, ni debe superar las tecnologías el cara a cara, ni el trato con las personas, ni nada de esto.

M: ¿Sujeto 1?

P1: Me perdí en la pregunta realmente.

M: Sí, realmente es qué beneficios o dificultades puede tener el ocio digital frente al ocio tradicional, si ayuda a las relaciones sociales o las dificulta un poquito...

P1: Vale, me vino así... que en realidad con los tiempos en los que estamos es lo que hay, ¿no? es lo que pienso, que no ha cambiado tanto que, aunque sigamos diciendo que las relaciones cara a cara son maravillosas y todo eso, la realidad que estamos viviendo sobre todo ahora con el COVID, ya ni te digo... antes ya estaba así, ahora para visitar un museo hasta hace poco era todo digital y es un poco lo que hay.

M: Que no se puede obviar el ocio digital en la realidad social actual, ¿no? ¿Un poco eso era lo que querías decir?

P1: Sisi, que en realidad, aunque sepamos que es mejor el cara a cara eem por ahí vamos.

P3: Yo tengo muy claro que el proceso de digitalización social se va a exacerbar con los años, creo que somos unos novicios aquí hablando de algo que nos va a superar muchísimo. Soy de la opinión que nuestros niños no van ni a utilizar dinero, habrá dinero digital eeh y atendiendo a la pregunta, la respuesta sería, deberíamos ser conscientes de que el ocio tradicional porque tenga la palabra tradicional lo que implica es la relación

uno a uno, que no es 'peer to peer' y creo que el 'peer to peer' debería ser complementario al persona a persona, no sé si lo lograremos.

P5: Espera, no sé si lograremos... perdona, repite, no te entendí (*dice al P3*)

P3: Que yo creo que la sociedad va evolucionando muy rápidamente desde el punto de vista digital y aunque el ocio tradicional debería ser de alguna manera, mantenido, el digital se lo va a comer.

P5: ¿Crees que no llegaremos a mantener el ocio?

P3: No, no estamos haciendo por ello.

P5: Sin embargo, yo creo que como es una necesidad intrínseca del ser humano no vamos a perder nunca, es que si tú no te tocas te mueres, es que tienes que tocar a la gente, tienes que interactuar, entonces aunque nos supera a nivel ocio la tecnología, que yo vuelvo y repito, hago hincapié, el peso de la cuestión práctica (*dice al grupo, refiriéndose a él mismo*) es que es muy práctico para un tío que está en el hospital y no puede ir a un museo, es una herramienta muy buena que exista una herramienta digital y que pueda ver el museo a través del ordenador, es lo que hay, o sea, en ese aspecto hay que aplaudir a las tecnologías, pero yo creo que como es una necesidad intrínseca del ser humano, el relacionarse con otro, no creo que lo llegemos a perder, ¿no? creo yo, si lo perdemos nos morimos, creo, yo, en mi opinión.

P4: Ahí influye el gusto de la persona porque si el ocio digital me abre muchas posibilidades y me puedo volver conformista con lo que me ofrezca el ocio digital, pero a quién le gusta la pintura aunque lo vea en un ordenador, el Guernica, va a querer verlo, tenerlo aquí y ver el cuadro enorme delante de él y poder analizarlo más que ampliar la lupa y ver el cacho de cuadro, yo creo que aunque al final posibilita el verlo que es una herramienta muy grande, pero ya es gusto de la persona si va a preferir estar delante...

P5: Y los niños van a preferir jugar (*interrumpe al P4*), perdón, de camino aquí pase por el parque Romano y me senté y me puse a ver a todos los críos jugando en el parque y es que... infinidad de críos jugando entre ellos, eso es una cosa que yo creo que nunca vamos a perder porque lo necesitamos para sobrevivir como humano, o sea, vas ahora mismo al parque Romano, te sientas un momento en el banco y te pones a mirar y... 30000 chiquillos gritando, subiéndose a los remos... cómo lo hacíamos nosotros de pequeño, esa es mi opinión.

P1: A lo que yo me refería, que es lo que él ha dicho del museo y tal es que, por ejemplo, ahora con el coronavirus es que igual no nos va a quedar otra que visitar museos de forma digital, ¿sabes? que por allí iba yo, que con toda la libertad que hemos tenido “ah sí, es mucho más maravilloso ver un cuadro en directo” es que igual después de esta pandemia viene otra y todo cambia un poco.

P5: Pues por eso digo yo que hay que aplaudir a las tecnologías, menos mal que existen y tenemos esa opción.

M: Es la idea un poco del sujeto 3, ¿no? Como que no sabemos si llegará a quedarse solo lo digital, ¿no?

P1: Él lo decía porque no estamos haciendo por fomentar esa otra parte.

P3: Exacto

P1: Yo lo digo porque creo que nos va a caer esa...

M: Sí, por las circunstancias... Sujeto 2.

P2: En función a lo que dice el sujeto número 1, yo pienso que, por ejemplo, tu visión es en la situación que estamos, claro, pero hablando en una situación normal porque lo de ahora no es, vamos, nada normal...

P1: Bueno, yo creo que sí, que esto se va a prolongar.

P2: Pero independientemente de que haya en otras ocasiones, en los momentos que haya normalidad, yo espero o será que la gente va... depende también de lo que se trabaje y se estimule porque sacar un niño de la casa para que experimente el mundo porque vamos, me refiero a que si es por ellos, se quedan delante del ordenador, delante de tal y da igual, no hay mundo, lo sé todo, porque tienen un conocimiento bárbaro del mundo a través de la pantalla, pero si tiene detrás unos padres donde lo sacan de ahí porque eso, se está viendo de que hay niños con una obesidad con una tasa de obesidad enorme, con problemas de articulación, con problemas de todo tipo, con problemas de visión, también intelectual porque se piensa que el niño todo lo que está ahí, todo ese conocimiento lo adquiere y es la persona más inteligente del mundo y no, se está perdiendo lo que antes decía, lo manipulativo, la interacción, yo le digo a mis alumnos “mira, Bill Gate y el de Facebook tienen a sus hijos en colegios donde no hay panta...”

P3: Donde no hay Tablet (*dice al P2*)

P1: Lo que decía yo antes.

P2: Sí, donde no hay Tablet, si, donde no hay Tablet porque el cerebro necesita desarrollarse de otra manera y ahora mismo estamos todos con los estímulos acción-reacción, acción-reacción, información, ya, instantáneo. La vida no es esa. Cuando tu interactúas con una pareja, hasta para decir “¿quieres salir conmigo?” se lo tendrá que pensar, ¿no? (*ríe*) se lo tendrá que pensar o no sé.

(Todos/as ríen)

P1: O hacer match en Tinder (*ríe*)

P5: El Tinder, Tinder (*ríe*)

P2: A lo mejor, nono, es decir, como apretamos un botón todo es así. Es más, los niños hoy en día piden una cosa y la quieren ya, pero, además, quieren hablar contigo... tú estás hablando con un adulto y te viene, pero “ah no sé qué”, pero “espérate, estoy hablando, espérate”, “pero es que...”, “pero que te esperes, espérate, pause” (*ríe*)

P5: Pero creo que eso ha pasado siempre, no creo que eso tenga que ver con las...

P2: No, va a más, quieren la inmediatez, yo toco un botoncito y obtengo la información que sea, de todo lo que sea, vamos al banco, ya no tengo que ir, toco un botón, lo hago todo, es inmediatez, y a nuestros hijos y lo que veo es que todo es ya, el esperar eso es un verbo.

P5: Pero yo creo que pasa siempre con los críos.

P2: Yo pienso que a mí..., a ver o será donde yo me he educado o la generación en que me he educado y también, a ver, eem si te tienes que esperar, te tienes que esperar, si hay una cola te tienes que esperar, cuando vas a cualquier sitio te tienes que esperar y cuando tú ves a gente que ya no puede y que se saltan la cola, es que no están acostumbrados a esperar y las nuevas tecnologías estimulan más el, la inmediatez. Ya, ya, ya, y no, la vida no es ya.

P5: Eso es verdad, por eso tenemos que estar nosotros ahí como padres... Yo tengo la experiencia, lo cuento rapidito. Antes de la pandemia, nosotros en la zona comercial de Triana que abría cada domingo del mes, mis compañeros y yo montábamos un stand de ajedrez para que la gente que quisiera jugar, jugara, ¿no? Llevábamos mesa, tableros de ajedrez de madera todos y era increíble cómo los chiquillos se ponían a jugar, llegaban

con la patineta y el móvil, soltaban todo y se ponía a jugar y los padres me decían “es que es el único día a la semana que veo a mi hijo que no le presta atención al teléfono, al móvil, a la Tablet” y no era por el ajedrez en sí, era porque interactuaban con otros niños porque se lo pasaban bien y el padre tenía que terminarle diciendo “tío, acaba ya que nos vamos”, o sea, lo mismo que le decimos con la tecnología lo decimos con el juegos físico, o sea, “tío déjalo ya” y el chiquillo “nonono” porque ellos se divierten sea con una cosa o con otra, pero a mí claro, a me llamaba la atención decir es que al final interactuar con otros lo hacemos instintivamente porque lo necesitamos, lo necesitamos.

M: Sujeto 3, perdón, que estabas desde antes que ibas a decir algo.

P3: Dos cosas que quería comentar o hacer una reflexión. Por un lado, es que si un sujeto no ha tenido una experiencia concreta sino únicamente una experiencia digital que la tradicional, si no conoces la tradicional, no saben lo que vale. Yo he ido ver el Guernica, yo verlo en internet no me va a llenar porque he tenido esa experiencia previa, digamos que tengo criterio para discernir y decir “oye, eso es lo que realmente quiero” eso es una refracción y, por otro lado, es que la sociedad digamos más digitalizadas son las que más problemas sociales tienen y esa era la segunda reflexión, nada más.

P2: Las comparto también.

P5: Sisi, yo también las comparto.

P1: Entonces es lo que estábamos hablando antes, les tenemos que prestar atención a esa otra... darle valor, porque con la que está cayendo al final, yo veo que muchos cursos que se hacían de forma presencial o actividades que han pasado a lo digital por el coronavirus se han quedado en digital y eso es un peligro, creo que ahí tenemos que intentar fomentar traerlos a eso... porque es muy fácil organizar cursos online, a los niños “ah pues mira, esto en verdad semipresencial porque total...” no sé qué, no sé cuánto y al final pasamos o el ocio ¿para qué vamos a estar saliendo si tenemos que estar cogiendo la mascarilla? mejor nos quedamos en casa. Todo eso es una buena reflexión.

P5: Comparto completamente lo que acaba de decir el amigo número 3 y número 1, en eso tienes toda la razón, la sociedad más digitalizada son las que más problemas tienen, pero yo no creo que sea por culpa de la digitalización sino del mal uso de la digitalización, o sea, yo no digo que la digitalización sea ni buena ni mala, yo creo que es el uso que le damos o el conocimiento que tenemos de ella simplemente, o sea, como todo en la vida,

la digitalización va a estar sí o sí, eso no lo va a quitar nadie y cada día va a ir a más y encima cada día va a ir más rápido, que ese es el problema, que no tenemos tiempo de actualizarnos, cada vez que enciendes el ordenador ya lo tienes actualizado, ¿me entiendes? pero no creo que sea por culpa de la digitalización sino que no las sabemos gestionar, no hemos aprendido a gestionarlas y lo que dices tú y hay que fomentar lo que dije también en un principio, todo lo otro también, evidentemente, para que no se pierda.

P3: Una cosa es que nosotros seamos capaces de auto gestionar y la otra es la intención que tiene el proceso de digitalización sobre la captación de nuestra atención, ¿vale? y parece que estamos perdiendo esa batalla o por lo menos las sociedades más avanzadas digitalmente, a eso me refiero.

P5: Sisi, lo que habría que preguntarse es por qué estamos perdiendo esa batalla.

P3: Pues porque el dinero es lo que prima.

P5: Sí, pero sobre todo es porque hemos dejado de trabajar, lo que hablábamos antes, el pensamiento crítico en la gente, fomentarlo y todo eso, ya no hay filosofía en los colegios etcétera, etcétera, etcétera, no es culpa en sí de...

P3: Eso no da dinero.

P5: Claroclaro, si tienes toda la razón, te estoy dando toda la razón por eso, al final lo que manda es don dinero, pero yo no le echo la culpa a la tecnología, yo le echo la culpa a todo eso de lo que tú estás hablando.

P3: Al mal uso de la tecnología.

P5: Efectivamente

P1: Pero eeh yo también creo que el ser humano al final es social y necesita eso porque yo, por ejemplo, en mis hijos, a pesar de que su primer estímulo es la Tablet yo, por ejemplo, salgo mucho con la furgoneta y fuera no se llevan dispositivos, yo no uso el móvil, ellos no usan la Tablet y aun así es lo que más les gusta hacer en el mundo, es ir conmigo por ahí, ir al campo con amigos, igualmente vienen y me preguntan “oye, mamá, por favor, ¿podemos llevar la Tablet?”, todas las veces y yo “que no, que está prohibido” y aun así yo veo que ellos siguen disfrutando de ese ratito y lo que decíamos antes al final juegan y es lo que más..., o sea, hay esperanza en eso, ¿no? que el ser humano al final tiende a eso, esperemos que sea así (*ríe*)

P5: Y te digo, cuando se caiga y se dé un golpe te van a ir llorando a ti no al ordenador, el día que vaya a llorar al ordenador es cuando nos tenemos que preocupar (*ríe*)

M: Para ir terminando solo una pregunta más y una conclusión que creo que a nivel individual podemos hacer, la pregunta sería si ustedes hacen ocio digital y con quién lo comparten, ya el sujeto 4 decía, por ejemplo, que a él le gusta jugar al parchís y por lo que comprendí juega online.

P4: Era un ejemplo.

M: Ah era un ejemplo, vale, pues cada uno puede opinar si hacen ocio digital y qué tipo de actividad o con quién la comparte, esa sería la pregunta, ¿no? y ya luego pasamos a la conclusión y finalizamos porque nos hemos extendido demasiado en el tiempo, pero vamos, yo estoy muy orgullosa con el trabajo que ha salido y con la participación que han tenido.

P1: Ocio digital, sí, montón, o sea, bff (*resopla*) todo, bueno todo no, pero vamos desde series, televisión, bueno televisión no, pero series, películas, eeh redes sociales también es ocio...

M: ¿Lo haces solitario o lo compartes con alguien de la familia?

P1: Si, con todos, con todo el mundo, o sea, es algo que va integrado y social también, pues mira.

P2: Yo ocio así solo, para lo que suelo es leer, más bien utilizo para leer libros que me bajo y buscar cosas que necesito porque tengo que hacer, cosas de manualidades, de alguna clase o algo así, pero vamos porque yo quiero no por temas de trabajo, pero así nono, no soy muy teleadicta, que me encanta a veces, pero no, me quedo dormida (*ríe*), pero no sé, soy un bicho raro, no lo sé, suelo usar... cuanto menos... no me...

M: ¿y cuando las haces, las haces solitario porque es por motivos de trabajo...?

P2: Salvo ver una película o algo sí, o salvo que estemos haciendo una actividad con mi hijo que nos miramos en YouTube cómo se hace, de resto no, pero si, no...

M: Muy bien. Sujeto 3, ¿haces actividades de ocio digital, con quién las compartes?

P3: Eem vivo solo, no suelo compartirlas a no ser que sea redes sociales, que comparta conversaciones eeh las utilizo tanto para trabajo como para ocio digital. Tampoco veo la

tele, he huído de la actualidad porque no me interesa, estoy muy hastiado de la manipulación y lo digo así de claro y compartir, cuando mi niño vive conmigo sí compartimos digamos contenidos digitales, sí.

M: Muy bien. ¿Sujeto 4?

P4: Si consumo ocio digital tanto yo solo como con mi hija o con quien sea, no es restringido ni yo solo ni con una sola persona depende del contenido que sea pues se comparte o no.

M: ¿y sujeto 5?

P5: Es que yo no sé qué contestarte porque ocio como ocio, no consumo nunca digital, si quiero algo de ocio me voy a la calle a hacer fotos, a hablar con la gente o lo que sea, lo que pasa es que yo uso las redes desde un punto de vista práctico y de trabajo y cómo me gusta pues es mi ocio, o sea, yo considero que mi ocio es lo que hago en mi trabajo y entonces claro, yo reconozco que disfruto con las redes usándolas como herramienta, o sea, y eso se puede considerar ocio también y claro, lo comparto en casa porque lo tenemos todos en el mismo sitio. Yo no veo la tele, por ejemplo, como ocio porque no me aporta nada realmente, entonces no la veo. Sí leo la prensa actual, a mí sí me encanta estar actualizado, pero porque necesito estar actualizado y cuando necesito ocio, ocio al cien por cien ocio, o sea, pues prefiero lo que hablamos, salir a la calle, hablar con la gente, con los amigos o yo darme un paseo y sacar fotos porque sí o lo que sea.

M: Muy bien, pues ahora ya para concluir, simplemente preguntarle qué conclusión podrían sacar sobre el uso de los dispositivos digitales en las familias de hoy, grosso modo, una frasecita.

P5: Perdona, repite.

M: Conclusión sobre el uso de los dispositivos digitales en las familias hoy en día.

P4: Han llegado para quedarse, no se van a ir.

P3: Ciudadín, ciudadín (*ríe*)

(*Todos/as ríen*)

P2: Pienso que ha llegado para quedarse eeh un buen uso, responsable, no hay problema.

P1: Bueno, creo que todos estamos más o menos igual, que eso me consuela en parte y creo que..., creo que, se me ha ido la cabeza lo que iba a decir lo tenía ahí...

P2: ay perdón ¿puedo añadir? (*pregunta al P1*) y educar, es decir, invertir en educar en un uso responsable, en los colegios muchas más charlas, más concienciación social a través de donaciones a través de lo que sea, pero porque ha llegado para quedarse y entonces eso.

P3: Y hay que tener cuidado.

P1: Estamos totalmente solos en esto, siento que tiene que haber más, es que tiene que haber algo, tiene que haber regulación, tiene que haber información, no sé, lo importante es la educación y no hay na.... Creo que somos conejillos de indias un poco, que no estamos viendo con la situación y encima creo que la sensación de todos es un poco la misma, ¿no? una guerra, un murmullo ahí... también es verdad que a otra generación de padres les tocó otra cosa, ¿no? lo de la calle, la droga, ¿no? creo que ahora en esas no estamos, pero sí estamos en otras. Es una cosa de padres, que es de educar y de criar hijos, pero socialmente tiene que haber medidas, información y de todo.

M: Muy bien, gracias ¿algo más que quieran añadir?

P5: Yo creo que sí, que han venido para quedarse, desde mi punto de vista, bendita tecnología, fantástico, es una herramienta increíble, es la evolución de la humanidad, siempre han aparecido cosas nuevas, pero es verdad que esta va más rápida que en otras épocas, pero creo que es nuestra obligación entenderla para gestionarla bien, yo creo que esa es la cuestión, entender bien las tecnologías precisamente para gestionarla, para no creer en los posibles errores que nos pueda dar, en las cosas malas que nos pueda dar y para sacarle todo el partido positivo que nos puede dar, yo creo que esa es la cuestión.

M: Pues sin más, muchísimas gracias a todos, espero que se hayan sentido bien, cómodos y les haya podido aportar tanto como a nosotras. Estoy segurísima de que es un trabajo muy rico para lo que nos queda ahora por analizar, de verdad, gracias.

Transcripción del Grupo Focal 2

M: Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es [anónimo]. Soy compañera de Estefanía, que es la investigadora principal de este estudio para su tesis doctoral sobre el ocio digital en la familia y bueno, yo me presento un poquito, soy maestra, estoy haciendo, bueno, ya se los acabo de comentar, estoy haciendo también una tesis doctoral y bueno, es con el apoyo de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es sobre el impacto de la tecnología en el hogar y las actividades de ocio desde la perspectiva de los padres y las madres, en este caso de adolescentes, desde los 11 años hasta los 17 años y en este caso, pues bueno, pues ustedes tienen hijos entre 14 y 15 años que es este grupo de charla. Bueno, pues la intención de este grupo de discusión es conocer sus opiniones y experiencias en relación a todo ello, en base a unas preguntas bastantes sencillitas, generales, para conocer un poquito la percepción de ustedes, en cuanto al uso que ustedes hacen sobre las tecnologías y también de sus hijos, como lo perciben, ¿vale? Vale. Se va a grabar la conversación, solamente en audio para preservar lo que es el anonimato, eeh si alguien tiene algún problema me lo puede comentar, pero que sepan que también todo lo que es el audio pues sólo lo va a tener en su poder Estefanía como investigadora para poder analizar y sacar resultados de ello. Bueno, importante, antes de que... como no pueden decir su nombre y en cuanto al tema del anonimato, por eso les he dado un pòsit con un número y cada vez que ustedes vayan a intervenir pues dicen “bueno, soy el sujeto uno”, en este caso, lo voy a hacer por ejemplo de mí “pues soy el sujeto 0 y pues pienso esto”, ¿vale? Muy importante para no tener que, tachar cosas de las grabaciones, ¿vale? Eeh durará más o menos una hora y cuarto, una horita, vamos a ajustarnos un poquito ahí, y yo no podré intervenir porque tengo que dejarles a ustedes hablar y como investigadora tampoco puedo y nada, y muchísimas gracias por su participación, es muy importante para las investigaciones y para el futuro también. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. No hace falta... ¡ah! de antemano, pueden ir interviniendo cuando ustedes quieran, no se sientan obligados a participar o a contestar a alguna pregunta que ustedes a lo mejor consideran que no la quieren contestar y demás, es como una charla, vamos a hacer una charla en la que estemos cómodos. Bueno pues, primero vamos a hacer una presentación en la que ustedes digan el nombre, en este caso sujeto 0, 1, 2, eeh la edad de ustedes, el municipio de residencia actual y si quieren decir si vienen de alguna zona rural pues si quieren especificar exactamente pues el pueblo o demás, eeh los estudios, qué han estudiado, que estudian, a qué se dedican, la situación laboral, y

conocer el número de hijos totales con la edad y el sexo, pues tengo una hija que tiene 14 años, por ejemplo, y la situación familiar, con quién conviven, ¿vale?. Si quieren empezar, aquí si lo pueden hacer por orden, si quieren.

P1: Buenas tardes, yo soy el sujeto 1, eeh mi situación de estudios, pues llegué hasta 3º de BUP, después fui 20 años comercial y a posteriori me falló una empresa autónoma que tenía, y actualmente pues, estoy trabajando de electricista, me contrataron hace 2 días (*ríe*) y he estado en épocas de paro y altibajos y me reciclé un poquito después de... porque no quería ser más autónomo y estudié un curso de electricidad. Estoy casado eeh y tengo tres hijos, un varón de 30, un varón de... cumplió 20 y el pequeño que tiene 15. Vivo en la avenida de escaleritas 52, Las Palmas de Gran Canaria. No sé si se me queda algo más.

M: ¿Su edad?

P1: Ah ¿mi edad? 53 años y casado actualmente con mi esposa también.

M: Muchas gracias.

P2: Hola, pues yo soy el sujeto número 2. Eeh Mi nivel de estudios son 2 másters, de administración y dirección de empresas, tengo un máster en marketing y otro máster dirección de empresa familiar. Mi situación profesional actual, soy autónoma eeh socia del grupo de empresas familiares y bueno, gestiono una empresa inmobiliaria. Tengo 3 hijos, la mayor de 15, la mediana de 13 y el pequeño de 10. Llevo viviendo en la isla año y medio, casi 2 y vivo en Telde, en la Garita y actualmente convivo con mi marido.

M: Vale. Muchas gracias.

P3: Buenas tardes, sujeto 3. Eeh Vivo en Telde, soy de Arucas. Tengo una hija de 27 años, otra de 15 años, tengo custodia compartida con mi hija de 15 años, actualmente tengo otra pareja, con la que convivimos muy bien. Bachillerato, he estudiado.... me dedico a auxiliar de enfermería en el servicio canario de salud, 49 años y ¿se acabó?

M: Sí. completo. Gracias.

P4: Buenas tardes, soy el sujeto número 4. Tengo 51 años de edad. Vivo en Las Palmas de Gran Canaria, soy empresario del sector de salud y bienestar. Tengo 2 hijos varones uno de... 14 y otro de 9, convivimos en Las Palmas de Gran Canaria la unidad familiar

completa, la madre, los dos niños y yo. No digo mi mujer porque no estamos casados (*ríe*), entonces... y creo que no tendría que decir nada más.

M: Completo. Está bien. Está todo completo.

P5: Muy buenas, soy el número 5. Tengo 50 años, soy padre de dos hijas y un hijo, las hijas de 18 y 21 años y el pequeño de 14. Vivimos en la misma... en la misma casa, con mi compañera, conque mis 2 hijas están estudiando fuera, y vivimos por aquí, muy cerca.

M: Vale, muchas gracias, ¿y a qué... qué ha estudiado y a qué se dedica?

P5: Sí, eeh... Soy licenciado y trabajo en... en la Universidad de Las Palmas, como bibliotecario.

M: Vale, muchas gracias.

P6: Buenas tardes, yo soy la sujeta número 6. Tengo 40 años, vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Tengo 3 hijos, uno de 14, otro niño de 6 y una niña de 3 años. He estudiado hasta bachillerato y actualmente estoy estudiando auxiliar de enfermería y vivo con mi marido.

M: Muchas gracias a todos por presentarse.

P2: Me faltó a mí añadir la edad, no sé si es importante...

M: Sí (*ríe*)

P2: Vale. Soy el sujeto número 2 y tengo 44 años.

M: Vale, gracias por el apunte (*ríe*). Vale, Bueno, pues en primer lugar, todas las preguntas están organizadas por bloques, en este caso vamos a empezar por lo que es el acceso y uso y vamos a empezar por ustedes, el uso que hacen ustedes de los dispositivos digitales. Entonces pues, bueno contarme un poquito de qué forma los dispositivos digitales están presentes en su día a día, ya sean móviles, Tablets, ordenadores, consolas y demás. Aquí puede empezar quien quiera.

P2: Vale, pues empiezo yo, soy el sujeto número 2, y en mi caso pues eeh... estoy con el móvil como todo el mundo, con el ordenador porque además trabajo desde casa con lo cual, tengo el ordenador y la Tablet también, de vez en cuando, son los tres dispositivos que suelo utilizar a diario.

M: Vale ¿Alguien más quiere añadir...?

P1: Pues yo como sujeto número 1 pues... dado la edad que tengo, en mi época los ordenadores no eran muy potentes, ¿no? y empecé a usar un poco la tecnología y los ordenadores obligado un poco por la situación laboral nueva en la que me vi, que me pedían manejar hojas de Excel, pasar los datos, todos... los diarios a la empresa, entonces, a mi realmente mis hijos por la edad que tienen, me ayudaron a lo que es manejar los ordenadores y luego, uso lo que es un poco el WhatsApp como todo el mundo, para estar en contacto con los amigos y a veces el Facebook para distraerme y el ordenador siempre que he tenido que buscar trabajo, que me parece un avance estupendo porque yo me acuerdo al principio que tenías... cuando estabas buscando trabajo era repartir curriculum por todos los rincones y ahora con un ordenador metes una foto, lo haces, tienes plantillas, o sea, está super bien.

M: Vale, genial, alguien más quiere añadir...

P4: Yo utilizo también en mi día a día sobre todo el móvil eeh muy a mi pesar porque me priva mucho de la libertad de poder desconectar y... digamos que en cierta medida en el plano profesional me esclaviza porque además me obliga a actuar desde la inmediatez porque todo el mundo quiere una respuesta YA, no entienden que puedes estar con otra persona, que puedes estar haciendo otra gestión... y el ordenador también para lo que es ya... una relación más formal de correos, proyectos, documentación, pero sobre todo, sobre todo, soy esclavo del móvil.

M: Genial.

P3: El móvil solamente.

M: Vale, alguien más quiere añadir...

P6: También esclava del móvil, mi marido tiene una empresa de reformas y entonces yo soy la que me ocupo de la parte de presupuestos, facturas, entonces estoy con el móvil y el ordenador básicamente.

M: Vale.

P5: Eeh...trabajo, o sea, todo el tiempo donde trabajo estoy delante del ordenador y en mi... (*rie*) hasta en mi vida privada siempre he sido usuario sobre todo del correo electrónico, pero en general de muchos sistemas diferentes. En el trabajo tengo que usar tableta, móvil, redes sociales, etcétera, etcétera, es una obligación, pero en mi vida privada no tengo móvil eeh...es decir que no uso...no lo llevo encima, aunque si lo tenemos, pero

lo uso de despertador y porque para hacer pagos bancarios hace falta a veces un sistema de autenticación entonces lo enciendo y lo vuelvo a apagar.

M: Vale, genial, esto va un poquito enlazado con la siguiente pregunta que es “el tipo de relación que tienen con los dispositivos digitales”, ya algunos compañeros ya lo han comentado y...podemos saltarnos esta, al menos que alguno quiera comentar algo más sobre el tipo de relación que tiene con los dispositivos que usa en su día a día.

P2: Simplemente añadir que realmente el uso de la Tablet lo tengo más como ocio, así como el teléfono y el ordenador lo suelo usar para el trabajo, la Tablet me permite cuando tengo que cocinar pues me la llevo para ver algo, o sea, lo utilizo más como una herramienta de ocio que como una herramienta de trabajo.

P4: Perdón, si me lo permites (*hace un inciso*), quería disculparme por la sonrisa que me salió antes, pero como decías que eras bibliotecario (*dice al P5*), te imaginé siempre leyendo y cuando dijiste que estabas todo el día delante de la pantalla fue para mí un choque. Te vi como bibliotecario rodeado de libros (*ríe*) entonces al decir que estabas todo el día delante de un ordenador, me resultó tremendamente curioso, te pido disculpa por la sonrisa porque no fue para nada despectivo, sino que me sorprendió mucho que dijeras eso.

P5: Estoy rodeado de libros, pero electrónicos, revistas, artículos, electrónico todo, no todo porque... (*ríe*)

P4: ¿Y siendo bibliotecario eso?

P5: Claro, claro (*ríe*)

M: Sí, es que ya... la sociedad también va avanzando y avanza también lo que es el perfil profesional en ese campo, bueno, pues continuamos, ahora sería qué les aporta tener este acceso a los dispositivos digitales, ¿qué les aporta, a su vida diaria, los beneficios? o no beneficios también.

P1: Pues a mí, por ejemplo, soy electricista y normalmente siempre que aparecen nuevos aparatos y nuevas tecnologías prácticamente tener un teléfono con la potencia que tienen los teléfonos hoy en día pues, puedes buscar cualquier duda que tengas sobre cualquier aparato que haya salido nuevo, como se conecta, bajarte un esquema, o sea, que es una herramienta muy potente, es como tener una enciclopedia en el bolsillo prácticamente, entonces por esa parte la veo muy positiva. A la hora de en familia ver una película

y...sobre todo, lo más importante para mí es que es una enciclopedia de bolsillo. Yo a veces le decía a mi hijo que me enseñara algo y decía “descárgate un tutorial” (*todos/as rien*), pero bueno, luego se sentaba un rato conmigo (*rie*)

M: ¿Alguien más quiere añadir alguna cosita?

P4: A mí lo que me da sobre todo es inmediatez y el contacto con las personas y lo que me roba es contacto con las personas porque ya nadie quiere hacer nada de forma física y presencial, sino todo lo contrario “no, llámame, mándame un e-mail, mándame no sé qué cosa”, me da inmediatez, pero bueno, a mí me gusta más el trato personal, el cara a cara y... gracias a estos aparatitos, en poquitas ocasiones lo puedo poner en práctica.

P6: Me ahorra tiempo en desplazamientos. Aquí en la ciudad, si te hace falta una cosa del otro lado, para ir a buscarlo, para saber si hay si no, muchas veces por teléfono no están en el momento disponibles en el teléfono y... con el internet, si ya lo reservas o lo que sea entonces a mí me ahorra tiempo, me quita otras cosas, pero...

P3: A mí lo que me aporta al fin y al cabo es estar en contacto con mis seres más allegados, más queridos, cuando uno quiere, nada más, simplemente, y bueno, también el traductor es lo que más uso le he dado.

P2: A mí la tecnología me aporta un montón de cosas, por lo pronto vivir aquí. Yo, si no tuviéramos las tecnologías, yo no podría vivir aquí en la isla por mi trabajo, con lo cual, para mí eso es una gran ventaja, me permite pues comprar los billetes de avión, viajar, ver dónde vas a ir. Organizar la vida me resulta más sencilla gracias a las tecnologías, al móvil, al pagar como decía eeh nuestro compañero, el poder hacer un bizum, una transferencia, en fin, todas esas comodidades. Ehh prácticamente yo no me siento delante de la tele en mi casa, tengo tantas cosas que hacer, pero sí que por la tarde me permite si quiero ver algo, lo que decían, mientras cocino o leer un libro o... en fin, aporta un montón de cosas. Es cierto que perdemos el contacto con la gente, pero, por otro lado, como existe el Skype, existen todas estas...el Zoom, todas estas plataformas, bueno, pues en la distancia...a mí me pasa muchas veces tener reuniones a través de Zoom o Skype para poder, ya que no tengo a la persona cerca, para poder reunirnos pues... por lo menos nos conseguimos ver y podemos tener un trato más cercano.

M: Genial, muy bien y con respecto a sus hijos, estas mismas preguntas que les he planteado, bueno pues, ¿de qué forma los dispositivos digitales están presentes en el día

a día de sus hijos?, ¿qué dispositivos ellos usan y qué relación mantienen con ellos?, con los dispositivos digitales.

P1: Yo tengo el hijo de 15 años, pues actualmente creo que es lo más correcto y, lo que está haciendo es disponer de los dispositivos digitales que entre, yo y la madre, decidimos permitirle porque si no, si fuera por él eeh estaría completamente conectado todo el día, con ello no quiero decir que lo que haga sea muy perjudicial para él porque a lo mejor ve películas, habla con amigos, pero vamos, por él lo tendría todo el día. Él tiene a su disposición un ordenador, el ordenador no lo usa porque con su móvil tiene más intimidad, habla con sus amigos, se ve la serie que quiere, pero tengo que estar limitándoselo yo constantemente porque si no ellos tienen el móvil constantemente en la mano.

M: Vale, ¿alguien más quiere añadir alguna cosita?

P4: Bueno, eeh mi hijo de 14 años tiene, bueno, este año que por fin consiguió el móvil, antes no lo tenía, ni móvil ni nada, tiene también un ordenador para hacer los trabajos en casa e investigar, no tiene Tablet, no tiene ninguna cosita eeh el hermano de 9 años no tiene ni ordenador, ni teléfono, ni nada. Lo que pasa es que, aunque como bien decía él (*refiriéndose al P1*), intentamos que hagan un uso racional o lo que nosotros entendemos como racional, jamás lo conseguimos porque siempre tienen muchas más estrategias, son infinitamente más inteligentes que nosotros y siempre dan vueltas y luego, han conseguido que, en casa de una abuela tienen la Xbox o no sé qué porque se la pidieron para reyes y lo consiguieron, en la casa de la otra abuela tienen la Play con la no sé qué, entonces bueno, cuando se les acaba el tiempo con nosotros, a la media horita “bueno, voy a casa de la abuela a verla que...” y luego llamas y está...a la abuela la dice “hola y adiós” (*todos/as ríen*) entonces, acceden a muchísima más tecnología de la que nosotros quisiéramos, pero es que no hay forma humana de...(*ríe*) bueno de...de limitarlo en la medida de lo que nosotros queremos, siempre... y además, las abuelas por el afán de satisfacer y cualquier disculpa es buena para que el nieto venga pues...es barra libre para, para... no solo de comida y de chuches, lo que no come en casa (*aclara*), sino también de tecnología.

P3: Le ha venido a mi hija, por ejemplo, ahora en la tercera evaluación que ha tenido fractura de peroné y ha hecho todo vía online

M: ¿Desde casa?

P3: sí, con la Tablet, el iPad, todo...los estudios, en contacto con el profesorado y con todo. Le ha venido muy bien.

M: Genial. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita?

P2: Es verdad que me pasa como al sujeto número 4, siempre hemos limitado mucho el uso. Yo a mi hija de 15 que está en 4º de la ESO es el primer año que ha tenido móvil, hasta ahora tampoco había tenido teléfono eeh, sin embargo, desde el curso pasado, tanto la de 13 como la de 15, que ya cursaban 6º de primaria y 3º de la ESO porque van al Liceo Francés, es obligatorio la utilización del iPad dentro del colegio, entonces, bueno, ahí no me quedó más remedio, me tuve que adaptar y bueno...pues utilizan el iPad en el colegio, aunque sigan utilizando sus libros, sus cuadernos, etcétera, pero bueno, para intercambiarse información con el profesor, para acceder a los libros online y para hacer determinados trabajos y colgarlos en algunas...eeh bueno, en una aplicación que utiliza el colegio. Nos vino de maravilla para el confinamiento, esa es la realidad porque pudieron trabajar y es al día de hoy que si no pueden ir un día al colegio por alguna enfermedad que..., pero aun así les permiten conectarse, tienen posibilidad de conectarse para seguir la clase online y, en mi caso, como veníamos de península, de tener determinadas clases extraescolares como la del chino y Kumon, es una técnica japonesa matemáticas, las han podido continuar aquí en la isla gracias a las tecnologías, se conectan por Skype para hablar con el profesor de chino y entonces bueno, mantienen la clase uno a uno a través de Skype y en el tema de Kumon que suelen ir una vez a la semana al centro para corregir y demás, pues lo mismo, lo volvemos a hacer a través de las tecnologías, entonces, bueno, eso es como hacen uso mis hijos, aun así sí es verdad que yo les controlo porque claro, al tener el iPad para el colegio la excusa es siempre la misma, “no, es que tengo deberes, no, es que tengo que estudiar, no...”, pero bueno, eeh además, el poder, el control del iPad no lo tenemos en casa porque no deja de ser una herramienta del colegio, entonces es el colegio el que tiene el control de qué se pueden descargar, qué no y cuando están en el colegio se lo tienen que controlar, el profesor ve en la ventanita lo que está viendo cada alumno, pero claro, llegan a casa y yo no tengo ese control parental, entonces lo único que tengo es que a través de la... de Movistar, que es con quien tenemos el internet, pues yo desconecto y conecto dispositivos, entonces llega un momento en el que voy a ver quién está conectado y entonces digo pum y se oye: “mamá, ¿me has quitado el internet?” (*ríe*) “¿no has terminado todavía?”, “no, por favor, que estoy en medio de...”, “bueno, pues cinco minutos”, lo vuelvo a conectar y a los cinco minutos

desconecto. Entonces bueno, intentas un poco...pero claro, es complicado, no puedes estar tampoco detrás, son tres y bueno, el pequeño por ahora no, pero claro el año que viene cursará 6º de primaria y ya le toca otra vez...entonces bueno, intentas explicarles los riesgos, etcétera, el uso un poco controlado, pero bueno, pues tiene como todo sus pros y sus contras.

P5: En mi casa siempre hubo ordenador y lo usaron ellas eem pero siempre han sido las últimas de su clase en tener móvil, ¿no? A los 16 años, a la mayor se lo tuve que comprar porque fue una condición que puso la profesora para poder participar en un viaje y nada, eem pero sin tener móvil ya mi hija eeh mantenía relaciones internacionales con toda la gente de los Erasmus eeh...todos...no sé cómo se llama el intercambio este internacional de bachillerato y...eeh...a pesar de que no son entre comillas “nativos digitales” no estaban de niños constantemente con dispositivos, en un momento se han puesto las pilas y es impresionante el uso que le dan, graban videos, están publicando muchas cosas y...eem...hacen un uso que a mí me parece fantástico, me encanta, a mí me maravilla el uso que le dan y el más pequeño sí es el único de los tres que sí que lo usa para jugar, ¿vale? Entonces...y, de hecho, ahora mismo está jugando con un amigo que son los únicos dos que no tienen móvil de la clase.

(Todos/as rien)

P6: Mi hijo también, este ha sido su primer año con móvil, tiene 14 años y nosotros se lo permitimos, por ejemplo, eeh hoy está, para yo venir aquí, él se quedó con una amiga entonces para controlarle ahora para... y luego por las noches se lo dejamos de 20:00 a 22:00, más o menos, que es cuando se conecta sus amigos. Él usa el móvil para Instagram, pero luego en mi móvil es WhatsApp, entonces o su móvil o mi móvil ¿no? Entonces hay un momento del día que yo pierdo mi móvil completamente (*ríe*) y es eso lo que tenemos, cuando lo dejamos ir a algún sitio con amigos y eso, pues para tenerlo controlado y recogerlo, pero es muy difícil, muy complicado.

P1: Quisiera añadir algo en este tema eeh a raíz de lo que han estado hablando, pues recuerdo que mi hijo, el que tiene 15 años ahora, cuando entró en 1º de la ESO, daban la opción de Tablet o libros y creo que la opción de la Tablet para un estudiante es muy sana en cuestión de que no cargan tanto peso y aparte de eso, pues que tienen una herramienta tremenda., que llegan a hacer trabajos que no dependen del libro, llegan a hacer trabajos de investigación, por ejemplo, tienen internet en el colegio donde acceden a mucha más

información y mi visión particular es que sería un paso gigantesco trabajar de esa manera en los colegios, no solo porque primero, cargan menos peso porque las mochilas antes cuando tenías que llevar 6 o 7 libros parecía aquello que los pobres no... se iban pa'tras (*rié*) y luego, la capacidad que tiene una Tablet hoy frente a un libro.

M: Vale. muchas gracias. En cuanto a lo que han ido comentando de la supervisión parental, qué hacen eeh el uso que hacen sus hijos de los dispositivos digitales, bueno, vamos a ir un poquito más adelante como ya lo han ido comentando y demás, pues bueno, ya han comentado para qué lo usan, el tema de los dispositivos digitales, pues ustedes ya han comentado que siempre están controlándoles el acceso y el uso de dichos dispositivos, pues bueno, ahora sería qué tipos de normas o límites son los que han establecido en el hogar con respecto al uso de esa tecnología, si tienen algunas normas o límites específicos ya tratados con ellos con los que se tienen pues, que adecuar...

P1: Como ya se ha comentado aquí varias veces, se trata de poner un control, dos horas al día, una franja horaria...pero como bien dijeron antes, son muy inteligentes, te dicen "estoy haciendo tareas", pero te acercas a la Tablet y hacen rápido a la Tablet 'tititata' (*rié*), tienen una velocidad con el dedo tremenda y te lo cambian, pero claro, por otro lado ves, al final, yo por ejemplo, en mi casa veo que la utilizan para entretenerse, a veces pues no tiene nada que hacer y se baja algo de cómo maquillarse y luego se maquilla bienísimo porque se ha visto un video, entonces cuando son esas cosas le doy una cierta, una cierta libertad a veces, primero trato de que me enseñen las tareas porque además toda esta tecnología ha ayudado a que a mí desde el colegio me están diciendo si hizo las tareas, si no las hizo, si le faltan trabajos por entregar, entonces superviso todo eso y una vez que superviso todo eso, si por ejemplo no sale con las amigas pues yo veo que es un como entretenimiento, no veo que estén... me preocuparía más eeh si estuvieran todo el día jugando al mismo juego, por ejemplo, pero lo veo como un ocio y siempre esos límites, aunque yo no lo deje pasar, ellas siempre buscan la manera de pasarlos, pero trato de que no sean demasiados y yo por lo menos tengo un tiempo sin ellas y un poco relajado.

P4: Yo creo que todos intentamos poner una franja horaria o al menos una limitación horaria en cada día. Lo que nosotros también intentamos es hablar con el de 14 años, que como bien decía es el que no acceso, es que, el tiempo que él pase delante de esa tecnología, sea un tiempo productivo, entonces, digamos que en cierta medida le exigimos eeh que no puede hacer actividades en la que esté él solo, por ejemplo, ponerse a jugar a un juego él solo, es requisito indispensable para que pueda seguir manteniendo ese

beneficio, que se tiene que socializar a través, o sea, tiene que estar hablando con gente, jugar con más gente con las que tenga que hablar o tenga que hacer cositas y como nosotros también usamos el Movistar, el Family línea y el control parental y todo esto y, lo que hacemos es que, cuando vemos que lleva mucho tiempo haciendo cosas prohibidas, nosotros entramos y lo invitamos a jugar desde nuestros dispositivos, entonces lo invitamos a jugar al pasapalabra, al empalabrado...entonces tiene que jugar con nosotros y hacer un uso productivo, que no estar matando machangitos durante una hora y media porque además, se quedan ensimismados, que les hablas y estás aquí diciéndoles “¿vas a cenar?” no se enteran de nada...Entonces sí que intentamos que entre los goles y goles que nos va metiendo, que vaya haciendo cositas...pero sobre todo que se relacione con otras personas, es frio, es distante, pero bueno, por lo menos habla con otras personas, no es solo estar matando bichitos de esos, que recuerdo, yo, en mi época, solo estaba el Arcade, pero ahora parece que los juegos son de verdad, parece que están viendo una película, es alucinante (*ríe*). Yo me he acercado a la pantalla y he hecho `así` (*hace un gesto moviéndose*) porque viene uno con un coche y decir “pero...” (*dice con voz de sorpresa*), o sea, son tan reales que yo creo que si nosotros nos pusiéramos media hora delante de la pantalla, nos engancharía exactamente igual que les engancha a ellos, lo que pasa es que como tenemos nuestros trabajos y nuestras obligaciones no nos ponemos, ni vemos la tele, ni nada, pero si nos pusiéramos media hora delante de la pantalla es muy probable que nos engancharíamos porque es alucinante lo que hay en internet, alucinante y yo como tengo la esperanza de que estas grabaciones lleguen a Pedro Sánchez (*ríe*)... lo que sí que creo que nosotros a parte de la responsabilidad como padres, creo que desde los organismos oficiales habría que hacer algo para que se controlase mucho el acceso de menores de edad en internet porque es que pueden entrar donde les dé la gana, donde les dé la gana, entonces sí, yo creo que nos debemos de preocupar por nuestros hijos, pero debería haber otros controles que al menos hasta que no tuviera 18 años... y no porque se lo ponga yo que es mi obligación, sino que debería ser mucho más difícil acceder a ciertos contenidos porque tienes que estar siempre atento, son medio hackers, saben desactivarlo, saben hacer trampas, cambian la hora y el día, vamos, por lo menos el mío es un artista (*ríe*) y como decía el compañero, yo cuando tengo una duda, me peleo 20 minutos con mi portátil, al final me rindo y le digo a mi hijo “mira, ¿qué pasó aquí?” y nos engañan... es increíble, parece que nacieron dentro de un ordenador, es alucinante.

M: Muchas gracias, si alguno más quiere compartir...

P5: Sí eeh quería comentar que, afortunadamente no me he visto en la obligación de estar encima de ellas, ¿no? por ejemplo, cuando estaban haciendo los deberes, nunca me pedían acercarme y si me acercaba decían, o sea, me miraban como diciendo “¿qué haces?” es como “eh... ¿no irás a controlar lo que hago?” (*ríe*) entonces, han sido muy autónomas en tema de controlarse su vida y en ese sentido nunca les he controlado que es lo que ven, ni que es lo hacen. De todas formas, a mí me daría hasta pudor porque claro, son cosas íntimas muchas veces, entonces uhm... sí que alguna vez terminas enterándote porque alguien te dice “Ay, que guapa estaba tu hija en no sé dónde”, “¿cómo?”, y entonces te enteras por otra persona, en sus grupos, de cosas que están haciendo. Solo con el más pequeño, sí que eeh como él sí que juega a juegos, pues sí que dedica más tiempo, ¿no? Y a veces mis normas son más del tipo, “cambia de actividad” y nos reunimos y nos reímos muchas veces porque a veces cuando está estudiando mucho, le digo “ahora tienes que jugar porque llevas mucho tiempo...”, o sea, lo que a mí me importa es más que no esté mucho tiempo en una postura física así... incomoda y nada, ¿no? Y nada, eem... me cuesta mucho controlarlos y lo que si le damos es un papel activo a..., le hemos dado ese papel activo en el sentido de que estamos... en casa sí que hay redes sociales y le preguntamos a ellos “¿Qué dice la familia?” y entonces ellos nos leen los correos, ¿no? y también les decimos “vete poniendo en el ordenador lo que vamos a ver juntos”, ¿no? y también recuerdo que yo fui el interruptor de mi hijo a los juegos que me puse a jugar con él al... ¿se acuerdan del come-coco? (*pregunta al grupo*) pues a mí me encantaba (*ríe*) y nada, que soy un prehistórico al lado de ese juego, pero recuerdo que yo le introduje a eso también.

P3: Yo creo que es imposible controlarlos, por mucho que intentemos, que tal, siempre van a buscar excusas “¿por qué me miras?”, “¿por qué tal?” y, al fin y al cabo, son 5, 10 minutos o 1 hora que intentamos ver lo que están haciendo, es imposible. Este... es confiar al final, hasta te diga alguien “Ay, he visto esto”, como a mí también me ha pasado y tal y te enteras de cosas que están poniendo tus hijos, es que es imposible... aunque seas amigo de ella, estés metido también en Instagram y tú seas amigo de ella, que puedas ver, hay veinte mil trucos y se la saben todas, para bloquear, para no ver...

P4: Para ocultar ciertos contenidos (*dice al P3*)

P3: Exactamente, para ocultar ciertos contenidos a ciertas personas, al padre o a la madre. Es imposible controlarlos. Es quitárselos, lo mismo que dijo... (*ríe*)

P2: Si es verdad que como dicen los compañeros es muy difícil controlar. De hecho, hasta para poner el control parental a mí me cuesta un montón, lo único que he hecho es conectar y desconectar, o sea, que lo veo complicado y es verdad que deberían limitar más el acceso a tanto video de Tik Tok y tantas historias que tanto daño han hecho a nuestros hijos, sobre todo pues ahora con el confinamiento hemos tenido bastantes eeh problemas. Ahora toca quizás apelar un poco a la responsabilidad de ellos, que yo creo que lo que podemos hacer es intentar explicarles los riesgos que existen, la cantidad de cosas que se pueden hacer además de la tecnología. Nosotros en casa si intentamos hacer muchos juegos de mesa, jugar a las cartas, al parchís, cuando viene amigos que, además siempre pregunta “¿mamá, podemos ponernos a jugar a la Nintendo?”, “no, para eso no vienen los amigos”, vamos a intentar pues estar un ratito, pero intentar jugar al pin pon, a las cartas, al parchís, a... intentar que hagan cosas, pero sí sobre todo explicarles los grandes riesgos que tienen, que tienen... las redes y que aunque nosotros como adultos también nos engancha, pero hay que, hay que explicarles y apelar un poco a la madurez que vayan cogiendo con el tiempo y a su responsabilidad porque es que no podemos hacer mucho más, hay cosas que podemos hacer, pero efectivamente llega un momento en el que ya ... Y cuanta más presión ponemos quizás en el control, más ganas van a tener de engañarnos, con lo cual, sí que nos toca pues dejarles un poquito ahí a..., pues eso, a la responsabilidad y a decir “mira, estos son los riesgos” y explicarles, hablar mucho, explicarles, enseñar, poner ejemplos para que ellos vayan viendo pues eso, hasta donde pueden llegar porque siempre vamos a estar en este tira y afloja.

P6: Apoyo totalmente lo que decía el compañero número 4 de los filtros, debería haber un filtro de las personas que puedan, cosas... el otro día en clase, una compañera hablando de su hija, dice que se está colgando creo que es un grupo, una red que creo que se llaman Princesas, incitan a las niñas a estar muy delgadas, a no sé qué y entonces pienso que en ese tipo de cosas debería haber un filtro, ¿no? porque es una edad complicada donde quieren pertenecer a algo, agradar, ser parte de y entonces pienso que debería haber más un control sobre eso. Nosotros en nuestro hogar como norma nunca hemos puesto videojuegos. Mi hijo de 14 años tiene TDH combinado y entonces por sus características de que se frustra, entonces nosotros decidimos pues...nunca ponérselo, hemos sido más de patinetas, aire libre, bicicletas, bueno, en fin, muchísimas actividades, juegos de mesas y tal. Ahora cuando...que está usando el móvil es por Instagram que se... con los compañeros del instituto y tal, pero sí, es muy difícil sobre todo que pare, ¿no? porque

una vez que empieza... “no mamá, estoy en un directo con no sé quién” entonces lo que nos cuesta es que pare, ¿no? porque a veces le digo “bueno, hasta las 21:30”, ¿no? para retrasarlo hasta las 22:00, pero es que llega las 22:00 y está “venga mamá 5 minutos que todavía no...”, entonces eso es, a nosotros lo que nos cuesta es eso, ¿no? que pare, que acepte que llega una hora y que ya no se puede más. Y luego de videojuegos y eso no puedo hablar porque nunca los he visto, nunca los he... y él tampoco y parece ser, que no sé por qué, como que sus amigos tampoco son de eso, no sé, hemos tenido suerte a lo mejor ¿no? Que hemos coincidido, que él ha coincidido que sus amigos que tampoco son de eso entonces no hay esa necesidad, pero imagino que más adelante... no sé, los chicos (*haciendo énfasis en la palabra “chicos”*) pienso yo que... tal vez puedan llegar a pedirlo, pero por ahora no.

P4: Eeh con lo que ustedes han comentado, especialmente tú que decías que tienes un niño con TDH y que los juegos de mesas (*dice al P6*)... nosotros intentamos en su momento esas opciones, pero para nosotros fueron eeh drásticas las opciones de ponerle juegos de mesa o de ponerle cositas así porque si bien tiene una características especial como tu niño eeh en mi caso, mis dos hijos son de altas capacidades, sobre todo el de 14 es de altísimas capacidades, y entonces cada vez que me ponía con él a jugar al ajedrez o a hacer cualquier cosita era Kárpov contra un ignorante de 50 años. Intento hacer juegos intelectuales y es que me da unas palizas eeh alucinantes, y el problema no es que me de las palizas, sino que nosotros para él no somos un reto intelectual y entonces eso hace que automáticamente se meta así en su mundo (*chasca los dedos*) y entonces tenemos que entrar en el terreno que a él le llame la atención porque si lo intentamos llevar hacia ese otro... es que no somos un reto para él. Esto es muy feo decirlo y a mí me cuesta aceptarlo, pero él está muy por encima de nosotros, intelectualmente está muy por encima de nosotros y en el caso de él, el chico lo lleva bastante mejor, pero es que es una persona con unas grandes capacidades en un cuerpo de un niño de 14, que hablas con él y te da la impresión de que estás hablando con una persona mucho mayor, pero luego tiene comportamientos de un niño de 14 años (*rie*), que a veces pierdes de vista la edad que tiene y lo intentas tratar como un adulto y luego se te viene abajo y te das cuenta que tiene 14 años, pero es que tiene 14 años, entonces no puedo... eeh la gente se suele preocupar mucho porque dice “Ay, que mi hijo” y una cosa que he comprobado que quizás sirva con el rollo de las nuevas tecnologías es que, nosotros no comentamos que nuestros hijos son de altas capacidades sobre todo no lo sabe nadie de su familia porque no nos gusta que

cojan a nuestros hijos para presumir porque eso también les va poniendo una pistola a ellos (*hace una pausa*). En el sistema educativo actual y a ti te toca como maestra (*dice a una participante*), todo lo que destaque en el extremo superior o en el extremo inferior es una molestia para el sistema, es una tremenda molestia para el sistema y la gente dice “ay”, los oigo hablar en reuniones de la Asociación (*aclara*) “ay, que contento estoy porque mi hijo es superdotado, es de altas capacidades” y digo “tu niño no es de altas capacidades” (*hace una pausa*). Si tú tienes una relación idílica con la situación de altas capacidades de tu hijo, tu hijo no es de altas capacidades porque son personas super conflictivas, pero no super conflictivas porque sean malas... es que, es un reto constante la vida para ellos, es un reto constante la vida para ellos, entonces nosotros, los jueguitos de mesa y ajedrez, estas cositas, es imposible, nos ganan bbff (*exclama*) por goleada.

P6: Mi hijo de 6 años es altas capacidades y entonces..., por eso, a lo mejor mis hijos, los pequeños, tienen otras características... claro, mi hijo el de 14 es muy motriz, es un movimiento continuo, entonces claro, a él le funcionaba eso, el parque, la bicicleta, la patineta, en fin... En cambio, el de 6 no, el de 6 de hecho, te hace preguntas y llega un momento en el que yo no tengo la respuesta y dice “pues búscalo en Google” (*ríe*) y acaba de cumplir 6 años el mes pasado y cuando... porque sus conversaciones son, vamos (*dice con voz de asombro*), elevadas a la máxima potencia, es que es una..., pero de cualquier cosa, es que lo desgrana todo. El otro día que estaba lloviendo “¿y por qué llueve?”, “¿y por qué no sé qué?”, “¿y cómo se forma el agua?”, “¿entonces una gota qué contiene?” entonces empieza a hacerte unas preguntas... unas tras de otra, tras de otra, que al final como dice Milá “déjalo porque, ¿sabes? no sabes”.

P4: No te desanimes, pero deja que llegue a los 14... (*dice al P6*)

(*Todos/as rien*)

P6: Es que es... (*ríe*)

P3: Me pasa igual que como tú (*dice al P4*) y tiene 15 años y ya llega un momento en que ella misma sabe buscarse las soluciones. Ella misma, el ordenador y lo que sea, todo eso lo busca ella. Es más, lo que tú dices que te pregunta y muchas veces te quedas `tal` (*ríe*) y es difícil y llega un momento en el que ella...

P4: (*interrumpe al P3*) Es que además no son las preguntas clásicas en las que tu coges el libro y te lo lees y te da la respuesta, hay cosas... eeh por ejemplo, a mi hijo le encanta

un grupo coreano que se llama (*inaudible - minuto 43:50*), pues lleva 11 meses aprendiendo coreano de forma autodidacta y habla coreano y los oye en coreano y me dice lo que está diciendo el tío, pero digo, vamos a ver, si yo no sé hablar español ¿cómo voy a aprender coreano por mi cuenta? Es que... (*todos/as ríen*), pero eso hace grande a las tecnologías. Queramos o no queramos, creo que los que tenemos que ponernos las pilas somos nosotros y no intentar ponerles el freno a ellos, sí que cuidadito donde se meten, per... viven en una sociedad que está automatizada y que va a ir a más, no va a retroceder, por lo cual tenemos que... nosotros somos unos prehistóricos con respecto a las tecnologías, aunque hagamos un gran esfuerzo, yo creo que a ellos les sale de forma intuitiva. Nosotros tenemos que entenderlo y buscar información, pero ellos es que, deducen qué es lo que pasa y al final lo entienden y nosotros nos vamos a quedar muy por detrás.

P6: Yo creo que es un poco eso, por las características de cada uno, ¿no? porque, por ejemplo, yo, mi hijo el de 14 es que, vamos, se frustra, sufre... ¿sabes? entonces es totalmente diferente, por ejemplo, la inmediatez, ¿no? le manda un mensaje o un WhatsApp a un amigo para quedar y el amigo a lo mejor hoy no le responde y eso ya le frustra, ¿no? quiere que le responda ya, pero es que no... además tú le ves, porque, aunque mida 1.86, tiene 14 años y es un niño y entonces es... “¡ay! ¿y por qué será que no lo ha respondido?, ¿no quiere quedar?”, pero en cambio el otro, el de 6, es, como es tan... todo, o sea, quiere saber tantas cosas y tal, pues con él si nos toca recurrir... y, por ejemplo, el Google que es por voz en la tele... pues es que ya pasa de nosotros, lo pregunta ahí (*todos/as ríen*) pues... “¿Cuánto pesa el dinosaurio más grande?” o la ballena o “¿la ballena más grande cuál es?, ¿dónde vive?” y luego es muy numérico, vamos, todo con números ¿sabes?

M: Muchas gracias a todos por sus aportaciones, al final han ido respondiendo un poquito todas las preguntas que... que teníamos enlazadas. Les voy a ir recogiendo un poquito lo que ustedes me han dicho, por lo que he podido ir escuchando, así como... eeh ... los mensajes que van quedando por ahí... es que las normas son compartidas en casa... que se llevan a cabo por las personas que llegan a casa de forma pues igualitaria no hay, por lo que he entendido, ustedes ya me van comentando, que siempre van a la par, en cuanto a las normas, los límites... el control del uso y el acceso y que eeh todos me han dicho que tienen entre dos y tres hijos. Entonces que, todos pues me han comentado un poquito como es el acceso y el uso de todos ellos, en vuestras intervenciones y... y han hablado

de los videojuegos también (*ríe*), ahora sería ir un poquito más allá, pues en qué medida pues vuestros hijos les han enseñado a utilizar pues un dispositivo digital... un programa, pues el Power Point, el correo, etcétera, y si ellos tienen pues esa paciencia de ayudarlos también a ustedes y ponerse con ustedes a ayudarles a enseñarles a utilizar los recursos, digitales, en este caso.

P1: Yo como sujeto número 1, primero quiero hacer un inciso sobre lo que dijiste antes. Yo, por ejemplo, con mi mujer no siempre estamos de acuerdo en cómo dejarles las tecnologías, pero intentamos llegar a un acuerdo entre nosotros, pero siempre es... eem para ella es más para restringir muy en seco... y yo, a veces me doy cuenta, como dijo el sujeto número 4 creo que es, que somos prehistóricos y no puedes a un niño hoy en día, por ejemplo, decirle “te corto todo” porque es... es como decir... “¿Por qué? si esto es lo que hace todo el mundo, lo que pide todo el mundo ¿Cómo hablo ahora con mis amigos?” en ese aspecto y entonces, yo, mi mujer es más de decir “bueno, pues no”. Yo me he dado cuenta muchas veces que cuando les quitas la Tablet y el móvil se echa a dormir, que tampoco es normal (*todos/as rien*), ¡ya le entró el sueño de golpe!, se queda dormido en un rincón y yo digo “chacho”, es que al final te hace sentir hasta mal (*ríe*) y vale, y lo otro, lo de las ayudas... yo me di cuenta enseguida que muchas veces no es que no quieran... yo, yo interpreto como que no es que ellos no te quieran ayudar, es que yo creo que piensan que les estás tomando el pelo y me llega y me dice... y es que “¿tú no sabes hacer eso?, bájate un tutorial, ¡pero si es una bobería!” y yo le decía a mi hijo el grande, “Jorge, para ti es una bobería, tú has empezado a estudiar con un ordenador, yo un ordenador lo vine a coger, un ordenador con la potencia que tú tienes, después de haber estado 10 años trabajando, que hacía las facturas a mano, entonces, tú te has criado con eso y yo no”, “¡assh, papá, por favor!” Y es lo que decía el compañero antes, y viene y te hace así y así y así... “venga, ya está” ... y tú te quedas, si yo me hubiera tirado 3 horas pa’ hacerlo, a lo mejor, la primera vez, ¿me entiendes?, pero sí, normalmente ayudan, pero tienes que exigirles. Yo pienso que los niños no tienen el concepto que tenemos los adultos de responsabilidad, de familia, todavía. Entonces, eem no se lo tomo a mal porque lo veo en ciertos aspectos hasta normal, ¿no? de por su... por no llegar a su madurez y porque ellos piensan que lo tienes que saber. A mí nunca se me olvidará el caso de mi padre en paz descansa, cuando teníamos un video en mi casa, yo tenía que ir a darle al play porque él no había visto un aparato electrónico de botones, rara vez en su vida,

¿entiendes? Entonces yo ahora me veo cuando ellos están en el ordenador como cuando mi padre, le tenía que dar al play.

M: Muchas gracias, si alguien más quiere añadir alguna cosita.

P5: que en mi caso, no...no es tanto que ellos me hayan enseñado mucho porque, o sea, las cuentas de correo se las abrí yo, las cuentas de Telegram, todas esas cosas, se los he ido abriendo yo en un principio, sino en la única ocasión en la que si me vi un poquito apurado es, cuando el confinamiento desde casa, yo tenía que hacer uso de las redes sociales y entonces ehh, por ejemplo, a ellos se les da muy bien usar aplicaciones para el retoque de fotos de videos en el móvil, yo todo lo utilizo en el equipo de sobremesa. En cambio, ehh yo desde que toco el móvil pues a lo mejor eeh ya les tengo que decir... “ay, que ya no... me perdí”, ¿no? (*ríe*). Entonces, sé que es muy engorroso, pero a veces ese tipo de habilidades me encanta como las usan, o sea, mientras nosotros, en cambio, he tenido que buscar una aplicación específica para el retoque de fotos, ella en un pis pas tatatata y te hace un collage y te mandan un regalo a alguien, ¿sabes? que ese tipo de cosas sí que lo hacen con más facilidad y te ayudan bastante y se lo puedes pedir y te lo hacen en un momento. Son muy serviciales en ese sentido y a mí me gusta, ¿no? que ... que se ofrezcan para hacer ese tipo de tareas.

M: Genial, muchas gracias, si alguno más quiere añadir alguna cosita.

P2: Yo en mi caso como sujeto número 2, eeh es verdad que yo a mis hijos no les tuve ni que crear cuentas ni nada de eso porque como empezaron con la tecnología a la vez que el colegio porque antes no la tenían, pues entonces claro, ya venían con el iPad, que tuvieran la cuenta del colegio, que tuvieran el acceso a buscar en internet, etcétera, pues para ellos fue fácil. Yo es verdad que, les voy a contar una anécdota que es que me ha resultado muy graciosa. Yo cuando estudié uno de los másters en Estados Unidos en el año 2000, recuerdo que llegamos el primer día al master y nos pusieron un desafío que era hacer un trabajo buscando información exclusivamente en internet y todos nos llevamos las manos a la cabeza (*ríe*) y fue como.... “¡no!, ¿no podemos pisar una biblioteca?”, “nono, prohibido, no podéis abrir un libro, todo por internet”, y era como... “por favor, ¿cómo vamos a hacer esto?”, ¿no? y mirad donde estamos ahora, es decir, 21 años después... y eso que en Estado Unidos estaban avanzados, a parte, yo llegue a España con mi primera cámara digital, que me la pidieron hasta en mi primer trabajo, yo de becaria y tenía que acompañar a los directores porque estaban haciendo una obra y

había hacer unas fotos y yo era la becaria, la que tenía una cámara digital y yo tenía que ir con ellos para hacer las fotos, para luego pasárselas, o sea, ¿cómo en tan poco tiempo hemos conseguido esta gran evolución? Entonces es verdad que yo no les he tenido que enseñar, ellos a mí tampoco mucho, pero bueno, algo sí, es verdad que al principio dices “vale, esto yo esto lo controlo”, pero claro, te vas dando cuenta de que no, que no, de que lo controlan ellos todo mucho más. Entonces, sí que alguna cosa sí que te echan una mano y te sorprendes, te sorprendes cómo aprenden a manejar determinadas aplicaciones, pues eso, para subir un video, para hacer un trabajo con un movimiento, un no sé qué, que dices “dios mío, qué maravilla”, ¿no? de qué manera más fácil aprenden algo que nosotros realmente nos cuesta un mundo. Yo me hice un curso de Community Manager para saber manejar las redes etcétera, etcétera, cosa que ellos sin hacerlo ya saben cómo conseguir más likes, cómo conseguir que tengas el posicionamiento web en no sé qué, entonces..., o sea, increíble. Entonces es verdad que a ellos les resulta muy muy fácil y es estupendo a veces poder pedirles ayuda a tus hijos, y que te echen una mano, a mí me parece también maravilloso ¿no? que vean, que eso, que ves cómo evolucionan, así que.... bueno.

M: Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere añadir una cosita en este aspecto? Están todos más o menos en la misma línea por lo que veo. Vale, vamos a meternos un poquito más ya sobre lo que es el ocio digital, pues esos puntos de encuentro que tienen ustedes con sus hijos para hacer ese ocio en familia y en este caso en cuestión digital y vamos a partir de esa pregunta de ¿qué entienden por ocio digital?

P1: Qué buena pregunta (*ríe*)

M: Sí, esa era la pregunta más complicada, creo yo (*ríe*)

P5: Voy a empezar yo, eem una de las cosas que... con el confinamiento pues, me tomó más el gustillo, fue que nos suspendieron el ciclo de cine que se hace aquí en este edificio y bueno, pues empezamos a ver mucho cine en familia eeh entonces nos gustó mucho esa experiencia y sobre todo porque te lleva a pensar en... a la hora de elegir, pues eem qué es lo que puede ser algo de valor para personas tan distintas o de distintas edades y para mí es algo digital porque antes eeh pues íbamos a la biblioteca, sacábamos los videos, ¿no? los que eran los DVD y en este caso pues es digital porque entras en una plataforma en la que... esa es mi perspectiva de ocio digital porque eem gran parte del ocio no lo hacemos con las máquinas, ¿no? entonces no concebimos el... ese espacio, hay un tiempo

para las maquinas, yo veo que ellas también lo asocian a un tiempo para estar conectadas, pero luego, el tiempo entre comillas “que vale” es el que queda.

M: Muchas gracias, ¿alguien más está de acuerdo, quiere añadir una cosita?

P6: Yo también lo entiendo como ocio, para nosotros es eso también, es como ver una peli y luego en el confinamiento hacíamos yoga y, es algo que hemos ido manteniendo los fines de semana, cuando nos levantamos pues hacemos un poco de yoga dirigida, ¿no? por la tele y tal porque a los peques les gusta más con la musiquita y esas cosas, los dibujitos y... porque eso, es lo único que compartimos con la tecnología.

P1: Pues yo, como sujeto número 1 y un poco desentendido, creo que la Wii sea algo digital donde se puede practicar... Esa es... de las consolas que yo he visto pues, para mí es de las mejores porque podía jugar a los bolos, hacías partidas de bolos entre los 4, hacías carreras, hacías competiciones, te movías y estaba bastante bien la verdad... es un juego digital bastante guay, después se cambió por una Play y ahí se quedó la Play muerta de risa... (*ríe*) y dices “¿pa’ qué la cambiamos?” Entonces, creo que hay juegos digitales que son positivos, por ejemplo, las diferencias que te decía yo, entre mi mujer y yo a la hora de quitarle el teléfono, por ejemplo, ella le pone una hora y a veces yo oigo a mi hijo que se está riendo, que se lo está pasando bien, que está hablando y le digo “¿qué haces?”, “jugando al parchís”, “pero son las 22:00, dile que te dé el móvil”, “no, déjale que termine la partida” porque veo que se lo está pasando bien (*aclara al grupo*), que está como decían antes, está hablando con más gente, está sociabilizando. Entonces, hay partes que yo creo son... están ahí, que nosotros no las hemos vivido, pero son juegos digitales y son entretenimientos y son entretenimientos positivos. Como antes se jugaba al parchís, al ajedrez, al dominó, pueden jugar entre ellos sin estar juntos. Entonces esa parte la veo bien.

M: Vale. Muchas gracias

P4: Para nosotros el... bueno, digo nosotros como unidad familiar, no sé si debo hablar en primera persona para que... (*pregunta a la moderadora*)

M: Se entiende.

P4: Vale, para nosotros el ocio digital es una alternativa y queremos que siga siendo una alternativa. Es cierto que, con el confinamiento pues, cogió un papel mucho más importante de lo que lo tenía hasta ese momento, pero estamos deseando que desaparezca

esta situación porque queremos que siga siendo una alternativa, es decir, para nosotros el ocio era sobre todo hacer cosas en común y hacer cosas con más familias, ir a jugar, correr, sudar, cansarte, darte golpes eeh lo que sea y, queremos que siga siendo una alternativa. Entonces, yo uum el ocio digital quizás lo consideraría como un complemento para nuestros niños con respecto a los retos que le da la sociedad actual, pero sin que desvirtuemos el otro de... de los recursitos nuestros. Supongo que coincidiremos (*dice al grupo*), de coger un cacharro y cuatro cosas e inventarnos un camión y hacer cositas que... yo también creo que eso desarrolló en nosotros ciertos aspectos intelectuales y mentales que ellos no van a desarrollar porque... porque bueno, mientras ustedes hablaban me vino a la mente... si nosotros sufrimos ahora un apagón o cualquier circunstancia durante eem tres meses, ¿cómo funcionaría nuestra sociedad? No solo ya nuestros niños, sino cómo funcionaría nuestra sociedad que está todo tan digitalizado y todo tan... las facturas a papel otra vez (*ríe*), pero ¿se podría hacer esta charla?, ¿cómo la grabarías si no tenemos acceso a los móviles... si no...?, es decir, está muy bien la Era Tecnológica, pero creo que somos demasiado dependientes en este momento uum de toda esta Era Digital.

M: Bien, muchas gracias.

P1: Yo cuando comenté lo de antes, qué es un ocio, evidentemente el ocio es algo en lo que te tienes que divertir. No se puede convertir en algo que ocupe todo tu tiempo, ni pretendía decir eso, ¿vale? Es una parte en donde él está entretenido, está pasando un buen momento y... no es normal que lo tengan todo el tiempo. Lo que pasa que nosotros venimos de otra época y ahora mismo ellos, o sea, nosotros salíamos con los amigos cuando podíamos, ellos salen con los amigos cuando pueden y aparte están hablando con sus amigos a lo mejor por la noche antes de acostarse y, eso les relaja. Yo no veo que eso sea perjudicial, sería perjudicial si tuvieran sólo esa relación digital, claro que sí sería perjudicial, pero vamos, tienen, tienen una capacidad de conocerse mejor, de entablar más conversación con los amigos a través de las redes, por ejemplo, una vez, nunca se me olvidará este caso que, es donde yo por lo menos me hago ver que estoy desfasado con los tiempos que ellos están viviendo. Mi hijo tiene un grupo de 5 o 6 amigos que, desde la ESO y ya algunos están en carreras y siempre están juntos, ya este es el mayor, pero empezaron a esa edad a los 13 y 14 y tenían como 16 años y fueron tres a casa y ellos eran cinco que siempre estaban juntos y yo los veo a los tres en mi casa y los tres con el móvil y yo les dije, “¿ustedes qué están haciendo, si vienen a casa a estar juntos y están

con el móvil?” y me dice “papá, falta Fulanito y Menganito, ellos no están aquí, pero nosotros estamos hablando con ellos y es una conversación a cinco y es como si estuviéramos todos juntos”. Entonces, hay unas cosas que nosotros no las podíamos hacer, pero si las pudiéramos hacer, seguro que lo hubiéramos hecho también, lo que claro, todo tiene unos límites. Yo me acuerdo, por ejemplo, del grande de 30 años, cuando empecé con los videojuegos y demás, yo a veces le apagaba la consola y le decía “¡si no bajas abajo no te vuelvo a dejar la consola!” y él no conocía a nadie en ese parque y me acuerdo el primer día que lo bajé, bajó y se sentó allí y empezaron a venir los niños a preguntarle el nombre. Al segundo día bajó y hechó un partido de fútbol con ellos y el tercer día lo iban a buscar a la casa. Claro que hay que tener un.... Es que, si no se pierden... Es que, ese es el problema de la juventud que, si uno como padre no les pone ese control, ellos están todo el día, todo el día allí.

P3: Yo creo que nuestros hijos han crecido con esto, al fin y al cabo, con todo este tipo de tecnología y demás. Incluso en mi caso en mi hija eem llegó un momento que hasta últimamente está pasando, lo está dejado aparte y va más a los juegos manuales, de cartas... te demanda jugar directamente. Utiliza sí, como dices (*dice al P1*), para contactar con los amigos, chatear en grupo y demás, mantener el contacto, al fin y al cabo, del día a día, pero han crecido con esto, lo manejan todo.

P1: ¿Y qué les tocará a nuestros nietos?

P3: Coches voladores (*ríe*)

(*Todos/as ríen*)

M: Sí (*ríe*), muchísimas gracias. Si alguien más quiere añadir...

P2: Nada, yo a lo que decía el compañero de lo del apagón... eeh yo, por ejemplo, en nuestro caso, en verano, prácticamente todo el mes de agosto lo pasamos en un pueblo en León, en la montaña donde no hay cobertura móvil. Debe de ser de los pocos sitios que quedan, que es verdad que los cuatro o cinco vecinos que viven ahí todo el año siguen reclamando “a ver si por favor nos traen internet” y yo rezo para que sea cuánto más tarde mejor (*ríe*) porque es cierto que yo solo estoy un mes, supongo que si viviera ahí..., bueno, sí existe el internet por satélite que tiene algún vecino, pero bueno, por norma general no hay y a mí me encanta llevar allí a mis hijos y a mis hijos todavía gracias a Dios les gusta ir. Y claro, no tienen más diversión que las manualidades entonces, ahí

desarrollan... aprovechan mucho el desarrollo de la imaginación, con los palitos, con las piedras, van al río, libertad, juego, manualidades etcétera, pero es cierto que no les podemos quitar la tecnología porque es algo con lo que han nacido. Entonces, en cuanto a lo que decías del ocio tecnológico, pues sí, si es ver películas... nosotros hacemos los viernes pizza y peli, y además intentamos que se vean películas clásicas para que ellos también tengan esa parte de educación, ¿no?, películas en blanco y negro, Los Hermanos Marx, etcétera, ¿no? para que tengan eso y luego, pues sí, está... Nosotros tenemos una Nintendo Switch que me encanta jugar al Mario Cars, lo que pasa es que es para 4 máximo y somos 5 entonces, por lo cual tenemos a veces que el que pierda pasa al siguiente (*ríe*), pero... pero bueno, no sé qué otro tipo de ocio tecnológico puede haber y es verdad que intentamos que haya algo más que la tecnología. También por sacarles un poco, ¿no? La vista, que vayan al aire libre y que vean un poquito más allá de las paredes, ¿no? y de las maquinitas.

M: Vale, muchísimas gracias vamos a ir finalizando, más o menos han ido contestando todas las preguntas un poquito más adelante como les comentaba antes, y bueno, hablar un poquito del ocio digital que hacen ustedes en solitario. Si hacen algún tipo de ocio digital o, sin embargo, si consideran que no lo hacen...

P4: Yo no, yo estoy deseando que se acabe mi jornada de trabajo para dejar el móvil allí, no ponerme delante de una Tablet, no ponerme delante de la tele, ni de lo tecnológico o tal, yo no hago nada de ocio con... con... quiero decir, yo voluntariamente sí que comparto con mis hijos, pero yo coger el móvil y empezar a... nada, para nada, estoy deseando no tener que cogerlo.

M: Vale, gracias.

P1: Yo como sujeto número 1, pues si se puede considerar ocio digital entrar en Facebook y pasar 15 o 20 minutos por la noche cuando estoy descansado, suelo revisar los mensajes de los amigos de WhatsApp y luego, hubo una temporada en la que entraba en unos juegos de póker, pero no jugaba con dinero, pero sí jugaba al póker, pero pasó el tiempo y me di cuenta de que cada vez jugaba más tiempo y cada vez se me iban más horas y entonces lo dejé, desinstalé la aplicación porque me parecía que estaba pasando los límites y era una pérdida absurda, era absurdo perder tanto tiempo en eso... y acabé descargando la aplicación, la quité.

M: Muchas gracias.

P3: Sujeto número 3, lo que el ocio que tengo ahora mismo es el apalabrado, cuando está con la madre pues, jugamos la pequeña y yo al apalabrado, que me gana, entonces yo ahí paso (*ríe*), lo tengo asumido.

M: Si alguno quiere añadir algo más.

P6: Yo el libro electrónico no sé si cuenta como ocio. Es lo único que uso como ocio para leer por las noches, alguna noche que no estoy así, rendida y lo consigo. Y luego, sí, el Facebook por la mañana sobre todo un poco y ya está, no...

M: Vale, muchas gracias.

P2: Yo utilizo la Tablet para ver Netflix, que me relaja mucho verme mis series, también es verdad que de vez en cuando el móvil si alguna amiga me manda alguna revista de por... mira, estoy esperando para ir a algún sitio y estoy ojeando la revista en el móvil y poco más. Y alguna vez sí que algún libro que me descargo electrónico pues también.

M: Vale, muchas gracias.

P5: Digitalmente me cuesta pensar en... en cosas que haga solo, ¿vale? porque el cine, o sea, nunca veo una película solo eeh incluso nos proponemos mucho eeh ver cosas, ¿no? algo que nos interesa pues lo proponemos para ver o nos esperamos entre comillas, “vamos a ver que todavía...” o “no vamos a ver esto porque todavía” eem o “hoy no viene no sé quién, vamos a buscar otra cosa” porque queremos verla con esa tercera persona, ¿no? (*aclara*) y... quiero decir, que así ocio personal es más el (*inaudible - minuto 1:08:00*), ¿no? que el digital.

M: Vale muchas gracias y ahora ya sería reflexionado todo lo que hemos comentado a lo largo de la tarde y demás, bueno, pues bueno, que conclusión podrían sacar sobre el uso de los dispositivos digitales hoy en día. Como colofón final.

P5: Eem me gustaría comentar que...que... que quizás con el paso del tiempo, ¿no? cuando pasen más años y miremos para atrás, se resitúe todo esto que se llama la tecnología, o sea, la tecnología siempre ha existido desde que existe un palo, eso es tecnología o cualquier grafía es la tecnología, pero, sin embargo, ahora pensamos en tecnología y pensamos en dispositivos digitales, ¿no? Lo digital sí que es una novedad ¿no? que con unos y ceros se hagan tantas cosas..., pero eem al parecer eem se endiosa todo lo digital como si a priori fuese de más calidad y a priori no, o sea, yo aún sigo leyendo en papel, me encanta y, hay muchas cosas que se pueden hacer y se siguen

haciendo bien en modo analógico. Un ejemplo es la orientación, no sé si les habrá pasado (*dice al grupo*) que a veces el que no tiene móvil a mano es la persona que tiene más perspectiva para decirte “que no, hombre no, si es la calle esta de toda la vida”, ¿no? y la gente insiste en utilizar ciertas herramientas como Google Maps, por ejemplo, ¿no? Y, a veces hace falta pues tener esa perspectiva de levantar los ojos, ¿no? entonces que, a priori no es mejor una persona que desarrolle toda su vida en lo digital ¿no? hay muchas cosas en este mundo que, que, que se pueden hacer para no sé, entonces no hay que ni endiosarlo, ni pensar que está ahí todo, porque no, queda todavía achucharse, quererse, tenerse en cuenta, etcétera, etcétera y para eso, por ahora sí que, sí que seguimos necesitándonos, no es una cosa que lo pueda dar una máquina.

M: Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo más? O si está de acuerdo con el compañero de también la importancia a otras actividades, no sólo las digitales... ¿quieren añadir algo más?

P2: Es verdad que la tecnología digital, por puntualizar, ha venido para quedarse, cierto es que, nos ha ayudado en muchas cosas, pero es verdad que no tenemos que olvidar lo analógico. Estoy totalmente de acuerdo en que leer un libro en papel es otra experiencia, tiene otra cosa y es verdad que el contacto humano, si nos centrásemos demasiado en lo digital lo acabaríamos perdiendo, por lo cual, bueno, estoy de acuerdo con el sujeto número 5.

P1: ¿Podrías repetir la pregunta? (*pregunta a la moderadora*)

M: Sí, ¿qué que conclusión puedes sacar sobre el uso de los dispositivos digitales en familia hoy en día?

P1: A ver, yo como sujeto número 1, pienso que los dispositivos digitales en familia, para mí el uso lógico sería para ocio, para ver una película, para juegos, para entretenimiento, simplemente. Individualmente tiene mucha más capacidad, individualmente no sé si...no sé si decirte la aclaración mía (*pregunta a la moderadora*)

M: Sí, sí.

P1: Individualmente tiene mucha más capacidad, ¿sabes? A ver, eem como decía, el caso que comentó el compañero, de orientarse, por ejemplo, yo nunca me he orientado bien y yo no perdí un trabajo gracias al Google Maps (*todos/as ríen*) y te lo digo de verdad, yo

ponía ahí “calle tal”, ponía el móvil en el coche, con el altavoz y me llevaba (*ríe*) y si, no me pierdo porque a lo mejor puedo conocer la zona, pero no memorizo el nombre de las calles, me oriento mal, eso me llevaría años y en ese caso, pienso que es una herramienta que está ahí y que si se sabe usar... porque todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flojos, esa herramienta te puede ayudar en tus puntos flojos, además, es un apoyo muy grande y da mucha información. Por otro lado, si nos vamos al fondo de lo que es lo digital para mí, personalmente, tiene un costo real muy alto, que son los satélites, por ejemplo, yo no tengo porqué jugarme que cada cinco años caiga un satélite y mate a alguien por tener esa información en la mano, pero bueno, ahí podríamos irnos ya a...

M: A un debate más amplio (*dice al P1*)

P1: Sí, que creo que no interesa (*ríe*)

P6: Yo creo que también. Para mí es una relación amor-odio, ¿no? Aporta muchísimo, pero también roba montón, cuando, por ejemplo, por la noche, ¿no?, que estando... llega mi marido y tal, el mayor en su habitación, el peque... entonces yo creo que, si no se controla, es eso, distancia muchísimo, pero también aporta muchísimas cosas.

P4: Eem Es que han dicho todo, tan bien y tan bonito (*todos/as ríen*) me parece que me iban leyendo así sobre... eem sí que yo también tengo una relación amor-odio, sí que creo que ha venido para quedarse y además, debe ser así porque nuestra etapa tenía cosas buenas, pero también muchas cosas malas que esto lo ha suplido o..., me encanta leer en papel porque ninguna Tablet, ningún dispositivo tecnológico te da el placer de oler un libro cuando lo compras por primera vez, ¿no? oler ese libro así... Eem yo creo que, ahora mismo, tiene más ventajas que beneficios, perdón, más ventajas que desventajas, pero hay una cosa que no me gusta nada de la tecnología digital y es que, por mi trabajo me llegan muchas personas en esa situación y es que se han convertido, en muchos casos, en los nuevos canguros eem si yo estoy en una reunión con amigos y quiero que mi hijo no moleste, toma el móvil, si quiero tomarme un café tranquilo, quiero hacer no sé qué cosa “toma la Tablet” y ven, yo he visto, supongo que ustedes también porque nos movemos en los mismos sitios (*dice al grupo*) eem un niño de 6 años, en un carrito jugando con un móvil y los padres de cháchara en otro sitio y sin prestarle atención y encima cuando se cansan un poquito del móvil, le pones un paquete de papas y le das otro atractivo más que

lo va cebando mientras lo... *(ríe)* y entonces, cuando lo utilizas y cada vez lo veo con más frecuencia, como los nuevos cuidadores, como los nuevos canguros de los niños, me parece patético porque es que además los cuidan con un móvil o con una Tablet, les dan un móvil o una Tablet y no existe niño, o sea, no existe niño, puedes hacer lo que quieras que no protestará...

P6: Perdona, a mí me gustaría ponerte en el otro lugar, ¿no? Yo soy muy de parques, a lo mejor tus hijos ya son más mayores, pero ves a los niños solos en el parque y a los padres metidos en el móvil...

P4: A ver, ellos copian lo que hacemos nosotros.

P6: No, no, digo los padres, pegados al móvil y los hijos en el parque, se caen, le pegan a otro niño, no sé qué... y los padres ni se enteran porque como están con el móvil...

P4: Igual si le envían por WhatsApp un video del niño cayéndose... *(bromea)*

(Todos/as ríen)

P6: Total, tenemos que hacer un grupo de WhatsApp para padres del parque *(bromea)* y decirles “mira, tu hijo le está pegando...”, “quiere subir al columpio” porque muchas veces estoy yo remando a mi hijo y veo a un niño que “yo quiero subir” *(imita la voz de un niño)* y ves al padre, ¿no? o a la madre, que ni se entera que el hijo quiere subir al columpio ¿sabes? entonces eso, un grupo de WhatsApp del parque *(ríe)*

P4: Y luego somos hipócritas, llegamos a casa, los vemos con el móvil y... “¿qué haces con eso?!” *(dice con tono de enfado)* y nos copian, por eso decía que nos copian porque si nosotros estamos `así` todo el día *(gesto de estar mirando el móvil)*, es lógico que ellos entiendan que ellos también lo pueden coger, a ver, después cómo pretendes que entienda “nonono, no estás con el móvil” y eso se lo dices mientras tú tienes el tuyo `aquí` “¿que no estás con el móvil!”.

(Todos/as ríen)

P3: Yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Al fin y al cabo, la edad del niño, la evolución y demás, pero se añora el papel, el leer, el olor y demás es como... nuestros padres, por ejemplo, iban con una rueda a la cancha, nosotros teníamos una bicicleta, ahora ya tiene motor, ¿sabes? Hay cosas que en la evolución no se puede parar y nuestros hijos tienen esa herramienta desde muy temprana edad. Nosotros no, estamos desfasados, pero veo la

evolución de mi hija, todo lo que saca de las tecnologías y es muchísimo, es muchísimo, al fin y al cabo. Es verdad que se utiliza... también hay padres como ella dice también, ¿eh? eso es verdad (*refiriéndose al P6*), que los niños están jugando en el parque jugando y tú ves a los padres `así' (*gesto de estar mirando el móvil*), el niño se ha caído cinco veces y no se han enterado.

P4: Le está cultivando el carácter (*bromea*)

(*Todos/as ríen*)

P3: Yo creo que es la evolución...

M: Pues muchísimas gracias por sus aportaciones. La compañera va a sacar información muy potente, así que muchas gracias a todos por participar y nos hemos ajustado muy bien al horario. Voy a ir parando las grabaciones...

Transcripción del Grupo Focal 3

M: Bueno, mi nombre es [anónimo], soy compañera de Estefanía y como ella, estoy haciendo la beca predoctoral para el doctorado en Psicología de la Universidad de la Laguna y bueno, como ya saben, mi compañera Estefanía está realizando su tesis doctoral sobre el ocio digital y cómo ha afectado la tecnología en el hogar, sobre esto va a ir pues un poco el grupo de discusión. Todos ustedes tienen en común que tienen hijos entre 16 y 17 años y por eso están aquí, el día de hoy, en este grupo. Es importante que sepan que, como ya les comenté, pues vamos a grabar lo que es el grupo de discusión, que hemos tenido su consentimiento y por esto, tenemos un procedimiento para mantener el anonimato... entonces, antes de hablar, cada uno debe identificarse con su nombre, de manera que, cuando vayamos a hacer los análisis de la información vamos a saber quién dijo qué, entonces decimos “soy el soy el número 1 y...” seguimos explicando o, “al habla el número 1”. Igual, si quieren hacer referencia a algún compañero que ha hablado previamente pues también, “pues como dijo la persona número 2 o la persona que habló antes de mí” y así no se confunden, ¿de acuerdo?

Px(no se identifica -1:51):¿Acercamos el móvil para grabar?, ¿para qué nos escuchan mejor?

M: No es necesario, tenemos diferentes dispositivos a lo largo del aula para que... para poder recoger bien la información, entonces, no es necesario que se preocupen de la ubicación de los móviles, sino que hablen con tranquilidad. Vamos a hablar un poquito más alto porque entre las mascarillas y las condiciones, pues para que todos podamos oírnos bien y los dispositivos también puedan grabar bien, pero en principio no hace falta mover los móviles. Estaremos aproximadamente una horita, a lo mejor se alargará un poco más, una hora y media, así que, si alguno necesita por alguna cuestión salir eeh antes de hacerlo, cuando tenga el turno de palabra dice “soy el número... y me tengo que retirar” y se retira y ya seguimos la discusión de manera normal. También agradecerles, de verdad, que estén aquí y se hayan animado a participar, ya que es muy importante para nosotros la información que vamos a recabar de cara pues, un poco a ver cómo está afectando en el ámbito familiar el uso de las nuevas tecnologías, de los dispositivos digitales. Entonces, ahora vamos a comenzarnos a presentar eeh cada uno va a decir el número del sujeto, su edad, municipio de residencia actual, los estudios o lugar donde trabaja un poco para saber la situación laboral y luego, el número de hijos que tienen, las edades que tienen estos chicos y cuál es su situación familiar. Si hace falta algo yo se los

repito... *(todos/as ríen)* Con situación familiar, nos referimos a con quién conviven en casa, puede ser que convivan con su pareja que es el padre o la madre de vuestros hijos eeh y sus hijos o, que sea con una nueva pareja y sus hijos o que estén en situación de custodia compartida o, que sean padres o madres solteras, eso emm nos hace falta para tener más conocimientos sobre la tipología familiar de ustedes y nada más ¿Empezamos?

P1: ¿Y si los niños tienen alguna patología en particular?

M: Si, ustedes se sienten libres de poder dar cualquier detalle de alguna patología que tengan los chicos, hay una necesidad... Número 1.

P1: Bueno, tengo 51 años, vivo en Las Palmas, soy eem... docente y, además, licenciada en psicopedagogía, que es a lo que me dedico, aunque también soy maestra y me dedico a las dos cosas a la vez amm tengo tres hijos, uno de 12 recién cumplidos, otro de 13 y otro de 17 eeh tienen diversidad los tres, son TDH, Asperger y trastorno del aprendizaje, además, el pequeño tiene trastorno de tics y el mayor tiene trastorno de tocs, pero son de altas capacidades. Eem... vivo yo con mis tres hijos, estoy separada, el padre solo los ve los fines de semana uno si, uno no y ya está.

M: Muchas Gracias.

P2: Hola, soy el número 2, tengo 56 años, tengo tres hijos y no me acuerdo de nada más *(ríe)*

M: ¿Lugar en dónde vive?

P2: Vivo en Las Palmas de Gran Canaria, convivo con mis hijos, también estoy separada y el padre pues, no suele verlos tanto.

M: ¿Y su situación laboral?

P2: Soy arquitecta y trabajo en la administración.

M: Muchas gracias.

P3: Soy el número 3, tengo 53 años, soy de las Palmas de Gran Canaria, estudié filología inglesa, eeh soy autónoma, tengo una empresa relacionada con la enseñanza, eeh dos hijos, uno de 16 y de 18, vivo con mi marido que es el padre de mis hijos... y ya está *(ríe)*

P4: Soy la número 4, tengo 46 años, madre soltera de una niña de 17 años, vivo en Telde, en el municipio de Telde, concretamente en Ojos de Garza, soy técnico administrativo y trabajo en una oficina.

P5: Soy el número 5, estoy casado, vivo con mis hijas y mi mujer, dos hijas, una de 16 y otra de 12 eem ¿qué más? (*pregunta a la moderadora*)

M: ¿Situación laboral?

P5: Situación laboral, soy responsable técnico de un medio de comunicación en Las Palmas y...

M: Nada más, muchas gracias.

P6: Soy el número 6, tengo 66 años...

M: ¿De dónde es?

P6: Vivo en la Paterna, aquí en Las Palmas, pero soy de Venezuela.

M: Igual que yo, ¿Situación laboral ahora mismo?

P6: Yo soy... no tengo... me ocupo del oficio del hogar porque tengo 66 y aquí no puedo trabajar, no consigo trabajo. Tengo dos hijas, con mi esposa, que es con quién convivo desde hace 30 años.

M: ¿Y la edad de sus hijas?

P6: Una tiene 12 y la otra tiene 17.

M: Muchas gracias.

P7: Soy 7, tengo... tengo 54 años. Vivo en Arucas, soy doctor ingeniero, estoy jubilado desde 2016, tengo dos varones y la niña, el ultimo de 17 y 9 y vivimos todos.

M: Muchas gracias.

P8: Hola, soy el numero 8 tengo 47 años eeh vivo en Las Palmas, tengo dos hijos, una de 16 y otra de 20, viven todas connigo, soy divorciado, soy ingeniero informático y actualmente vivo en Vecindario.

M: Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando un poco de la situación de la relación que tienen ustedes con los dispositivos generales, nos referimos a dispositivos

generales, hablamos de móviles, ordenadores, Tablets, consolas, etc. Entonces es primero conocer un poco, ustedes, cómo se relacionan con los dispositivos digitales, de qué forma están presentes en su día a día, ahora mismo, ¿vale? El que quiera hablar, levanta la manita y dice.

P1: Soy número 1, bueno, pues... los dispositivos generales, digitales (*rectifica*), en realidad en mi vida son pues, bueno, es verdad que son fundamentales entre otras cosas porque yo tengo dos centros de psicopedagogía y psiquiatría y entonces, como empresaria manejo muchas cosas a través del móvil, cómo es la banca, yo qué sé, el trato con los pacientes, las citas, todo se maneja así a nivel de trabajo y después pues, a nivel psicopedagógico trabajamos mucho, bueno, mucho, trabajamos con las nuevas tecnologías, pero intentamos que sea lo justo y necesario porque sí es verdad que hemos notado que hay un incremento en las adicciones, sobre todo en las patologías con las que yo trabajo... En mi casa, por ejemplo, no existen muchas máquinas, mis hijos es verdad que tienen móviles, pero solo el mayor lo usa, el de 17, los dos pequeños lo tienen solamente para ir y volver del colegio o si salen para algo, pero como máquinas así solamente hay móvil.

M: Pero usted eeh para el trabajo, sobre todo, ¿no? en el ámbito laboral.

P1: Exacto.

M: Eso es. Alguien más quiere....

P4: Pues yo en la oficina, bueno...

M: Eem ¿número...?

P4: ¡Ay perdón!, número 4 (*ríe*)

M: El número 4, sigue (*ríe*)

P4: En mi oficina nos tienen instalado en el ordenador el WhatsApp de la empresa... eeh el nuestro personal es nuestro, con lo cual se queda en un cajón y prevalece el WhatsApp por ordenador en el de la empresa y... poco más, o sea, en mi casa, el WhatsApp y... eso de consola, mi hija no....

M: ¿Sí?

P3: Número 3, eem lo electrónico sería lo que es el móvil, la tablet y ordenador, solamente en mi casa hay una Wii, apenas se utiliza, una vez cuando era más chiquito le gustaba el karaoke y tal, pero nada... después mi hijo se trajo...

M: ¿Pero usted eem usted en su uso, en su día a día?

P3: Nada, solamente el móvil, como decía mi compañera número 1, para el tema a lo mejor justamente que es mucho más fácil, hacer alguna transferencia o cualquier cosa con el móvil, lo reconozco, con un ordenador, sin embargo, para trabajar, para prepararme las clases, para buscar información, lo hago a través de lo que es ordenador, ese es mi uso solamente.

P1: ¡Ay! Yo me olvidé de una cosa, soy número 1, yo, que doy clase en el colegio, yo doy las clases prácticamente todos los días con Tablets, pero porque se me obliga, ¿vale?

M: Vale, de acuerdo.

P6: Número 6, eeh en toda mi vida he usado computadoras, que es lo que había antes, yo soy ingeniero químico y trabajé 33 años en la universidad del sur de Venezuela y siempre trabajaba con computadoras, después en los 80 aparecen los ordenadores... y como estaba haciendo mi doctorado en Bélgica, fue lo primero que aparecieron en ese país.., nosotros tuvimos que aprender a usar y ese era... y aparte de lo que uno sabe, uno no sabe más que usar el ordenador, después aparecen los móviles y siempre estábamos con los móviles, no quiere decir que yo sea un experto, pero siempre he trabajado con eso, para buscar información, en la revistas, en las publicaciones... después de que me jubilé siempre seguí trabajando en él, pero ahora veo que los jóvenes me llevan ventajas con las nuevas cosas. Sin embargo, siempre he tenido un sobrino o uno de mis hijos que son los que me ayudan, pero siempre he trabajado con móviles y con ordenador.

M: Muchas gracias. Ahora hablaremos también del uso de los jóvenes frente a los mayores, más adelante.

P2: Yo soy el número 2 y reconozco que el móvil se ha instalado en mi vida como algo más habitual de lo que, de lo que me gustaría, ¿no? Lo uso pa' WhatsApp, para buscar información, para mí está bastante presente comparado con eso, antiguamente que nos teníamos nada de eso, ¿no? Ha venido con fuerza para cambiarnos la forma de vida (*rie*)

P5: Sí, yo soy número 5 y desde el luego el móvil, comparto con el número 2, que ha cambiado mi vida, mi forma de relacionarme en todos los sentidos, en mi entorno cercano y lejano, laboral y personal porque al final ha venido para, con aplicaciones tipo WhatsApp, Teams eem bueno y en la última etapa con el tema de la pandemia ha sido brutal, ¿no? exponencial porque al final todos los que trabajábamos en centros de, no sé, físicos, hemos visto, como hemos tenido que trasladar a casa nuestras oficinas, en los cuales además, de forma abrupta, hemos visto como... (*rie*), nos hemos visto de frente a una pantalla, o bien de un móvil o bien de una Tablet, para poder inter..., interrelacionarnos con compañeros que están físicamente o que estaban no solo en la oficina, en el trabajo físico aquí, sino fuera en otro territorio, ¿no? Y para mi me ha cambiado la vida, o sea, la forma de comunicarme que antiguamente que podía ser un correo electrónico o simplemente un teléfono físico de voz, hoy en día no tiene nada que ver, o sea bff (*resopla*)

P4: Sí, yo un momentito, me uno con ellos, que estoy teletrabajando....

M: ¿Número?

P4: Número 4, estoy teletrabajando, pero también mi hija utiliza, tengo en casa un portátil, por lo cual tenemos que turnarnos el portátil y yo la Tablet o ella la tablet y yo el portátil, con lo cual... es una pasada.

M: ¿Alguien quiere intervenir a este respecto?

P8: Soy número 8, y bueno, como informático que soy siempre he intentado que mis hijos pues aprovechen, ¿no? las tecnologías para, para aprender, para que les facilite la vida y... bueno, yo, por ejemplo, utilizo el ordenador, Tablet, teléfono, todo. Digamos que mientras estaba estudiando nació todo el tema de internet y le he sacado el máximo provecho y los utilizo también para mi pasión que es la fotografía y me es indispensable hoy en día tener un ordenador y saber manejarlo y luego, en casa, mi hijo utiliza Play Station para jugar, también para socializar con sus amigos, lo hacen a través de, de las máquinas esas y mi hija también utiliza, por supuesto, el móvil, el ordenador para tareas de, de clase, utilizan plataformas para comunicarse, compartir información eeh y ahora recientemente pues ya les estoy un poco enseñando digamos a utilizar medios de pago electrónicos, ¿no? o incluso nos hemos abierto una cuenta con criptomonedas para poder pagar con el móvil porque esto viene muy deprisa y en un momentito que te quedas atrás...

P3: Con respecto a lo que dice el número 9, yo alucino porque justamente para el móvil el otro día, no tenía batería y tenía que pagar con la tarjeta y me había olvidado del número porque como yo ya pago también todo con el móvil...

M: Hablaba el número 3.

P3: Ay perdona, sí, soy el número 3.

P6: Soy el número 6. Quería agregar que, como dijo la señora número 2, o sea, el móvil ya es parte de la vida porque yo recuerdo cuando llegué en el 18 a Las Palmas, no tenía móvil y tenía el número de un sobrino, pero después nos vimos obligados a hacer ese gasto, ¿no? En el momento que no podíamos, que no teníamos trabajo y es obligatorio, o sea, en el ayuntamiento, en el SS donde quieran te piden el número de móvil para enviarte un mensaje y... porque el correo electrónico como que ha quedado, medio obsoleto.

M: ¿Y para ustedes que creen que les aporta el poder realmente tener ese acceso a esos dispositivos digitales?, ¿En su día a día que les podría aportar?

P1: Mira, yo... ¿sabes qué pasa? que yo necesito mi organización entonces, yo uso muchísimo el calendar, utilizo, o sea, me pita constantemente porque además yo tengo TDH que es Trastorno por Déficit de Atención, ¿vale? Entonces necesito constantemente que me esté avisando de todo lo que tengo. Entonces tengo que estar con mis notificaciones que además lo tengo conectado con la Tablet, con el móvil y con el portátil. Todo me avisa a la vez. Tengo el robot de cocina conectado también al móvil (*rie*). Entonces desde el salón puedo ir conectándome con los tres hijos y con todo, y al trabajo y no sé qué. Hasta el robot de la cocina lo tengo conectando desde el móvil. O sea, es verdad que mi vida gira “entorno a”, ¿vale? Lo único que tengo un hijo que es tecnoadicto diagnosticado entonces, intento ahora que en casa reducir un poquito ese uso...

P3: Yo lo que he visto es la rapidez, la comodidad, o sea, antes, por ejemplo, tenía que bajar al despacho para encender el ordenador y es que ahora, como el móvil es una tercera mano, porque yo le digo la tercera mano, porque lo tienes al alcance entonces es super ágil, super rápido. Te digo que hay muchas cosas que las hago más rápidas con lo que es el móvil que con lo que es el ordenador. Me facilita la vida sinceramente, tardas la mitad de tiempo, también tienes otros problemas... (*inaudible – minuto 18:27*) habló el numero 3 (*rie*)

P4: La verdad es que me da un poco de miedo porque dependemos tanto del móvil. Hablamos de ordenador, de portátil, de tablets, pero allá donde vamos es con el móvil. Pagamos con el móvil, hacemos transferencia, el bizum con el móvil desde el WhatsApp, contactamos con nuestro jefe por el móvil, videollamada con el móvil e incluso con el extranjero. A mí me facilita, pero también incluso en el confinamiento teletrabajando me abrumaba, ¿no? me saturaba un poco. Y la verdad que confieso que me he un poco alejado a raíz de, cuando salimos de la pandemia porque terminé saturada de teletrabajar, videollamadas con los familiares porque no podíamos vernos y la verdad que necesitamos un poco de oxigenación.

P5: Yo, es que, para mí, como todo, como toda evolución depende de cómo la gestionemos, ¿no? Y al final yo creo que la mayoría de los que estamos aquí venimos del mundo analógico, al pasarnos al mundo digital de esta forma, tan... sobre todo abrupta últimamente por los últimos tiempos que estamos viviendo, incluso todavía. Yo creo que al final lo que falta es regulación, ¿vale? porque al igual que sí que es verdad que nos viene muy bien para determinadas cosas, genera esclavitud, ¿vale? porque en el fondo genera una saturación de horas, de disponibilidad, de... pendiente absolutamente de cualquier mensaje que llega porque ya el sonido es algo familiar y ya sobre la marcha miras por el sonido que te genera el dispositivo que tengas al lado, la Tablet, el móvil, el ordenador o lo que sea y al final yo creo que lo que falta es buscar el equilibrio que como padres creo que deberíamos buscar mucho, ¿no? como trabajadores más y como personas más entre nuestra vida personal y nuestro momento, tiempo de trabajo y nuestro momento de disfrutar porque si no se convierte en una auténtica locura.

P6: Yo soy el número 6 y es para decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el número 4 y el número 5. Estoy de acuerdo con ellos totalmente.

P7: Soy 7, yo creo que hay una aplicación para todo. Para controlar, para meditar, para jugar, para conocer gente, para editar videos. Es como la caja mágica que todo te lo da, ¿no? y hay mucha dependencia.

M: ¿Pero ha facilitado también por otra parte algún ámbito en su vida?

P7: El móvil, el iPad, ordenadores es como *(inaudible desde el minuto 21:46 al minuto 21:50)*

P5: Yo estoy de acuerdo también con lo que estás contando, pero es que encima alguien hablaba antes de pago, ¿no? Y de trabajos que asumimos como propios, ¿vale? que no nos damos cuenta, que damos por ciertos y que damos por bueno cuando antes ese trabajo lo hacían dos o tres personas y nadie nos paga por ello, o sea, nosotros ponemos el dispositivo, ponemos la conexión a internet, ponemos el trabajo, ¿vale? de gestionar toda esa tarea y lo damos como que aplaudimos incluso entonces, yo compartiéndolo con lo que tú dices, con número 7, eeh creo que además lo que falta sobre todo es una regulación. Una regulación absoluta por parte de las autoridades políticas y laborales, ¿no? y en este caso para seguir buscando equilibrio porque siendo una caja mágica que nos... exacto, nos absorbe como el flautista de Amelé, que nos deja loco detrás de ella y cuando nos damos cuenta no sabemos ni donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que es un peligro enorme que no sepamos como buscar el freno o el equilibrio nos vemos en adicciones como decía el número 1 antes o nos vemos en un mundo aislado de la realidad porque podemos llegar a estar aislados de la realidad.

P4: Yo también estoy contigo, pero también digo que eem se me acaba de ir lo que iba a decir (*rie*) No, espérate. Sí, que estamos encadenados, pero también hay que vivir con límites, ¿no? La empresa no da los medios, pero también nosotros... La empresa nos da horarios, por lo menos hablo conmigo y en organismos que también... Mi prima trabaja en el Cabildo y se ha tenido que llevar el ordenador del trabajo a su casa y demás y tiene que cortar horarios, ¿no? La transmisión a veces supera la realidad, el horario de trabajo, con lo cual te ves un poco “encadenado a”.

M: ¿Y con respecto a sus hijos y sus hijas? Antes veíamos como también eeh durante el confinamiento habíamos visto como estos chicos y chicas habían tenido que trabajar desde casa, estudiar desde casa con los dispositivos. También teníamos el caso del niño que tenía esa dependencia, esa adicción a los dispositivos. ¿Algo que quieran compartir, añadir al uso que hacen sus hijos de estos dispositivos?

P1: Yo, es que encima mi hijo el de 17 años está estudiando informática también porque el padre es informático, ¿vale? entonces bueno, en mi casa es una cosa habitual. Lo que pasa es que yo pienso que es una dicotomía porque a la hora de la verdad, es verdad las nuevas tecnologías llevan como una libertad, por un lado, ¿no? En el que te permite pues una sociabilización o quizás comunicarnos con el exterior, o sea, hay como una especie de libertad ¿no? Como que se te amplía el mundo, y, por otro lado, ¿vale? Hay como una esclavitud que es totalmente contradictoria y choca con esa otra parte, ¿vale? Entonces

claro, el día a día, por ejemplo, imagínate, tengo un hijo que estudia informática y el otro que es tecnoadicto. Es todo como muy complicado. Después en mi trabajo es que necesito de las nuevas tecnologías ¿vale? Las uso, pero tengo que intentar evitarlas porque también estamos a nivel laboral... Eeh Viendo una investigación, los niños con trastorno de espectro autista, sobre todo los niños con Asperger han tenido una decaída considerable en sus aspectos sociales, en el que se han visto metidos dentro de la vivienda y no quieren salir, entonces ha habido un aumento, incluso de un 120% de gestos de autolesión y de ingresos hospitalarios en niños de estas edades, de nuestros hijos, ¿vale? Entonces como dice él tiene que haber una regulación, pero no solamente a nivel gubernamental y a nivel legislativo, sino que tiene que haber una regulación personal y paternal, ¿no? A nivel familiar.

P2: Yo creo que se nos ha ofrecido todo esto y sobre todo los móviles, que es lo que yo veo más peligroso, como algo maravilloso, ¿no? Y yo reconozco que a mí como adulta a veces me cuesta gestionarlo y más creo que les cuesta a los niños, ¿no? A mis hijos en este caso, por ejemplo, con la pandemia han tenido clases online, no salían se habían quedado un poco enganchados a los medios, al móvil, al portátil y les cuesta mucho, les cuesta mucho gestionarlo, o sea, creo que no todos tenemos los conocimientos, ¿sabes? para utilizarlos de una manera racional y es lo que veo yo que está haciendo bastante daño en los niños, ¿no? que les obligan en el colegio a usar el portátil para las clases, incluso siguen en algunas clases online, que les obligan a tener un móvil para estar atentos y hablar con el entrenador o para ver lo que tienen mañana y entonces se está obligando a usar esos medios, esas herramientas sin haber dado las indicaciones necesarias para poder gestionarlo, los niños.

P8: Iba también a comentar igual, que está claro cómo estaba hablando el número 1, que nuestro principal reto es encontrar el punto de equilibrio porque la tecnología nos facilita la vida. Ese es el origen, el objetivo de la tecnología, pero a veces llegamos a ese punto de esclavitud. Entonces yo creo que a veces un punto de equilibrio tanto en lo personal, en la familia, en la sociedad y yo creo que donde está el problema es en la educación porque no está avanzando al ritmo de la tecnología y va a ser todavía más rápido. No sé si alguien ha visto como es la curva del avance tecnológico... es exponencial, o sea, cada vez tenemos más tecnología, eso nos permite saber más y eso nos lleva a que la aceleración en el aprendizaje sea mucho mayor entonces, tenemos que tener asignaturas en el colegio desde pequeños que nos ayuden a asimilar toda esa nueva tecnología que

viene porque ahora estamos hablando del móvil, pero dentro de 10 años no sabemos de qué vamos a estar hablando y yo quería decir que ahora estamos en la generación de transición, ¿no? de donde hemos pasado a tener internet, a tener móviles, pero es que la siguiente generación se va a encontrar con tanta tecnología que no sabemos cuál va a ser y también tenemos que aprender a gestionarlas, por eso es imprescindible actuar desde pequeños, en el colegio, en la familia y tener esa actitud de aprendizaje y gestionar la nueva tecnología, muy importante.

P5: Completamente de acuerdo y además hemos pasado de ser negacionistas a ser pues positivistas en el tema de la tecnología porque además nos han obligado, o sea, hemos visto, vuelvo a insistir, en la pandemia, en la que no podíamos tener a los hijos con móviles o con dispositivos móviles y de buenas a primera en la pandemia, venga, todos con dispositivos móviles porque era necesario porque era super importante para poder conectarse con lo que eran las clases online o para lo que era una vida externa de estar viviendo internamente. Entonces, yo insisto en lo mismo, yo digo que hay que buscar un equilibrio, yo en mi etapa con mis hijos en este confinamiento lo que intentaba era buscar o con mis hijas (*aclara*), lo que intentaba era buscar momentos en las que desconectarlas de las máquinas, llevármelas al patio de mi casa o al garaje de mi casa, hacer ejercicio, hacer otro tipo de actividades para desconectarlas de lo que era el mundo cibernético donde estaban metidas y completamente de acuerdo, o sea, lo que viene es algo... bbf (*resopla*) espectacular y sigo insistiendo, falta educación, formación y sobre todo adaptar a las nuevas generaciones, al uso, al buen uso de las nuevas tecnologías. A nosotros ya nos coge un poco de largo, ¿no? pero a los que vienen...

P3: Con respecto a la educación creo que el sistema educativo, además soy profesora y estoy totalmente en contra de cómo estamos enseñando, o sea, nos meten teoría, teoría y teoría que después no sirve de nada con la práctica, estoy de acuerdo con lo que decía el número 8 y es verdad que como decía hay que enseñarles a los niños desde que son pequeños, el uso, lo buenísimo que tiene toda la tecnología porque tiene montón de, vamos, de virguerías. En el confinamiento visitamos un montón de museos, fuimos a un montón de sitios sin salir de casa, tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, pero bueno, tiene muchos, pero tenemos que saber gestionarlo. En mi casa, por ejemplo, mis hijos no son tan adictos a lo que es el ordenador porque es verdad que yo en el ordenador les tengo bloqueado lo que es el Instagram, el Facebook y esas cosas, nada más que lo tienen como herramienta de, bueno, como herramienta para trabajar, ¿no? pero si es

verdad que con el confinamiento estaba todo el santo día con el Tik Tok, “ya está bien, es que estás desde por la mañana, si te dejo, estás desde por la mañana con el Tik Tok” y además, ya lo reconozco, antes no lo reconocía porque en el confinamiento una de las que se enganchó fue esta (*refiriéndose a ella misma*) porque era una forma divertida, era algo simpático, era algo nuevo y era una forma de conectar con los hijos porque a mí por ejemplo me costaba sacar a mi hija de 17 pa’ 18, sacarla al jardín a hacer algún ejercicio porque además pensábamos todos que aquel confinamiento iba a ser (*hace un sonido de burla*), pero se ha extendido en el tiempo, ¿no? Pero es que una forma de conectar con ellos era “oye, ustedes tienen que aprender de nosotros y nosotros tenemos que aprender de ustedes” porque yo soy anti-tecnología, ¿vale? Entonces pues era una forma de contactar, de buscar esos momentos, y eso nos servía un poco para luego llegar a la cena más relajados ¿no?, pero si lo veo más sobre todo con el tema de lo que es el móvil y después con lo que decían de los colegios, me llama la atención, en los institutos que dicen que los niños no pueden llevar el móvil, pero coño y perdón por decir un coño, pero es que después a mi hijo o a mi hija está todo el rato “mamá” -y lo sé porque soy profesora- veo que los niños... ¿qué es lo que hacen? llevan el móvil, o sea, no lo pueden llevar, pero lo llevan y el propio profesor le dice al alumno “saquen una foto”. Como digo yo a mis hijos, me importa un comino quienes sean los raros, serán los raros del centro, pero es el profesor es el que tiene la obligación de sacar una foto y mandárselas por correo. Entonces son las contradicciones, que no, pero sí.

P1: Yo no sé si ustedes vieron ayer eeh la chica que empujaron en la carretera. Era una niña de 14 años, salió ayer en el telediario. La broma típica por lo visto de que caminas por la calle y las amigas la empujaban cuando pasaban otras personas para que se chocaran contra esas niñas con tan mala suerte de que cayó en la carretera y un coche se la llevó. No le pasó nada a la niña, es verdad, pero si es verdad que yo no sé en qué punto de educación estamos en el que ya graban palizas, graban empujones, graban violaciones como la última que esta hubo, de una niña de 14 años que se suicidó, que grabaron entre 5 menores de edad, que la violaron. Estamos en un punto en el que no ha habido una gestión positiva, que no ha ido acorde con la evolución de las nuevas tecnologías y la educación y la aceptación o la gestión no ha ido pareja, no nos ha dado tiempo de educar ni de educarnos en el uso de las nuevas tecnologías

M: Un poco para seguir con el tema, que ya ha salido, a colación con respecto a la supervisión de esos dispositivos digitales ¿cómo saben ustedes para qué usan sus hijos o

sus hijas esos dispositivos?, ¿Qué mecanismos de supervisión a lo mejor tienen ustedes para saber qué están haciendo, ¿cómo lo están utilizando, ¿cuál está haciendo esa gestión?

P8: Yo los tuve cuando ellos eran más pequeños. Un control parental muy efectivo que me permitía bloquear todo tipo de tráfico de determinadas páginas, bloquear horarios de uso. Era fantástico y a cada reunión que iba del colegio de mis hijos con los padres, siempre les comentaba... porque era muy típico regalarles a los niños en la comunión un teléfono y lo que hablamos antes, educación. Los padres tampoco estaban educados, no lo hacían de mala fe. Le regalaban un móvil que tenía internet totalmente abierto y en casa podían vigilar el ordenador y tal o tenían algo en el ordenador, pero en el móvil le daban total libertad a la hora de visitar cualquier cosa, y yo les intentaba explicar, ¿no?" En el móvil hay que ponerle esto" porque hay determinadas edades donde no se debe ver. Pero ahora ya adolescentes, pues ya he ido quitando ese tipo de filtros para que... y hablar, es decir, está más en el dialogo que en el filtrar, pero en edades más tempranas, sin querer, pueden poner alguna página que no les conviene ver a esas edades.

P1: Yo sí lo tengo, el control parental y además, uno espectacular. Controlo todo. A qué hora se puede encender, a qué hora se puede apagar tanto las Tablets como los móviles. Cada vez que abren un programa, yo veo qué programa abren, cuánto tiempo usan cada programa, si están jugando, si están estudiando... Mi hijo llegaba del instituto y yo sabía si dentro del instituto estaba jugando o no estaba jugando y lo tengo todavía en los dos pequeños, en el grande que estudia informática obviamente no, ¿vale? Pero si lo tuve que poner porque creo que a veces se abrían páginas un poco tal... y también por el problema de las adicciones, pero yo lo sigo usando.

P2: Yo no lo tengo y no lo sé, me gustaría que me dieran esa información. A mí me pasa que... me pasó con el pequeño de 16, que cuando empezó a hacer informática en el cole, él mismo, chiquitillo, tendría 8 años, me venía y me decía que había entrado en páginas porno y yo tuve que llamar al colegio y decírselo porque en el colegio, me pidieron perdón porque no se habían dado cuenta y otra cosa que veo yo es que en el colegio dan muchas charlas y mucha información sobre las TIC y las maneras adecuadas en las que usar las TIC y que no sé qué, pero luego la práctica es totalmente distinta, o sea, la práctica es que los niños todos quieren tener móviles, todos quieren tener datos, todos quieren estar mil horas enganchados a internet viendo videos absurdos y que van por dos lados muy distintos entonces, a mí me parece una locura todo esto. Para mí, yo, o sea, desconozco

de estas aplicaciones que han dicho, no he llegado a ellas y yo lo que hago es coger el rúter y esconderlo, ¿sabes? Es el método que tengo yo (*ríe*)

(*Todos/as ríen*)

P3: Sabía que existía el control parental, pero soy un cero a la izquierda en tecnología, ¿vale? Quise poner el control parental, pero es que tenía que hacer un curso porque lo que decía en parte el número 1 es que no nos educaron ni siquiera, si es que tenemos que hacer un máster, además acelerado y cuando hemos terminado el máster, seguir en lista de estudiante porque cuando él vaya y la información que tú aprendiste ya pasó porque esto va a un ritmo super rápido, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, me hace gracia, mi hijo te digo que tiene lo que es el ordenador de casa lo tiene nada más que para trabajar, pero es que él utiliza el móvil, él pone de todo porque, además, me tiene bloqueada, porque él tiene lo que es el Instagram que es la red social más, por lo menos para la edad de mis hijos, ¿no? él me tiene a mí bloqueada, o bueno, creo que me tiene bloqueada, no lo sé, pero según tengo entendido los jóvenes tienen Instagram, el Insta, como dice mi hijo, para los colegas, el no sé qué..

Px (*no se identifica -38:32*): ¿Una cuenta privada? ¿La cuenta confi?

P3: La cuenta confi, esa es la palabra, justamente. La cuenta confi que es en la que cuelgo de todo. Mi hija en el instituto, cuando estaba en Estados Unidos dio cursos de ciberacoso, el no sé cuánto, el no sé qué. Yo me quedé asombrada, digo “Dios mío, todo lo que hay”. Lo que decían del tema de las grabaciones, de “¿cómo estás viendo eso y te pones a grabar?”, ¿no? vale, pues todo eso y, sin embargo, yo he visto fotos colgadas de mi hija en internet que digo “¿pero tú eres gilipollas?, pero si estás hablando y estás poniendo...”, “mamá es que tú estás anticuada”, yo digo, tendré que ver si hay algunos cursos para los padres donde nos actualicen un poquito.

P8: Eem, algo que eché de menos con mis hijos más pequeños es una escuela de padres y eso, me remito a lo que dije al principio, va a tener que existir toda la vida porque la tecnología nos va a ir superando. Entonces los padres tenemos que prepararnos para ayudar a nuestros hijos a gestionar esa tecnología que viene.

P6: Uno de los problemas del confinamiento eran que los niños pasaban mucho tiempo con sus equipos. Entonces, con la mía de 16, no teníamos tanto problema porque siempre ha sido una niña muy independiente, muy responsable y uno la veía siempre haciendo

cosas y cortaba, ¿no? Después se ponía a hacer ejercicio porque quería mantener la forma y tal, pero con el niño de 11, como le diría, él es más hábil, a él le gusta más este tipo de cosas, salió al padre que le gusta mucho la televisión, ¿no? y a mi mujer, pero la ventaja que hay es que el equipo que le daba te pedía un correo electrónico y usaba el mío, o sea, no le dejaba que él tuviera el propio, ¿verdad? hasta que se hiciera más responsable, pero si queríamos controlar el tiempo porque entonces a la noche varias veces lo tuvimos que castigar, entonces a él le gustan unos videos que son como contruidos, son como las peleas esas de Mario Bros, pero hay alguien que habla, no es el juego, pero y él se ríe, se ríe, pero claro y ¿de qué se ríe? Yo me ponía a escucharlo, ¿no? y era pura bobería, pero hay que estar vigilando todo el tiempo, ¿no? porque claro, es un niño sano, siempre lo llevamos a la misa y escuchamos los buenos consejos que nos da el cura que, gracias a Dios, es un cura joven y que habla con la familia, no es de esos que hablan solamente en términos de Dios, ¿no? sino dando buenos consejos a todos los niños y eso, pero entonces, a veces, cuando lo castigamos, lo que hacemos es esconderle la Tablet y no prestarle ningún móvil. Ya este año ha avanzado, está en la ESO, se ha vuelto más responsable, ¿no? Ya le dejamos hacerse una cuenta, pero mi esposa que es mucho más joven que yo entonces, está siempre trabajando con el equipo, al contrario, yo estoy jubilado y se me está haciendo ya... estas cosas se me van perdiendo en el tiempo, las cosas que no conozco, no las uso mucho y entonces ella siempre agarra el equipo, entra y si ve algo raro..., o sea, ella busca en el historial y busca qué han visto en él, por si le tiene que regañar por algo.

M: *El número 7 ha tenido que abandonar la discusión, continuamos (minuto 42:39)*

P5: Yo creo que en este tema lo falta es mucha pedagogía, hablar con nuestros hijos, contarles como hemos hecho siempre con otros tipos de situaciones en su vida, ¿vale? No verlo como un tabú, creo yo, yo lo he hecho así y me ha funcionado, ¿vale? Yo nunca, o sea, al principio puse cortafuego, puse control parental para poder evitar sobre todo con la mayor, que es la primera de la que hablamos aquí (*aclara*), al igual la pequeña se ha beneficiado un poco de eso porque también después hay compañías telefónicas que prestan servicios de internet como es Movistar que te permiten unos sistemas de control, de navegación segura, que te avisan. Yo entro en la aplicación de movistar y controlo las páginas o los posibles ataques que haya tenido ellas. Es mucha pedagogía, de hecho, yo tengo en mis dispositivos cosas de ellas abiertas porque ellas confían en mí y me cuentan a mí o vienen con cualquier duda a preguntarme, ¿vale? Es que no podemos obviar la

realidad. La realidad de ellos es este tiempo. Nuestro tiempo era como el de nuestros padres, ¿no? A nuestros padres nosotros le hablábamos de nuestras inquietudes, de nuestros nuevos avances tecnológicos cuando aparecieron los ordenadores. Ellos lo veían como el demonio, ¿no? Pues entonces esto es lo mismo y yo creo personalmente, que es más pedagogía, hablar con ellos, tener confianza entre ambas partes e incluso cuando aparece el típico mensaje ese del correo, voy a confirmar esto, venir “oye, papá...” Ellas tienen su correo, ¿vale?, o sea, no es que ellas no tengan su correo, ellas tienen su correo porque yo creo que mañana yo no estoy y ellas tienen que seguir moviéndose en este mundo, entonces yo no voy a estar siempre pendiente de ellas y creo que ninguno de nosotros. Entonces yo creo que, si es cierto que, en un inicio, en un empujón inicial hay que tenerles controlados, que yo no discrepo con lo que el número 1 dice, ¿eh? Pero sí que creo que hay que ir soltando el hilo para que ellas, o en mi caso ellas, vayan cogiendo esa confianza en las redes y sepan moverse, que nos va a pasar a todos, todos metemos la pata, todos hemos hecho un día “Click” en donde no teníamos que hacerlo y la hemos jodido, un virus, o hemos apretado un pago incorrecto o hemos hecho cualquier disparate, pues ellos quizás tengan menos errores que lo que tenemos nosotros.

P1: Yo... eeh es que hay hay, en mi casa, hay una parte y parte, es decir, yo tengo es verdad, el control parental, ¿vale? pero también es verdad que tengo una relación muy estrecha con mis hijos, ¿vale? Y nos lo contamos, ellos me lo cuentan todo. Entonces en ese sentido, no tengo ningún problema. De hecho, sus correos también están en mis móviles. No tengo ningún tipo... Ellos mismos, me lo... y sale... El mayor es más independiente no me genera ninguna tal... el de 17 años, pero los otros dos tienen sus cuentas porque desde el colegio se las exigen también, ¿no? Entonces ellos, desde mi móvil yo puedo ver todo sus correitos y sus cosas, y de hecho, “mamá se me apagó mi móvil, dame el tuyo que necesito mi correo” y no hay ningún... (*chasquea la boca*) en ese sentido gracias a Dios tenemos ese diálogo y además, ellos son conscientes de que a las 22:00 de la noche, por lo menos en la época que están estudiando, a las 22:00 de la noche, ya no hay Tablet, hay lectura y películas juntos. Y aparco, yo aparco porque tengo un móvil de empresa y otro personal y aparco literalmente los móviles, vamos, y el fin de semana aparco el de la empresa y si ya estoy con mis hijos y no tengo que estar pendiente de nadie aparco hasta el personal, ¿vale? Pero si hay una gestión con mis hijos en el que tenemos ese grado de confianza.

P5: Yo quiero apoyar algo que tú dices ahí, y es que yo en mi casa nunca tuve un puesto fijo donde perderme, o donde aislarme del mundo exterior. Yo nunca he comprado un portátil tipo torre para casa, he comprado siempre portátiles. Todos los dispositivos han sido móviles y siempre he intentado... hay una tele, solo una, ¿vale? Y tengo tres plantas de casa, con lo cual una sola tele, para estar siempre juntos, aunque estuviésemos... uno viendo la tele... la otra... hablando por el móvil, y el otra viendo la Tablet, ¿vale? Que no es caso, pero que pudiera darse, ¿vale? No importaba, para mí lo importante era estar juntos, o discutiendo por ver qué canal veíamos, pero por lo menos estábamos juntos, entonces no creaba un espacio en el que yo me podía ir a ese ordenador, porque ese ordenador podía venir conmigo al salón, y estar con mi familia, ¿me entiendes?

P4: Iba a decir lo mismo que ahora acaba de decir el, el número 5, que, que solo hay una tele, yo tengo un dúplex y solo tengo una tele. Nada de tele en los dormitorios. Esa es mi opinión, ¿vale? respeto todo lo que haya, pero voy a eso, ¿no? Hay una tele en el salón y si ella está con la Tablet o yo con el móvil, intentamos apagar en horas, también porque (*chasquea la boca*) y digo intentamos, porque ahora que están con los exámenes finales, no sé si les pasa a ustedes (*dice al grupo*), pero los profesores les están metiendo una metralla de trabajos, Power Point, eem hablar en grupo, exámenes globales que también son eeh orales, más... proyectos y demás que tienen que estar conectados en grupos porque, además, los trabajos son en grupo... y se acuestan a las 23:00, las 00:00 y... y sobre todo, yo por lo menos me voy a dormir tranquila por lo que dijo el número 8, dio en el clavo, educación. Y el número 5, confianza, comunicación. Mi hija tiene 17 años, desde pequeña ha tenido el control parental, pero ha llegado un momento, ella es madura, eem la he tenido que criar yo sola, por lo cual también la he tenido que criar independiente. No siempre ha estado conmigo, sino ella eeh... ha salido del colegio, ha ido a entrenar y luego ha ido, me ha esperado, ha estado sola desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ella eeh... en sitios donde yo sé que ha estado, en el colegio, comedor, y... donde nada, ¿no? donde entrena. Entonces ella prácticamente es madura en ese sentido, se sabe sacar las castañas del fuego ella sola, pero eh, ha llegado un momento en el que he dicho, no hace falta control parental, tú... (*chasquea la boca*) voy a darte un voto de confianza y ella sí, si se comunica y eem... sobre todo, comunicación-educación tanto a nivel de la consejería o el ministerio, que está totalmente obsoleto y perdido eeh...jamás... Yo estoy asombrada, si no lo vieron ayer se los recomiendo si no tienen Movistar, lo pueden ver en YouTube, el programa de Mercedes Milá, Scott y Milá lo trató

ayer, sobre la educación y fue maravilloso. Mi hija la vio conmigo, le dio impotencia y de hecho se quería ir a Estonia (*ríe*) porque en Estonia es donde sale en la lista Pisa, el primer país donde se les motiva a los alumnos y no se les dice el por qué sino el cómo, ¿no? Y, y ella siempre va con esa impotencia cuando viene del instituto de “es que a mí no me vale de nada tener un ordenador o una Tablet en clase o en casa cuando yo solamente estoy estudiando, vomito, hago el examen y con la misma cierro la puerta y ya me estoy olvidando de lo que estoy aprendiendo”, ¿no? entonces con la tecnología igual, ¿no? no enseñan. En el confinamiento nos encerraron a todos, a los chicos los pusieron delante de un ordenador y, venga, les digo “quiten la pantalla, quiten el audio”, les digo a la clase “¿lo han entendido? Sí, no”. Y mi hija por la noche, frustrada por falta de herramientas de... Ahora sí, en este curso si ha encontrado esas herramientas, pero por autonomía propia, porque tampoco el instituto les ha dado (*chasquea la boca*) esa clase o esa motivación de... de buscar la pasión para estudiar, ¿no?

P3: Yo como profesora que soy ¿vale? O sea..., me rio cuando hablan de los colegios bilingües, de los proyectos CLIL, que al final están vendiendo la moto a los padres desde mi humilde opinión, o sea, es que hay niños que les cuesta la ciencia... y yo, yo soy profesora de inglés y... y yo no sé decir...el ‘humus’ o bueno es que no sé cómo se llama hasta el “fémur”, no sé cómo, o sea, no me lo sé ni en español cómo lo voy a saber en inglés...Y con respecto a lo que decía la compañera número 2, los TIC nos han hecho lo mismo, mucho TIC, mucho TIC y yo digo “a la porra el TIC”. Mi hijo cuando se vió en el confinamiento con 15 años acabaditos de cumplir porque los cumplió el 18 de marzo, (*pausa y comienza como cabreada*) mi hijo no sabía ni crear una carpeta, o sea yo le decía como... (*hace pausa y habla de otra cosa*) el móvil lo maneja perfectamente, el móvil no tiene ningún problema ¿vale? No. Pone las contraseñas, las no sé cuánto (*con todo subido*) Pero después yo le dije ¿Pero tú no tienes TIC? (*refiriéndose al hijo preguntando por su clase*) “Ah es que nosotros en clase de informática...” (*imita la voz de su hijo*), pero... pero cómo que, en clase, “¿o sea, tú no sabes hacer una carpeta?”, “es que tú lo que eres es una maniática, tú eres una organizadora, tú tienes to...” (*imita la voz de su hijo*). No no tío, es que es que, en el ordenador...bueno el otro día con el informático me dijo “¡ÑOS!”, alucinó dice “chos, primera persona que veo que tiene todo super ord”, digo es que yo soy muy cuadriculada también, ¿no? ¿Pero formar una carpeta según documentos? (*lo dice como extrañada*) de informática, o sea ¡lo básico! El cambiar la letra, el ponerlo todo recto cuando escribes un artículo de un proyecto, cualquier cosa que sea, no te... ni

mi hijo ni mi hija. Mi hija porque te digo, vive en Estados Unidos entonces viene con otro tipo de cultura, otro tipo de sistema ...Pero te lo digo, un engañoso (*ríe*)

M: Y a la hora que digamos empezaron a establecer esas normas con sus hijos del uso de esos dispositivos digitales, pues un poco como se establecen, que tipo de normas tienen.

P4: Es dialogo, o sea, es dialogo, conversación, comunicación. Ella me ayuda, yo la ayudo, o sea, nos respetamos los espacios, aunque estemos en el mismo espacio, pero incluso ella se pone el horario. De tal hora a tal hora estoy con tal. Es el rodaje. Ella misma se pone el tope y también el límite e incluso cuando dice “mamá, me voy a acostar tardísimo porque quiero terminar ya”, entonces es el dialogo y el permitir con respecto.

P5: El dialogo y yo en mi caso son ellas más las que me ponen el horario a mí, de lo que yo se los pongo a ellas ¿vale? Porque por desgracia, lo que contaba antes, el trabajo se convierte en una autentica esclavitud con lo cual al final ¿No desconectan ellas? No. No desconecto yo y entonces es eso dialogo, conversación, entender que hay espacios y tiempos. Tener hobbies que te hagan disfrutar de tus amigos físicamente, ahora podemos empezar a tener ese espacio, hacer deporte. Crear cultura ¿no? Que nos vean a nosotros hacer cosas porque ellos siempre nos tenderán a imitar y haciendo nosotros cosas, para que ellos vean que no es necesario o no podemos estar todo el día conectado a una maquina o a un terminal porque tenemos que tener tiempo de relacionarnos nosotros porque es necesario como seres humanos.

P4: Sí porque hemos terminado por aislarnos, ¿no? Dentro de la comunicación y de comunicarnos con todos así hemos terminado por aislarnos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en el confinamiento cuando ya empezamos a salir con horarios y demás, a mí me dio el efecto cabaña, ¿no? (*ríe*) Me meto para adentro... y yo obligaba a mi hija “vamos a la playa, venga que hay que caminar”, pero yo me sentía rara, digo es que tengo el efecto de la cabaña y eso abunda mucho hoy por hoy, ¿eh?

P3: En mi caso ni la educación, ni la comunicación me ha funcionado, o sea, te lo puedo asegurar. En mi casa se habla mucho, pero la excusa que me ponen mis hijos de 16 y 18 años es “chacho, mamá, estás más anticuada, es que te tienes que poner al día” (*imita la voz de sus hijos*) Ni la comunicación, ni lo que es el... ¿qué dijiste tú?

P5: ¿La pedagogía?

P3: Nada, no me ha funcionado. Con mi hijo por ejemplo de 16 años todavía el móvil entre semana, él algún día se lo lleva al instituto porque sinceramente tiré la toalla por no oírlo, o sea, le digo “toma y llévate”, pero entre semana él no lo tiene, a no ser que vaya a una actividad deportiva que entonces. Como yo digo, cuando nosotros antes nos íbamos a una acampada, mi madre no sabía nada de mi desde el viernes hasta el domingo, pero parece ser que hoy si queremos tener ese control, ¿no? Entonces en ese caso si se lo lleva, pero después no tiene el móvil, sino juega un rato como un premio porque además ellos saben que es como un premio, lo puede coger hasta las diez de la noche, que es cuando yo estoy en la habitación con mi libro y aquel jugando. Hablando de libros, los e-book, yo los utilizo, yo soy una adicta porque me encanta leer y hace ya muchos años que pasé de lo que es el libro de papel al e-book, ¿vale? Pero no me ha funcionado lo que es la comunicación ni nada, sino más bien... Mi hija, por ejemplo, sí hubo una época que hacia lo que decía el número 6, hacia eso, que yo la veía y decía “no, confianza, tengo que tener confianza contigo”, vale, pero sé que eres joven y con 17 años me la vas a pegar como yo se la pegué a mis padres porque yo también fui joven ¿no? Y justamente la veía con la luz encendida y decía “¿pero tú que haces?” “Ah nono, es que fue un momento” (imita la voz de su hija), Ni un momento ni nada. Sin embargo, ahora con 18 ella está acostada sin móvil, ¿vale?

M: Y un poco en colación a esto, ¿han utilizado alguna vez los dispositivos digitales como castigo? “Si no haces esto, te lo quito”.

(Todos/as ríen y asienten)

P8: Sí.

P3: También.

M: Por unanimidad todos han aplicado como castigo y ¿cómo recompensa también?

P3: Exacto.

P6: Y como recompensa.

M: Pues bien, vamos a pasar a otro punto que es digamos en qué medida, que también se comentó antes, han sido sus hijos o sus hijas quienes los que les han enseñado a ustedes a utilizar ciertos dispositivos o les ha recomendado “no compra este, no compra el otro o mira esta aplicación o mira esta otra...”

P1: No, mis hijos no. Yo soy muy digital de todas maneras.

P5: Yo igual.

P6: No la compra de dispositivos, pero si el uso de ciertas tecnologías. En el caso de la mayor esa es su herramienta, ella está en bachillerato y entonces tiene mucha más habilidad que uno.

P3: Bueno, a mí me han enseñado lo que tú no te puedes ni imaginar, o sea, desde cómo sacar fotos, desde cómo parecer más flaca, desde manejar...sí, sí, yo, por ejemplo, soy autónoma ¿vale? Trabajo con niños pues en Instagram que son redes sociales donde los padres, porque además yo me acuerdo hace poco cuando manejaba Facebook y veo la evolución. Mi hija sobre todo es la que me ha enseñado a manejar, a colgar cosas en Instagram, o sea, aplicaciones, el Canva, montón de cosas en las que yo lo dije, soy un cero a la izquierda, entonces ellos me han enseñado montón. Que son esos momentos que al final nos están uniendo, en su mundo. Me cuesta aceptarlo porque soy cabeza cuadrada, pero al final me está uniendo a mis hijos, aunque me cueste mucho trabajo aceptar que bueno, no sabemos a dónde nos va a llevar toda esta tecnología.

P5: Yo en el caso de compra de dispositivos no, pero en lo que dicen ellos sí. En el caso de aplicaciones desde luego, yo descubrí Instagram, Tik Tok, Twitter, todo eso, por ellos. De hecho, antes cuando contaba que en el confinamiento me iba al patio a hacer ejercicio, muchas veces salíamos al patio para hacer un ejercicio primero haciendo un Tik Tok y luego hacíamos ejercicios, con lo cual ya quitábamos el dispositivo y nos quedábamos solo, pero sí, sí (*ríe*).

P8: De todas maneras, a la velocidad que evoluciona todo esto es normal que ellos nos vayan a enseñar algo porque siempre aparece una aplicación que como comentaba el compañero para hacer cualquier cosa y si uno no puede estar al tanto de todo entonces siempre ella alguien que dice “no mira, es que a mí me encanta la pintura y entonces hay estas aplicaciones fantásticas para aprender a dibujar, a hacer bocetos o lo que sea”, es normal que siempre te enseñen algo.

P2: A mí también, o sea, desde que les compré, por ejemplo, una Play o una Nintendo, yo no sabía que por ahí se comunicaban con los demás compañeros y los veías hablando y alucinabas ¿no? Como se estaban hablando y jugando y el handbook y otros medios de comunicación que yo ni conocía.

P1: Yo en las aplicaciones y cosas de estas no, la verdad y para comprar tampoco, pero para los videojuegos por ejemplo sí, o sea, yo no tengo ni idea de cómo se juegan o cómo se comporta la Nintendo Switch -que es la única que hay en mi casa- ¿vale?, la Wii también para hacer deporte y algo de eso, de resto no...

P4: Yo, para comprar dispositivos no, si tal caso, ella me viene y me dice “mamá, compañeros míos del instituto se han comprado este portátil o esta Tablet” (*imita la voz de su hija*), entonces yo ya me pongo en contacto con amigos míos informáticos y les pregunto. Aplicaciones ella las que quiera, desde que ruidos haces mientras duermes y si los haces hasta el periodo, la lista de la compra, el peso, todo. Si lo domino. Y nuestros hijos nos van a pedir eso porque es lo que dijo el número 5, los hijos repiten los hábitos, lo que hacen los padres, si yo estoy todo el día *así*, ella no me va a poder echar en cara, que ella también esté *así* y no quiera leer un libro porque yo voy a estar todo el día *así* y le voy a obligar a leer un libro y ella me va a decir “no”, entonces ellos van a decir queremos esto, queremos un dispositivo que nos diga todo al odio aunque nosotros no lo tengamos porque como dice el número 8 la tecnología avanza a pasos agigantados y más de lo que nosotros sabemos.

P1: Yo, por ejemplo, mis hijos, el mayor, el informático, tiene un super mega reloj que le regaló los reyes y no lo usa, así que imagínate, nada más va con el móvil ¿Por qué? Porque yo creo que no le molesta porque es pequeño y que lo puede hacer todo ahí, aunque sea pequeño y no es el tochón ahora que tiene que... (*refiriéndose al reloj*) ¿me entiendes? Al principio no le molestaba, además se lo ponía y super guay, le iba diciendo los pasos que daba y las calorías que gastaba, pero llegó un momento que se aburrió y a tomar por saco.

M: A propósito... que hemos hablado también de los videojuegos y de otras actividades de ocio, pues vamos a pasar ya a este tema. Queríamos saber un poco cuál ha sido el impacto que han tenido estos dispositivos digitales en el ocio que hacen primero ustedes a nivel personal.

P1: Mira, yo no sé, yo los gimnasios lo cerraron y yo iba. Además, yo necesito ir al gimnasio, necesito moverme, pero si es verdad que por ejemplo en mi gimnasio tienen la opción del gimnasio en casa, gimnasio online, o sea, ¿para qué me apunto yo en el gimnasio? ¿me entiendes? si después te conectas con tu tal y te dicen todo lo que tienen que hacer. Yo no lo entiendo, sinceramente, es decir, a no ser que tengas un gimnasio en

casa y tú quieras tener (*inaudible desde el minuto 1:03:41 hasta el minuto 1:03:43*), que me parece estupendo ¿sabes?, pero hay cosas y cosas, es que realmente yo hay cosas que veo que en el ocio... es verdad que hay nuevas tecnologías en el ocio. A mí me encanta ir, yo voy al cine con mis hijos y nos encanta disfrutar del cine ¿vale? Pero el ocio, es ocio y yo las tecnologías en relación al ocio las veo tan... contradictorias ¿me entiendes? Que...no lo sé...

P2: Yo en mi caso el ocio lo identifico con contacto ¿no? a mí me gusta para hablar, para quedar, me gusta ir al cine, bueno, es verdad que en el confinamiento nos cerraron los cines y tuvimos que aprender a conformarnos con las películas que había en la tele, pero sí creo que a mis hijos si les ha cambiado totalmente y yo tengo el de 16 y el de 12. El de 16 todavía aún no lo veo tanto, pero en el de 12 desde que ha entrado el mundo digital y desde que entró en el confinamiento, él ya dice que quieren un móvil -que no se lo he comprado- para hacer vida social, eso es lo que me dice “cómprame un móvil, mami, para hacer vida social” (*imita la voz de su hijo*). Entonces ellos sí son capaces de abandonar el ocio y el contacto...bueno, también les gusta el deporte, va a futbol gracias a Dios, pero veo que a ellos si les ha cambiado totalmente el tema del ocio y lo relacionan con videojuegos y con estar jugando, ellos tienen una Nintendo con la que juegan solo el fin de semana, pero en el horario que tienen van como locos a por ello.

P3: Mis hijos son callejeros, yo no entiendo, ¿Con lo del ocio a qué se refieren con la tecnología? ¿Qué no salen para estar con...?

M: Vamos a reconducir empezando por esa pregunta. ¿Qué creen ustedes que es el ocio digital?

P3: Es que no lo sé, por eso me he quedado...No sé lo que es el ocio digital.

P8: Yo lo interpreto como estar jugando con Tik Tok, también viendo Instagram eem yo creo que también eso es ocio, a parte de los videojuegos ¿no? También, por supuesto.

P1: También como dijo ella (*refiriéndose a una participante*), los museos, ver otros países... La verdad es que está super bien en ese sentido, yo soy muy cotilla, y además yo tengo muchos amigos de fuera y hacemos videollamadas y de verdad, socializo con mis amigos del extranjero a diario y para mí eso es ocio también, cuando no puedo salir aquí, salgo aquí en la pantallita ¿no? Pero también existe ese ocio, ese turismo digital que también dentro de lo que cabe y los que no tienen posibilidad de salir y con el COVID

menos todavía está muy bien, pero si llamamos ocio también al videojuego si es verdad que hay ahora mismo un problema importante. Yo tengo en mi casa el problema que tengo y además también lo vivo en el trabajo porque es a lo que me dedico ¿no? A las adicciones de este tipo.

P6: El ocio digital... hay muchas posibilidades de ocio, o sea están los videojuegos y dentro de los videojuegos... Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que vive con nosotros que estudia informática y a él le gusta mucho los juegos, juega al fútbol, juega a juegos como de policía y ladrón, pero hay otros juegos de crear conocimiento, que son como concursos, preguntas, eem y son preguntas generales, de todo, cultura y ahí participamos todos y nos reímos mucho. Pasamos mucho tiempo juntos, sobre todo en el confinamiento, que ya me había olvidado del tema y ahí jugamos bastante mi esposa y yo, y nos divertíamos mucho, a veces fallábamos y eso.

P1: (*interrumpe al P6*) El Kahoot también lo uso yo.

P6: El menor usa juegos más como el de Mario Bros y esas cosas que a mí no me llama la atención, pero ellos se divierten con ello.

P5: Yo, personalmente pienso que la digitalización actual no deja de ser la parte de pasar de lo analógico a lo digital, o sea, de pasar del papel a una máquina, o sea, son juegos a los que hemos podido perfectamente jugar nosotros como el juego reunido Geyper, pero que en este caso hemos pasado a jugar al parchís en el móvil, hemos pasado a jugar a la oca en el móvil, pero claro, lo vemos como “joder, ¿esto qué es?” Digo juego, ¿vale? (*aclara*) porque después lo que entendemos como ocio, ocio es el tiempo que le dedicas personalmente a algo de disfrute, ¿no? Pues yo al móvil no le dedico nada de disfrute, ¿vale? Si hablas con respecto a mí, pero claro con respecto a mis hijos pues si porque mis hijas se relacionan en su tiempo de ocio, yo puedo entender que mi tiempo de ocio es salir a correr y el de ellas actualmente pues no es salir a correr sino es hacer un Tik Tok para enseñárselo mañana a sus amigas, ¿vale? Es la forma de adaptar esa nueva tecnología a su tiempo de ocio, pero para mí lo único que han hecho es poner el papel, la cercanía, el dispositivo móvil o internet.

M: Una pregunta, ¿alguno de ustedes tiene Netflix?

P3, P1, P8, P5, P4 y P2: Sí

M: ¿y lo utilizan para ver frecuentemente series o películas?

P3, P1, P8, P5, P4 y P2: Sí

M: Pues ahí estamos haciendo ocio digital, antes también la compañera comentaba el libro electrónico, los e-books, toda la posibilidad de leer a través de las pantallas, también se considera ocio digital...

P4: El ocio de mi hija por ejemplo, no puede salir mucho porque está estudiando y ehhh a la hora de salir y eso que tiene ganas... cuenta ehh, prioriza mucho donde salir, cómo salir y con qué salir para que, para que le sepa y el ocio iba a decir eso, el el, yo tengo Netflix, mi prima tiene HBO con lo cual ehh, con lo cual me deja su cuenta (*ríe*), ya tenemos HBO, mi hermano tiene Movistar, con lo cual me deja su me deja su cuenta, ya tenemos Movistar, ehh mi hermana tiene Prime Video, con lo cual me deja su tal, entonces ella con sus amigos se han visto series, las han comentado, las ha visto conmigo o películas, hay un canal antiguo, antiguo, vale perdón, de los '80, '90 (*ríe*) y ha visto películas nuestras, de nuestra quinta que ha visto conmigo y las hemos comentamos o series con el ocio, y sobre todo leer, nosotros es que, no tenemos el e-book, nos gusta todavía el papel.

P3: con respecto lo que hablaba antes el 4 y el 5, justamente decía, “no tengo televisión” y eh ehh, es verdad, mi casa es bastante grandita, tenemos una televisión en el salón de 85 pulgadas ¿vale?, no tenemos televisión en el resto de la casa, pero es que no hace falta, es que la televisión es lo que le digo yo a mi hijos, si esto va a desaparecer dentro de poco, si es que, ¿por qué? porque realmente la televisión umm está hoy en día, no sé, pero es que, es que yo creo que todos vemos Netflix, te vas a las películas, a las series maravillosas que están poniendo y si encima tienen las contraseñas D D D D, me imagino que no tendrán ni tiempo, pero no había calculado que eso es ocio, es verdad y que leer es justamente eso, ocio, es tu tiempo libre, claro.

P1: Yo es que, perdona, yo es que mis hijos están enganchados a los, a los Manga, a los Anime.

P3: ¿Los qué?

P1: Los Anime, que está muy de moda, entonces claro, ellos...yo tengo el Netflix como dice el número 4 prestado ¿vale? Así que... (*se ríe*), tengo el HBO porque me viene ya en el pack de lo que yo tenía. Yo no veo series, no me gustan, además yo soy de las que

veo las cosas que terminan y acaban porque si no me lio y ya no puedo ¿no? Entonces si es verdad que mis hijos se enganchan muchísimo a las series japonesas, entonces yo según entro a mi casa cuando llego de trabajar tanto al mediodía o a la noche, lo primero que digo es “tele normal y fuera Netflix, fuera HBO” ¿Por qué? porque yo creo que hay un límite en el que te puedes dedicar al ocio durante un tiempo limitado, están los estudios, el deporte... y yo exijo a mis hijos que salgan a la calle (*hace una pausa*) con la patineta, con la bicicleta, a la antigua usanza, es lo que tienen que hacer.

M: Y en relación al tiempo que comparten haciendo ese ocio digital con ellos... ¿es frecuente que compartan esos espacios quizás de Netflix o de otras actividades de ocio con ellos? En caso de los que tienen pareja ¿Quién lo comparte más, ustedes o su pareja?

P8: El único momento que tenemos así para compartir el ocio digital es el almuerzo-cena, no podemos tele de normal, sino que ponemos Netflix o Youtube es lo único que vemos. No vemos series, al menos yo no las veo con ellos, lo que vemos normalmente son documentales, cosas que nos enseñen. Netflix tiene unos documentales increíbles y eso sí es lo que más hacemos juntos.

P4: Yo si veo series con ellos, eem vemos películas, vemos documentales, sobre todo personajes históricos a ella le encanta, es más ella es la que me recomienda muchas veces “mamá, tienes que ver este documental” (*imita la voz de su hija*) Yo le digo “tienes que ver esta película, tiene mensajes, no te voy a decir nada más...” No sé, o ella me dice “mamá, voy más adelantada que tú en la serie” (*imita la voz de su hija*), pero porque a lo mejor yo estoy en la oficina trabajando y ella está estudiando por la mañana porque tiene instituto por la tarde, entonces en su momento de comer me adelanta en los episodios ¿no? Entonces quieras que no...no está ese pique, pero sí ese humor de “ay mami, con lo que te vas a encontrar” o “mami, coge clínex” (*imita la voz de su hija*) ¿sabes? (*ríe*) No sé, compartimos en ese momento eso, pero sobre todo películas, series y documentales. Ella misma los descubre y le encanta.

P1: Yo no veo series, pero si es verdad que como yo tengo a mis hijos una semana sí y otra no, los fines de semana que están conmigo siempre tenemos un día de cine con palomitas y todo, ¿eh?, el sábado por la noche o el domingo a la tarde tenemos momento de cine y entre todos elegimos la peli.

P3: Por ejemplo, yo hasta hace poco el viernes era el día en el que se tomaba unos cubatitas, se hacía una cena un poquito más guarrindonga, pero es que me ha salido

callejera, parece ser porque no sé. Mi hijo también... Yo creo que de alguna manera fue ese encerramiento y vivimos en una casa con jardín donde mis hijos no se aburrían porque tenían espacio para hacer de todo durante el confinamiento, pero así y todo..., o sea, imagínate, ¿no?, pero así todo, claro yo estaba acostumbrada a vivir toda la vida en esa casa, entonces creo que, de alguna manera, les encerraron... Les encerraron, entonces te digo, mis hijos en esa situación.... ¿mis hijos?, mi hija, ¿esta noche en Vegueta?, ¿con 18 años?, les digo, es que te lo mereces tía, es que con 18 años quién no deseaba salir y estar hasta las 4 de la mañana en la discoteca

(Todos/as ríen)

P3: Yo es que lo tengo claro, por eso yo decía ocio, el ocio de mi hija es, ella yéndose a la calle, arreglándose, poniéndose el mejor disfraz, con los zapatos, con no sé cuánto, con las amigas en la casa y que no se separen de mí, para mí eso es el ocio, claro que hace, que hace ocio digital pero no una cosa que yo digo “a mí me preocupa” y mi hijo con 16 “nooo a las 00.00” y yo le digo “no, no, a las 22.00 en casa” y va y coge la guagua a las 21.30 “yos mala madre, es que, es que” *(se ríe)* sabes en ese sentido es verdad que, bueno sí, si salen, son más callejeros que la madre, no significa que después no compensen.

P4: Yo estoy con ella ¿no? *(refiriéndose a la P3)*. En el confinamiento, por lo menos a nuestros hijos de 16 y 17 años se les acabó la juventud, o sea, se les paró en ese sentido, el sociabilizar en persona, ya no te digo el salir de marcha sino el salir a la calle o ir a los entrenos. Mi hija nada y ella pasó por una etapa de bajón, de “mamá, mis compañeros... por mucho que entrenemos juntos, en la Tablet no es lo mismo...” *(imita la voz de su hija y aclara que en el confinamiento su hija se conectaba en el salón a través de la Tablet con su entrenador y resto de compañeros de natación)*. Ehm, las salidas, orlas, no tuvo la orla de 4º de la ESO y fue un suma y sigue y estaba empezando a salir, que si a Triana, que si a Vegueta... Por eso te digo, y, así y todo, ahora cuando sale, primero porque tiene que estudiar y segundo porque tiene que entrenar, tiene una vida que ella misma se la impone así, por eso decide cómo salir, en qué momento salir, pero cuando sale, sale.

M: ¿Algo más que quieran añadir?

P5: Yo sí que estoy de acuerdo con ellas dos *(refiriéndose a la P3 y P4)* porque al final yo no entiendo el ocio, para mí ocio no es ver la tele, entonces... de hecho, lo único que comparto con ellas es cuando me dicen “Papá, esta serie no sé qué...” *(imita la voz de sus hijas)*, y sí que me implico porque a ver, la tele para mí es un somnífero, entonces yo

llego, me pongo la tele y me quedo dormido, con lo cual no es ocio, entonces yo el único esfuerzo que hago es cuando llego y me dicen ellas “esta serie está genial” (*imita la voz de sus hijas*), entonces no me quedo dormido

P4: Y se produce esa comunicación (*indica al P5*)

P5: Exacto porque comparto con ellas ese momento convirtiéndolo en ocio ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo ¿no? (*refiriéndose a la P4*), los niños jóvenes tienen que salir... por como yo concibo el ocio ¿no?, a lo mejor también para ellos o para las nuevas generaciones no es así tanto, pero siguen demandando salir, ir a Triana, estar guapas, ponerse tacones o los chicos sus rapadillas y su no sé qué y al final yo creo que es necesario entender el ocio de contacto, no el ocio digital.

P4: En el verano pasado descubrieron -como no se podía viajar- con la guagua las diferentes calas y playas porque se fueron de ruta. Los sábados o los domingos se iban de ruta a descubrir playas y descubrieron una infinidad de ellas porque no se podía viajar, y ellos mismos “mamá que hay un bono de guagua que hay que sacarlo por internet” “mira, la línea tal nos deja en Agaete” (*imita la voz de sus hijos*), descubrieron ellos también el hecho de que no hay que irnos fuera para descubrir cosas aquí.

M: Muchísimas gracias, vamos a concluir. ¿Qué conclusión pueden sacar sobre el uso de los dispositivos digitales en la familia actual?, ¿en la familia de hoy?

P1: Yo creo que hay que saber gestionar, también ver en qué momento podemos hablar de la intimidad mi hijo y el control de mi hijo, como padres cuánto es necesario tener ese control y cuánto los hijos deben permitir que nosotros compartamos y que no sirva para hacer una brecha en la familia sino para todo lo contrario.

P5: Yo creo que se han convertido en una parte más de nosotros, de nuestro núcleo familiar y de nuestra vida y lo que sí que como tú dices (*refiriéndose a un/una participante*), que sea una parte más y no un todo, entonces hacerlo racional para que sea un apartado dentro de la relación que suma y no que reste, ¿no? que una y no que reste.

P4: Yo, igual. Ha venido para quedarse, las tecnologías han venido para quedarse sobre todo en las casas y en las vidas de todo y más en los jóvenes y sobre todo con respeto, con moderación, educación y confianza.

P3: Diría como ha dicho la participante número 4, la tecnología ha venido para quedarse y lo único que tenemos es saber lidiar con ella, y ya como padres, yo en mi caso en

concreto me tengo que poner un poco más en la posición de un joven porque desconozco muchas cosas, pero aceptarlo es lo que nos va a tocar vivir y después la comunicación y la educación, que a veces puede funcionar y a veces no.

M: Pues muchísimas gracias, si no quieren añadir nada más. Muchas gracias por todas sus aportaciones, ha sido muy enriquecedor.